

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung | November 2006 | 11. Jahrgang | Nr. 9

Teufen nun doch kein Steuerparadies?

Ist das Image von Teufen als «Steuerparadies» gefährdet, nachdem das Bundesgericht den Ausserrhoder Volksentscheid zur Doppelvorlage «Nationalbankgold und Steuervergünstigungen für Vermögende» aufgehoben hat? Die Regierung hat auf den Bundesgerichtsentscheid überraschend reagiert: Ihr kampffloser Verzicht auf Steuererleichterungen für Reiche gibt Gegnern degressiver Systeme Aufwind.

Herrscht nach den Entscheiden des Bundesgerichts und der AR-Regierung «Katerstimmung» im Teufner Gemeindehaus? Gemeindepräsident *Gerhard Frey* gibt sich gelassen – auch wenn er keinen Hehl daraus macht, dass er den Verzicht auf Steuererleichterungen «komplett falsch» findet. «Vom Grundkonzept her wollten wir von Anfang an steuerliche Erleichterungen für verschiedene Bevölkerungsgruppen schaffen: Die Erhöhung der Kinderabzüge soll Familien begünstigen. Die Senkung des Eigenmietwertes kommt den *Wohneigentümern* zugute. Schliesslich können die *Unternehmer* vom Halbeinkünfteverfahren profitieren.» Diese drei Elemente sind auch Inhalt der neuen Vorlage.

Zur zweiten Vorlage, über die nächstes Jahr separat abgestimmt wird: Die Gemeinde wird nach wie vor vom *Nationalbank-Gold* profitieren; sie rechnet mit 5,3 Mio. Franken. Auch wenn Teufen nicht mehr die *steuergünstigste Gemeinde der Schweiz* ist: «Wir konnten trotzdem von diesem Werbebonus profitieren», freut sich der Teufner Gemeindepräsident. *Gäbi Lutz*

Design ist unser Anspruch.

Unser Goldschmied-Atelier fertigt für Sie Ihren individuellen Schmuck. Einzigartig und ganz nach Ihren Vorstellungen.

Gut
& Co.
Goldschmied seit 1927

Marktgasse 7 · 9004 St.Gallen
Telefon 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

Herbst – die goldene Jahreszeit

«Indian Summer» auch bei uns: Mensch und Natur erleben ihre schönste Zeit.

— Gäbi Lutz

Der Herbst ist vielen Menschen die liebste Jahreszeit. Auch Teufnerinnen und Teufner zieht es vor dem Schnee nochmals hinaus in die Natur, in den eigenen Garten oder in den nahe gelegenen Alpstein. Sie geniessen die Farbenpracht und die Früchte der Natur. Die «goldene» Jahreszeit ist auch Ernte- und Jagdzeit. Die Bauern haben das letzte Emd eingebracht und das Obst geerntet. Jäger und Feinschmecker sind wild auf Wild. «Pilzler» pilgern «i d'Schwämm».

Die «Tüüfner Poscht» hat vier «Herbst-Menschen» angetroffen: eine Pilzfrau, einen Dörrmeister, einen Hobby-Winzer und einen Jäger (Seiten 4 und 5). Weitere Beiträge sind dem «goldenen Herbst» gewidmet: Dieses Jahr stand die «Appenzeller Olma» im Mittelpunkt des Interesses. Ein Umzug der Superlative und die eindrückliche

Präsenz der Appenzeller in der Gallusstadt hat eine grosse Sympathie für das eigenständige Volk zwischen Säntis und Bodensee geweckt (Seite 3). Eine kleine Teufner Messe, der traditionelle *Herbstmarkt* auf dem Zeughausplatz, litt bereits unter der eben eingeführten Winterzeit (Seite 7).

Die Nachrichten aus dem lebendigen Dorfleben weisen bereits schon auf die kommende Jahreszeit hin: Die *Sporthalle* muss saniert werden, damit das Dach dem erwarteten Schnee Stand hält. Rechtzeitig auf den Winter ist die *Turnhalle Landhaus* umfassend saniert worden. In unmittelbarer Nähe – im heutigen Rotbach-Zentrum – entsteht ein «*Sport- und Gesundheitszentrum*» mit integrierter «*Klinik Teufen*»; die Eröffnung ist im Frühling geplant (Seiten 11–17).

Wird Teufen im Jahr 2007 zum «*Gesundheitsdorf*» ausgerufen? ■

Auch wenn die Geranien noch blühen...: Rechtzeitig vor dem Winter werden im Bauernhaus von Maya Steingruber-Stricker im Löchli-Tobel die Vorfenster eingepasst. Foto: GL

Jahrmarkt

Herbstmarkt zur Winterzeit

Bei wechselhaftem Wetter hat auf dem Zeughausplatz der Herbstmarkt stattgefunden. 7

Kultur

Ausstellungen und Neujahrsblatt

Kunstaussstellungen im Café Koller und in der Strafanstalt Gmünden sowie die Präsentation des 9. Neujahrsblatts der Lesegesellschaft bereichern das kulturelle Leben. 8/9

Sporthallen und Sport-/Gesundheitszentrum Sanierungen und Ausbaupläne

Die Sporthalle ist einsturzgefährdet und muss dringend saniert werden. Im Rotbach-Zentrum entsteht ein neues Sport- und Gesundheitszentrum. Die Turnhalle Landhaus (Bild) ist umfassend saniert worden. 11-17

Aus dem Gemeinderat

Ausgeglichenes Budget 2007

Der Voranschlag schliesst trotz Rekordinvestitionen ausgeglichen ab. 19

Aus den Kommissionen

Die Volkswirtschaftskommission

Die Volkswirtschaftskommission will den Tourismus fördern, Unternehmen ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen/erhalten. 23

Panorama

Vor 50 Jahren im «Säntis»

Ein interessantes Zeitdokument ist immer wieder die frühere Dorfzeitung Säntis. 24/25

Erdstoff-Deponie an der Speicherstrasse

Wie gross wird die Deponie Schlatt?

Gegen die geplante Deponie Schlatt sind Einsprachen hängig. Kernfrage ist die Deponiemenge: 105'000 auf 185'000 m³? 27

Gesundheit / Gewerbe

Craniosacral, Fenster, Feuerlöscher

Yvonne Funk hat eine neue Praxis für Craniosacral-Therapie eröffnet; Schmid Fenster liefert nach Griechenland und Minimax (Feuerlöscher) operiert unter neuer Leitung. 29/31

Tüüfner Chopf

30 Jahre Abwasser gereinigt

Der Klärwerkmeister und Naturmensch Willi Bächler tritt nach 30-jährigem Einsatz für unsere Gemeinde in den Ruhestand. 33

Gemeinde

Jungbürger und Neuzugezogene

Mit einem Ausflug nach St. Gallen haben die Jungbürger/-innen ihre Volljährigkeit gefeiert. Zahlreiche Neuzuzüger liessen sich im Bächli willkommen heissen. 35

Dorfleben

Aktive Dorfgemeinschaft

Auf zehn Seiten berichtet die Dorfzeitung über das vielfältige Leben in unserer Gemeinde. 38-48

Herausgeberin

Einwohnergemeinde, 9053 Teufen

«Tüüfner Poscht»

Redaktion, Postfach 152, 9053 Teufen

Telefon 071 333 34 63

(Montag bis Freitag, 7.30-11.30 Uhr)

Fax 071 333 51 63

redaktion@tuefner-poscht.ch

Redaktion

Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)

gl@tuefner-poscht.ch

Rosmarie Nüesch (RN)

rn@tuefner-poscht.ch

Erika Preisig-Studach (EP)

ep@tuefner-poscht.ch

Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS)

ms@tuefner-poscht.ch

Monika Lindenmann-Leemann (ML)

ml@tuefner-poscht.ch

Sepp Zurmühle (SZ)

sz@tuefner-poscht.ch

Inserate-Annahme und Abos

Claudia Looser

Steinwischenstrasse 2

9052 Niederteufen

Telefon 071 333 17 30

(Montag-Donnerstag)

Fax 071 333 57 30

inserate@tuefner-poscht.ch

«Tüüfner Poscht» online

www.tuefner-poscht.ch

Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung

Hans Sonderegger, Unterrain 19, 9053 Teufen

gestaltung@tuefner-poscht.ch

Druck und Ausrüstung

Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss:

Doppelausgabe 10, Dezember 06/ Januar 07

15. November 2006

Erscheint monatlich

(Juli/August und Dezember/Januar:

Doppelnummern)

Auflage:

3550 Exemplare

Online-Shop für
Appenzeller-Biber / Foto-Biber

www.spoerri-teufen.ch

wir verschicken ein Stück Heimat in die ganze Welt!

Kunden begeistern, Freunde überraschen, Geburtstage versüssen,
Bekannte beschenken, Weihnachts-Bescherung
bringen/mailen Sie `Ihre` Gestaltungs-Idee!

Neue Öffnungszeiten ab 1. November 2006 - täglich von 07.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Umzug der Superlative: Auch Teufner im Olma-Fieber

Der Festumzug der Appenzeller Gastkantone durch St. Gallen war einer der Höhepunkte der diesjährigen Olma.

Einen solchen Umzug hat die Stadt St. Gallen wohl noch nie gesehen...: 71 Gruppen aus Inner- und Ausserrhoden mit rund 25'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern begeisterten am Appenzeller Tag vom 14. Oktober rund 50'000 Schaulustige. Mit ihrem grossartigen Auftritt eroberten die Gastkantone der diesjährigen Olma die Herzen der St. Galler und anderer Messebesucher.

Nicht «untergegangen» sind an diesem «Umzug der Superlative» die Teufner. Sie haben das Geschehen mit ihrer Individua-

lität und diversen Spezialitäten auf eindruckliche Weise bereichert.

Warum ausgerechnet ein Teufner an der Spitze des Umzugs marschierte, lag wohl an dessen Funktion: Gemeindepräsident *Gerhard Frey* amtierte als OK-Präsident des Appenzeller Auftritts. Er zeigte sich begeistert: «Der Umzug hat ein positives Bild unseres Appenzellerlandes vermitteln können. Helewie – es ist uns gelungen, die Vielfältigkeit, aber auch die Besonderheiten unserer Kantone auf sympathische Art darzustellen.»

Die Olma 2006 hat unzählige Appenzeller nach St. Gallen gelockt. Bereits vor dem farbenprächtigen Umzug haben sie mit ihren Darbietungen am eindrucklichen Eröffnungsfest vom 12. Oktober viele Zuschauerinnen und Zuschauer fasziniert und das Appenzellerland ins beste Licht gestellt. «Die Zielsetzung eines einheitlichen Auftritts und die optimale Mischung zwischen Traditionellem und Modernem haben wir erreicht», freut sich der OK-Präsident.

Bildbericht: Gäbi Lutz ■

OK-Präsident Gerhard Frey an der Spitze des Umzugs.

Gemeinderat Walter Nef vertritt die Teufner Behörden.

Ehregast Landammann Jakob Brunnschweiler.

Schützenkönig Paddy Gloor und...

...Schreiner-Weltmeister Roman Buff.

Teufner Besucher outet sich als Milch-Trinker...

Teufner Bäuerin verteilt Dörrobst.

Biberli vom Dorfbeck.

Bio-Äpfel vom Landwirt. – Postbote als Gastrovertreter.

Interesse an Produkten des Steinbruchs Lochmüli.

Grubenmann lässt grüssen: Appenzeller Holzbrücken.

Steiner Blöchli für einmal in St. Gallen.

Werner Weiler: Dörrmeister aus Leidenschaft

Eigentlich hatte sich *Werner Weiler*, den viele noch als früheren Ladenbesitzer kennen, aus der Lebensmittelbranche zurückgezogen. Doch als die Gemeinde vor zwei Jahren beschloss, die Dörranlage aufzugeben und sich der private Dörrverein bildete, erklärte er sich bereit, die Aufgabe des *Dörrmeisters* zu übernehmen. Das Wissen übers Dörren hat er sich aus Büchern angeeignet und von seinem Vorgänger *Matthias Gossweiler* übernommen.

In der Hauptsaison (September und Oktober) bestimmen die Früchte Werner Weilers Tagesrhythmus. Bis zu sechs Stunden pro Tag arbeitet er in der Dörranlage, meist nachts und in den frühen Morgenstunden. Seine Frau *Claudia* und die drei Kinder (10- bis 19-jährig) haben im Herbst nicht viel von Werner, ist er hauptberuflich doch auch noch als Liegenschaftsverwalter tätig.

Den engagierten Dörrmeister fasziniert die alte Tradition, Früchte ohne Zusatzstoffe haltbar zu machen. Der Aufwand ist zwar

enorm gross, denn alle Arbeitsschritte (Früchte rüsten, auf den Gittern auslegen, dörren, verlesen, abpacken) werden noch von Hand erledigt – doch das Resultat überzeugt! Vom August bis in den Dezember ist der Dörröfen beinahe rund um die Uhr in Betrieb und es weht ein süsser Duft von der Dörranlage zum nahe liegenden Altersheim Bächli.

Gedörrt werden kann eigentlich fast alles, Hauptsache, die Früchte sind reif. Überwiegend werden jedoch Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Bananen verarbeitet. Dieses Jahr hat Werner Weiler für den Dörr-

Werner Weiler kontrolliert die Birnen im Dörröfen. Foto: ML

verein sowie für Kunden bereits drei Tonnen Früchte gedörrt... ML

Hanspeter Eugster: Jäger und Jagdaufseher

Was wäre ein Herbst ohne die Jagd? Kein richtiger – zumindest für die 14 Teufner Jäger und Jägerinnen.

Hanspeter Eugster ist als Jäger schon ein «alter Hase», hat er doch die Jagdprüfung bereits 1972 absolviert. Jeden Herbst freut er

sich auf den September, denn da beginnt die Jagdsaison im Appenzellerland. Besonders gut in Erinnerung ist ihm der Herbst 1985 geblieben. Damals hat er auf der «Waldegg» einen Hirsch geschossen. Ein richtig «angefressener» Jäger ist er aber trotzdem nicht,

denn die Arbeit auf seinem Bauernhof in der Buchschoren, wo er mit seiner Frau *Marlies* und den drei Kindern (20- bis 24-jährig) wohnt, ist zeitintensiv und lässt ihm nicht allzu viele Freiräume für sein Hobby. Zudem ist er oft als kantonaler Jagdaufseher unterwegs. Da muss er darauf achten, dass die richtigen Tiere geschossen werden; wenn der Wildhüter in den Ferien weilt, übernimmt er dessen Stellvertretung.

Im Gespräch mit Hanspeter Eugster wird schnell klar, dass ihm die Hege und Pflege der Tiere stark am Herzen liegt. So schießt er am liebsten kranke und verletzte Tiere und bedauert es sehr, wenn nicht richtig getroffene Tiere einfach liegen gelassen werden.

Momentan beschäftigt sich der passionierte Jäger vor allem mit dem Borstenvieh, denn das «Teufner Wildschwein», das wahrscheinlich vom Günsensee kommt, ist nach einer einwöchigen Absenz wieder zurückgekehrt. Jede Nacht wühlt es auf einer anderen Wiese nach Essbarem und ist so kaum zu fassen... ML

Hanspeter Eugster (links) mit seinen Jagdkollegen Bruno Speck, Philipp Eugster und die Brüder Toni und Mario Cecchinato (von links). Foto: ML

Brigitte Preisig: Pilz-Liebhaberin und -Expertin

Der Herbst ist für *Brigitte Preisig* und ihre Familie die schönste Jahreszeit. Die Preisigs sind dieser Tage oft im Wald anzutreffen; *Werner Preisig* ist ein passionierter Jäger und auch die fünf Söhne (15- bis 24-jährig) sind sehr naturverbunden. Brigitte Preisig nutzt die Herbsttage, um Wintervorräte anzulegen: Pilze werden getrocknet, eingefroren, in Essig gelegt oder zu Pulver verarbeitet.

Brigitte Preisigs Faszination für Pilze entstand vor geraumer Zeit. Bereits als Kind streifte sie mit ihrem Vater durch die Wälder und suchte nach den edlen Röhrlingen. Im Erwachsenenalter pflegte sie ihr Hobby mit Leidenschaft weiter. Seit zwölf Jahren ist sie im *Pilzverein Appenzell* dabei. Von April bis November trifft sie sich jeden Montag mit den anderen rund 60 Mitgliedern und bildet sich in Pilzkunde weiter – obwohl: Ein Profi ist Brigitte Preisig eigentlich schon längst. Vor vier Jahren bestand sie in Landquart die Prüfung zur *eidgenössisch diplomierten Pilzfachfrau!*

Brigitte Preisig ist eine durch und durch Pilzbegeisterte. So interessiert sie sich nicht nur für die essbaren Köstlichkeiten, sondern kennt auch allerlei andere Verwendungszwecke: Mit Baumpilzen kann man beispielsweise wunderschöne Blumenarrangements gestalten und Fliegenpilz, in Milch eingelegt, vertreibt tatsächlich die lästigen Fliegen.

Was es denn nun brauche, um beim Pilzen erfolgreich zu sein, wollte ich zum Abschluss von der Pilzexpertin wissen. «Freude an der Natur, 's'Gspür!', eine gute Nase und vor allem eine innere Ruhe, wenn man im Wald draussen ist.» *ML* ■

Brigitte Preisig präsentiert die Ausbeute eines kleinen morgendlichen Spaziergangs durch den Wald. Foto: ML

Konrad Hummler: Engagierter «Hobby-Winzer»

Konrad Hummler, Teinhaber der Bank Wegelin in St.Gallen, lebt seit 1994 gemeinsam mit seiner Frau *Liesbeth* und seinen vier Töchtern (11- bis 21-jährig) in einem alten Fabrikantenhaus an der Speicherstrasse. Da sich hinter dem Haus ein recht

steiler Abhang befindet, stellte sich schon bald nach dem Kauf der Liegenschaft die Frage, wie man dieses Fleckchen Erde mit Südausrichtung nützen könnte. Weshalb nicht einen kleinen Rebberg anpflanzen...?

Gesagt, getan: Vor zwölf Jahren begann

das Abenteuer. «Ein Hobby mit Verpflichtungen», wie Konrad Hummler meint.

Besonders fasziniert ihn dabei die Dynamik der Pflanze. «Erst mit dem richtigen Schnitt im Frühling erwacht eine Rebe zum Leben. Diese 'Explosion' der Natur muss ich dann das ganze Jahr über durch klare Einschnitte im Zaum halten.» Mittlerweile hegt und pflegt der Hobby-Winzer etwa 120 Rebstöcke – wohlgernekt alles gänzlich ohne Einsatz von Chemie. Die Weinlese im Oktober ist Familiensache, da helfen jeweils alle mit. Gekeltert wird der Blauburgunder Biowein von einem befreundeten Rebbauer in Uetikon am See (ZH).

Es sei schon ein «Spleen», auf dieser Höhe Reben anzupflanzen, gibt Konrad Hummler zu. «Ein gewisses Augenzwinkern gehört zu diesem Hobby, denn einen 'Chateau Margot' wird es in Teufen wohl nie geben. Doch mit seinen 90 bis 95 Öchslegraden erfreut auch der «Tüüfner Wii» den Gaumen. Ausserdem bereitet die Arbeit im eigenen Rebberg viel Freude.» *ML* ■

Konrad Hummler in seinem «Rebberg» an der Speicherstrasse. – Die liebevoll gestalteten Etiketten werden jeweils von den Töchtern entworfen. Fotos: ML

Rothmund AG

Schreinerei / Innenausbau

Umbau
Bad-Möbel
Türen
Küchen
Schränke
Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

Eine neue Küche?

Profitieren auch Sie von unserem
Küchen-Know-How!
Wir leisten mehr als Sie erwarten,
für weniger als Sie denken!

Rechsteiner Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Bettwaren
Vertikallamellen
Jalousien
Rollos, Plissee

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
Tel. 071-333 23 72
Fax 071-333 55 73

www.wohnfachmann.ch

Bei Taxi Herold weiss jeder
mit wem er fährt ...

150 Jahre Spiel und Freizeit, mit neuem Bastelparadies.

Marktgasse 19
9000 St.Gallen
Tel. 071 228 10 10

150 Jahre
Zollibolli
www.zollibolli.ch

Bereit für die Zukunft. Dank Jürg Renggli.

Unser Vorsorgespezialist bietet Ihnen eine individuelle Beratung rund um Vorsorge, Risikoschutz und Vermögensplanung. Eine Beratung, die nicht nur auf Ihre Situation von heute eingeht, sondern sämtliche Möglichkeiten von morgen miteinbezieht.

Generalagentur Herisau
Jürg Renggli, Vorsorgeberater Privat- und Kollektivversicherungen
Lessingstr. 4, 9008 St. Gallen, Telefon +41 71 250 17 67, juerg.renggli@swisslife.ch

SwissLife
Bereit für die Zukunft.

Machen Sie mehr aus Ihrem Vermögen!

Treuhand und Vermögensverwaltung

www.wieser-ag.ch

WIESER WIRTSCHAFTSBERATUNG AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AG

Bahnhofplatz - Kornhausstrasse 3 - 9000 St. Gallen - 071 3 100 300

MALEREI LOOSER

Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon: 071 333 41 04
Fax: 071 333 57 30
Privat: 071 333 17 30
www.malerei-looser.ch
info@malerei-looser.ch

Kundennähe ist uns wichtig!

Geniessen Sie die Erlebnisegge des Appenzellerlandes!

Tintelompe

Tante Emmas Ladebeizli

Familie Anita und Chläus Dörig • Teufen AR • Tel. 071 333 12 30
www.waldegg.ch täglich geöffnet

Herbstmarkt zwischen Sommer- und Winterzeit

Der traditionelle Jahrmarkt auf dem Zeughausplatz war ein Ort der Begegnung, wo sich Jung und Alt vergnügten.

Trockendes Herbstwetter am Samstag – Regen nach der Umstellung auf Winterzeit am Sonntag: Der bunte Herbstmarkt vom 28./29. Oktober auf dem Zeughausplatz liess keine Wünsche offen: Da gab es einen Autoscooter, ein nostalgisches Karussell, eine Schiffschaukel, aber auch heisse Marroni oder Wein aus Teufen (ZH). Marktstände mit Süssigkeiten – Magenbrot, Mohrenköpfe,

Bonbons etc. –, Spielsachen aller Art, Schmuck, viel Selbstgebasteltes wie Deko-Artikel aus Holz, Filz und Blech und Kerzen, Kleider, Gewürze, Reinigungsmittel u.v.m. sorgten für die typische Jahrmarkt-Atmosphäre. Auch die «Waldegg» und die Stiftung Waldheim waren mit einem Stand vertreten. Kerzenziehen wurde angeboten und der Jugendtreff war mit einem Stand mit alko-

holfreien Drinks vertreten. Für das leibliche Wohl sorgten wie immer die fleissigen Feuerwehrmänner. Dank der angenehmen Temperaturen am Samstag musste niemand frieren und die Stimmung war entsprechend locker. Am Sonntag war dann eher kühles Regenwetter angesagt. – Unsere Schnappschüsse vermitteln einige «Chilbi»-Eindrücke.

Bildbericht: Marlis Schaeppi ■

Kunst in der Strafanstalt Gmünden

Für zwei Tage hat sich die Strafanstalt in eine Kunstgalerie verwandelt.

In Anwesenheit von Regierungsrat *Hans Diem* wurde am 21. Oktober in der *Strafanstalt Gmünden* eine Ausstellung eröffnet, die – leider nur an zwei Tagen – zahlreiche Kunstfreunde anzog. Acht Kunstschaffende aus der Region – unter ihnen auch die Appenzeller Künstler *Hans Schweizer*, *Roman Signer* und *Mark Staff Brandl* – zeigten eine

Auswahl ihrer Werke. Die Ausstellung wurde von *Sylvia Züst*, Teufen, und *Diego Bellorti*, Werkstättenleiter und Mitglied der Anstaltsleitung, organisiert. Neben dem Kunstgenuss hatten die Besucher/-innen Gelegenheit, die Werkstätten sowie Arbeiten der Insassen – auch kreatives Schaffen aus Workshops und Maltherapien – zu besichtigen. *GL* ■

Kulturelle Begegnungen in der Strafanstalt – rechts im Bild Direktor Kurt Ulmann im Gespräch mit Maltherapeutin Inge Looser. Fotos: GL

Café Koller: Winterbilder von Kojiro Matsubayashi

Der Teufner Künstler stellt bis Ende November einige seiner Lithografien im Café Koller aus.

Kojiro Matsubayashi mit seiner Teufner Dorfansicht «Blick von der Gremmstrasse». Foto: GL

Von Anfang November bis Ende Februar 2007 stellt der seit 30 Jahren in Teufen wirkende Künstler *Kojiro Matsubayashi* eine Auswahl seiner Winterbilder im *Café Koller* aus.

Nach 27½ Jahren Tätigkeit als Beschäftigungstherapeut im Heim Eben Ezer hat Kojiro im März eine neue Herausforderung in der Grossfamilie des Vereins Kupferhammer in Gais angenommen. Sein seit einigen Jahren ausverkauftes Kunstbuch «Mein Appenzellerland» kann nun wieder in der Bäckerei Koller bezogen werden.

Die abgebildete Dorfansicht von Teufen (links) hat Kojiro im Winter 2005 von seinem Arbeitsplatz im Gremm aus gezeichnet. Die neueste Lithographie wird zusammen mit verschiedenen andern Winterlandschaften im *Café Koller* ausgestellt. *GL*

Das Bild «Blick von der Gremmstrasse» ist bis Ende November zu einem Spezialpreis von 250 Franken (Schwarzweiss) oder 550 Franken (handkoloriert) erhältlich (mit Rahmen: zusätzlich 200 Franken). ■

Bestechend perspektivisch: «Im Schönenbüel»

Martin Stüssi gestaltet das 9. Neujahrsblatt der Lesegesellschaft Teufen als kolorierten Holzschnitt.

Sepp Zurmühle

Seit rund 30 Jahren wohnt *Martin Stüssi* in Teufen in seinem teils selbst restaurierten Bauernhaus im Schönenbüel. Vielen Menschen ist Martin als «Hühnermacher» bekannt. Seit Jahren erschafft er u. a. Federvieh, vorab Hühner, aus den verschiedensten Materialien wie Keramik, Stein, Metall und Holz. So «entwächst» gegenwärtig aus dem noch stehenden alten Eschenstamm vor dem Haus ein ca. 2.5 m hoher Hahn. Dieser wird nächstes Jahr, zusammen mit seiner Henne und ihren zwei Bibelis, einen Platz in Teufen finden.

Martin Stüssi liebt Spaziergänge in die freie Natur, direkt von zuhause aus. So begegnete ihm das Wintersujet für sein Neujahrsblatt 2007 beinahe vor der Haustüre.

Zufall oder zugefallen?

Ist es ein Zufall, dass vom Künstler eine unbewusste, direkte Verbindung zum letztjährigen Neujahrsblatt, ähnlich einem Stafettenlauf im Sport, entstanden ist? Der Dach-«Stock» von Ueli Schochs Haus, aus dem das «ge-Linde gesagt bäumige» Neujahrsblatt 2006 geknipst wurde, befindet sich kaum sichtbar und doch mitten im diesjährigen Neujahrsblatt.

Zur Geschichte gehört ebenso, dass der heute 72-jährige Martin Stüssi während sei-

Martin Stüssi mit seinem Holzschnitt in seinem Atelier im Schönenbüel. Foto: SZ

ner Amtszeit als Präsident der Lesegesellschaft Teufen die Idee einbrachte, jedes Jahr mit einem lokalen Künstler eine Graphik mit Bezug zur Region in beschränkter Auflage herauszugeben. Damals versprach er, selber einmal einen Beitrag zu leisten. Dieses Versprechen löst er nun ein.

Technik-Kombi à la Stüssi

Zuerst skizzierte Martin Stüssi sein Sujet auf Pergamentpapier. So konnte er es spiegelbildlich auf ein entsprechend grosses, geeignetes Brett aus Lindenholz übertragen. Dann begann die Feinarbeit, der eigentliche Holzschnitt im Negativ.

In der Kunstdruckerei von *Urs Graf* (vormals Peter Stahlberger) in Speicher wurden alsbald die ersten Druckversuche unternommen. Was nicht oder zu wenig tief geschnitten ist, färbt sich auf dem Papier jeweils schwarz. Martin korrigierte den Holzschnitt, bis das Druckergebnis seinen Vorstellungen entsprach. Nun war das Bild «zweifarbige» – schwarzweiss.

9. Neujahrsblatt 2007: «Im Schönenbüel» – ein Winterweg in die Offenheit des neuen Jahres

In der Vorstellung des Künstlers ist es Winter; Neujahrszeit. Die vier Bäume stehen ohne Blätter am Wegrand. Der Himmel sollte leicht farbig sein, um das Weiss des Schnees gewissermassen aus dem Nichts entstehen zu lassen. Die Ergebnisse aus den Versuchen, den Hintergrund zu sprayen, missglückten. Er entschied, den Himmel vorgängig zum eigentlichen Holzschnittdruck in einem zarten Gelb auf die Papierbögen zu drucken. Schliesslich kolorierte Martin Stüssi mit Aquarellfarben eigenhändig die Häuschen und die Lebhagpartien auf jedem einzelnen Bild.

Die Neujahrsblätter 2007 sind somit in mehreren Arbeitsgängen und jedes einzeln «geboren». Ein bisschen, wie das neue Jahr aus einzelnen Tagen und Stunden «erwachsen» wird. ■

Präsentation

Das Neujahrsblatt 2007 wird am Samstag, 2. Dezember, um 11 Uhr, in der Bibliothek Teufen in Anwesenheit von Martin Stüssi vorgestellt. Ein Exemplar des Holzschnittes kostet wie gewohnt 100 Franken.

Marianne Koller-Bohl, Teufen
Regierungsrätin
Departement Volks- und Landwirtschaft

«Ein Nein bringt Sand ins
Getriebe der Bilateralen
Abkommen – das schadet
der Schweiz.»

JA

Zusammenarbeit mit Osteuropa

Bewährte Bilaterale

Appenzeller Komitee «Zusammenarbeit mit Osteuropa – Bewährte Bilaterale JA» • Postfach 160 • 9104 Waldstatt • www.bilaterale.ch

**Willkomm im
Rössli z`Tüufe**

Helena Krüsi - Schweizer
Bühlerstrasse 667
Telefon 071 333 19 44

**Mer händ Metzgete
vom 1. bis 4. November 2006**

Of euere Bsuech freut sich s' Rössli Team

!!Dringend gesucht!!

Lagerraum / Hobbyraum

30m² bis 100m², trocken, beheizbar

Scheune, grosse Garage

ev. Anteil an Werk- oder Lagerhalle

Peter Fontana, 071 335 07 77
pfontana@berro.ch

G. ERISMANN ZAHNTECHNIK

www.zahntechnik-erismann.ch

Rüthofstrasse 3a
9052 Niederteufen
Tel. 071 333 34 83

Unterer Graben 1
9000 St.Gallen
Tel. 071 230 18 00
Fax 071 230 18 01

Jürg Renggli
Vorsorgeberater
Privat- und Kollektivversicherungen
Dipl. Fondsberater IAF

Lessingstrasse 4, 9008 St.Gallen
Telefon: +41 71 250 17 67
Fax: +41 71 250 17 66
juerg.renggli@swisslife.ch • www.swisslife.ch

SwissLife

Wohnen zum Wohlfühlen

schuler

W. Schuler AG
Raumausstattung
9055 Bühler

Tel 071 793 24 55
Fax 071 793 24 58
www.raumausstattung.ch

Teppiche
Bodenbeläge
Parkett
Orientteppiche
Vorhänge
Betten
Bettwaren
Wasserbetten
Polsterei
Polstermöbel

**Funktion in
perfekter Form**

MAXIMILIAN

HEIMBERATUNG

Völlen

APPENZELLERBECK
Teufen

Bäckerei · Konditorei · Café
Dorf 4 · 9053 Teufen · 071 333 15 31
www.appenzellerbeck.ch

Grittibenz-Backen

Mittwochnachmittag, 29. November 2006

**Für Kinder
im Alter von 7-10 Jahren**

Bitte um Anmeldung bis spätestens
Freitag, 24.11.2006
Unkostenbeitrag: Fr. 5.-

www.appenzellerbeck.ch

emil ehrbar
Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

**Besuchen Sie unser
Parkettstudio im Stofel**

telefonische Voranmeldung 079 231 84 48

Emil Ehrbar ■ 9052 Niederteufen ■ Tel 071 333 18 74 ■ Fax 071 333 59 74

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH 9053 Teufen AR
Offen: Mo – Sa
Sonntag geschlossen

Vom 6. Nov. chömid dä Urs & d' Martina
im Ochse uf Bsuech und chochid
täglich ihre altbekannte Spezialität.

Telefon + Fax 071 333 21 88
info@ochsen-teufen.ch
www.ochsen-teufen.ch

Fashion Corner
esther schiess

Speicherstr. 3, 9053 Teufen
Tel. 071 330 09 14

NEUE KOLLEKTION VON SWITCHER

**Lassen Sie sich von den zahllosen Kombinationsmöglichkeiten
überraschen. Trendige Jeans Damen und Herren.**

Sporthalle: Dachsanierung wegen Einsturzgefahr

Die Tragfähigkeit der Dachtragkonstruktion ist ungenügend, die Sicherheit bei Schneelasten nicht gewährleistet.

Experten und Gemeindepolitiker sind sich einig: Das Dach der 14 Jahre «alten» Sporthalle ist im Fall schwerer Schneelasten einsturzgefährdet und muss dringend saniert werden. Ein Notdach über den Hallen und Annexbauten soll fürs Erste einen geregelten Betrieb und die Sicherheit gewährleisten. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich voraussichtlich auf rund 1,6 Mio. Franken. Die Verantwortlichen können wegen Verjährung (leider) nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden.

Sicherheit im Vordergrund

Die unerfreuliche «Hiobsbotschaft» überbrachten die Behörden an einer eiligst einberufenen Medienkonferenz am 6. Oktober. «Die Sicherheit steht im Vordergrund. Eine sofortige Behebung der Sicherheitsmängel ist nötig», betonte Gemeindepräsident *Gerhard Frey*. Besorgt zeigte sich auch Gemeinderat *Christian Meng*, Präsident der Baukommission, der die (Vor-)Geschichte der Sporthalle Revue passieren liess (vgl. *Kästchen*).

Mangelnde Ausführungsqualität

Die Gutachter *Paul Grunder*, Teufen, und *Silvio Pizio*, Heiden, haben bei der Überprüfung der Dachkonstruktionen «Mängel in den tragenden Bauteilen der Sporthalle und Annexbauten» festgestellt. Sondierun-

Die erst 14 Jahre alte Sporthalle wird täglich von 8-22 Uhr durchgehend benutzt.

gen am Bau und statische Berechnungen haben gezeigt, «dass die Tragfähigkeit der Dachkonstruktionen aus Holz ungenügend und die Sicherheit bei Schneelasten nicht mehr gewährleistet ist». Die Ursachen liegen nach Meinung der Experten bei Fehlern in der Planung und mangelnder Ausführungsqualität.

Notdach und Sanierung

Das Notdach über die Sporthalle kostet rund 350'000 Franken und soll in den nächsten drei bis vier Wochen realisiert werden. Die Sanierung des Sporthallen-Daches (Kosten: 1,3 Mio. Franken) dürfte rund ein halbes Jahr dauern. *Gäbi Lutz* ■

Bad Reichenhall als Auslöser

Die Sporthallen und das Feuerwehrdepot wurden im Frühjahr 1992 in Betrieb genommen. Im Frühling 2006 gab der Gemeinderat die statische Überprüfung der Turnhallen Niederteufen, Dorf und Landhaus sowie der Sporthalle in Auftrag. Auslöser war der Dacheinsturz in *Bad Reichenhall*.

Letzten Juni wurde der Gemeinderat über die Ergebnisse der Untersuchung orientiert. Bei den Turnhallen konnten positive Resultate vorgelegt werden: die Tragfähigkeit der Dächer ist gewährleistet. Statische und konstruktive Probleme wurden bei der Sporthalle festgestellt.

Für weiter gehende Abklärungen wurden die *Paul Grunder AG*, Ingenieur- und Planungsbüro für Holzbau, und *Silvio Pizio*, Dr. sc. techn. dipl. Bauingenieur ETH, Heiden, beigezogen. Über die Abschlussgutachten und die Konsequenzen wurde anlässlich der Medienkonferenz vom 6. Oktober orientiert. *GL*

Besorgte Politiker und Experten: Gemeindepräsident Gerhard Frey (rechts) und Gemeinderat Christian Meng (links) mit den Gutachtern Paul Grunder und Silvio Pizio unter dem einsturzgefährdeten Dach der Sporthalle. Fotos: GL

Unikate machen mehr Freude.

Ihr Goldschmied für individuellen Schmuck und Reparaturen.

Reto Siegl
Goldschmied SWB
Multergasse 45
CH-9000 St.Gallen
071 222 87 35

typorenn.ch

WINTERDIENST

Schneeräumung:
Damit Sie trotz allem mit dem Auto zur Arbeit können

In gewissen Fällen ist die Gemeinde nicht für die Schneeräumung zuständig oder die Schneeräumung wird erst Tage später vorgenommen. In diesem Fall müssen Sie sich selbst um die Schneeräumung kümmern. Was aber, wenn knapp ein Meter Neuschnee vor Ihrer Garage liegt und Sie mit dem Auto zur Arbeit oder Einkaufen fahren sollten?

ab 28.-- CHF

QUAD

BOX Off-Road-Tour GmbH

In diesem Fall kümmern sich die Schneeräumprofis von QUAD BOX um die Schneeräumung Ihrer Hauszufahrt, Garageneinfahrt oder Ihres Hausvorplatzes, dass wieder alles befahrbar ist. Dank äusserst leistungsfähiger Fahrzeugtechnik ist die QUAD BOX Off-Road-Tour GmbH in der Lage im Bereich Schneeräumung schnell und professionell zu arbeiten.

Rufen Sie an und verlangen Sie unverbindlich eine Offerte.

Haslenstrasse 20 | CH - 9053 Teufen | Tel: ++41 (0)71 790 02 86 | info@quad-box.ch

TAG DER OFFENEN TÜR

Samstag 4.11.2006 8.00 – 18.00 geöffnet!

Attraktive Vorsaisonangebote von Ski, Snowboard, Touren- und Freestyle-Ski! Die NEUE Winterkollektion ist da!

WAKO SPORT

November bis Januar
Montag geöffnet!

Familie Keimer www.wakosport.ch
9053 Teufen, Tel. 071 333 41 10, Fax 071 333 28 63
Di-Fr 9-12 Uhr, 13.30-18.30 Uhr Sa 8.30-16 Uhr

15%

Hotel und Speiserestaurant Sternen zur Spätzlichuchi

Immer Aktuell und beliebt:
- Unsere grosse Auswahl an feinen Spätzligerichten
- Fischgrillplausch in verschiedenen Variationen
- Wir empfehlen uns für Ihr Weihnachtsessen oder sonstigen Anlass
Aktuell ab Mitte November:
aus Grossmutter's Küche

Hauptstrasse 180, 9055 Bühler, Tel. 071 793 17 58
www.sternen-appenzellerland.ch

Montags Ruhetag

Hirn APPENZELL

Tel. 071 787 14 38
www.autoreisen-hirn.ch

VORANZEIGE 2007

- | | | |
|--------|---------|--|
| 12.03. | 13 Tage | Kurferien in Abano |
| 17.03. | 8 Tage | Kurferien in Abano |
| 06.04. | 8 Tage | Insel Korsika mit Reiseleitung |
| 17.05. | 4 Tage | Rheinland-Mosel mit Ausflügen |
| 03.06. | 6 Tage | Ferien am Wörthersee mit Ausflügen |
| 24.06. | 7 Tage | Unbekanntes Deutschland
«Insel Rügen-Erfurt» |
| 10.07. | 4 Tage | Schnupperferien im Salzburgerland
«Dachstein» |
| 21.07. | 14 Tage | Norwegen-Schweden «Lofoten-Lapland»
mit Reiseleitung |
| 12.08. | 4 Tage | Grosse Alpenrundfahrt «Wallis» |
| 04.09. | 3 Tage | Gardasee-Südtirol «Riva am Gardasee» |
| 30.09. | 6 Tage | Siena-San Giovanni Rotondo «Pater Pio»
mit Reiseleitung |
| 13.10. | 2 Tage | Saisonabschlussfahrt ins Tirol |
| 09.12. | 4 Tage | Christkindelmarkt in Leipzig |

Reiseprogramm ab Dezember erhältlich!

Weihnachtsausstellung

Wir freuen uns, mit Ihnen die Sternenzeit zu feiern.

Ihnen die neusten Farben und Formen zu präsentieren, den Sternenhimmel näher zu bringen und Sie mitzunehmen in die lichtvolle Adventszeit.

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch.

Freitag 24. November 17.00 – 21.00 Uhr
Samstag 25. November 10.00 – 19.00 Uhr
Sonntag 26. November 10.00 – 16.00 Uhr

Blumen Aphrodisia
mit Team

Blumen Aphrodisia

Blütendüfte und Erdenzauber

Hauptstrasse 21
9053 Teufen
Tel. 071 333 52 53

Bächli-Garage

Markus Kriegseisen Tel. 071 333 23 33
9053 Teufen Fax 071 333 40 15
Nat 079 405 36 29

An- und Verkauf • Reparaturen aller Marken

Neues «Sport- und Gesundheitszentrum» im Bau

Die Sportschule Appenzellerland verwirklicht im Rotbach-Zentrum an der Landhausstrasse ehrgeizige Ausbaupläne.

Gäbi Lutz

Das Rotbach-Zentrum wird um eine Etage aufgestockt und zu einem «Sport- und Gesundheitszentrum» ausgebaut. Nach anfänglichen Verzögerungen – Einsprachen und Baustopp – laufen die Arbeiten nun wieder auf Hochtouren. Das neue Zentrum mit der Sportschule der «Appenzellerland Sport AG», einem Fitness-Zentrum sowie einer Klinik für Psychosomatik soll im Februar 2007 eröffnet werden. Die bisherigen Dienstleistungsbetriebe im Rotbach-Zentrum (vgl. Kasten) bleiben erhalten.

Fitness und Physiotherapie

Peter Schläpfer, Geschäftsführer der Sportschule, zeigt sich auf Anfrage zuversichtlich, dass das neue Sport- und Gesundheitszentrum bis nächsten Frühling realisiert werden kann. Die Neubauarbeiten in der Sportschule, im Bereich der früheren «Otto»-Ladenräumlichkeiten und im neuen Geschoss laufen auf Hochtouren.

Im Westteil des 2. Obergeschosses wird auf 400 m² ein «Up-Date»-Fitnesszentrum für jedermann realisiert. Betreiber sind zu je 50 Prozent die Fitnesskette mit Geschäftsführer Mario Corazza-Fässler und die Sportschule. Die Physiotherapie von Maja Singer bleibt im Mitteltrakt. «Gemeinsam sind wir auf dem Weg zu einem Physiotherapie-Zentrum», erklärt Peter Schläpfer.

Peter Schläpfer, Geschäftsführer der Sportschule Appenzellerland, erläutert die Ausbaupläne.

Klinik für Psychosomatik

Aufgestockt wird auch der Ostteil des heutigen Rotbach-Zentrums. Hier will Milan Kalabic, zurzeit Chefarzt an der Klinik Gais, die erste ambulante Klinik für Psychosomatik realisieren. Zwischen der Klinik und der erweiterten Sportschule ist eine gemeinsame Cafeteria geplant.

Neue Räumlichkeiten für Schulung, Shop, Kinderhort für Fitness-Mütter, Physio-Boxen usw. ergänzen das Raumangebot. Der grosszügig gestaltete Haupteingang für das neue Sport- und Gesund-

Das Rotbach-Zentrum an der Landhausstrasse wird um eine Etage aufgestockt.

Fotos: GL

heitszentrum entsteht auf der Nordseite des Gebäudes.

Einzelheiten über das neue Sport- und Gesundheitszentrum werden an einer Medienorientierung im November bekannt gegeben, erläutert Peter Schläpfer. Der Geschäftsführer der Sportschule ist davon überzeugt, dass mit dem neuen Zentrum ein wichtiger Schritt in Richtung «Gesundheitsdorf Teufen» getan wird. ■

Rotbach-Zentrum: Vielfältige Dienstleistungen

Das Rotbach-Zentrum, wie die Geschäftsliegenschaft an der Landhausstrasse seit den achtziger Jahren genannt wird, kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.

Der Neubau wurde 1969 durch die damalige Albert Lutz AG erstellt. 1973 erfolgte der Verkauf an die österreichische E-Sport Europa-Sport AG (Fischer Ski). Kurze Zeit später erwarb die in Teufen angesiedelte Cormena AG (Peter Gloor) die Liegenschaft, die 1994 an den Arzt und Investor Klaus Walter verkauft wurde. Seither beherbergt das Rotbach-Zentrum verschiedene Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe: Coiffure Fredy Mosberger; Rotbach-Garage Drexel AG; der Grossverteiler PAM (Produkte Alimentar Martigny) als Nachfolger von Pick Pay; Willy Pfister AG, Sanitär-Vorfabrikation; Praxipharm AG, Pharmahandel; Maja Singer, Physiotherapie; Säntis Analytical AG, Chirurgische Artikel; Sangit Communication, PR-Agentur usw.

Am 1. Juli 2005 hat die «Sportschule Appenzellerland» in drei Räumlichkeiten auf der Südwestseite ihren Betrieb aufgenommen. Im Februar 2006 wurde deren Betreiberin, der «Appenzellerland Sport AG», die Baubewilligung für die Erweiterung des Zentrums erteilt. Die Bauarbeiten begannen im August. Nachdem die Ausführungen nicht den baubewilligten Plänen entsprochen hatten, wurde am 22. September ein Baustopp verhängt, der am 17. Oktober vom Gemeinderat wieder aufgehoben wurde. GL

Wir gratulieren der
Gemeinde Teufen für den
gelungenen Umbau
der Turnhalle Landhaus.

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN AG

elektro-koller@bluewin.ch

J. KOLLER
ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

Wir danken für den Auftrag und das vielseitige
Sportangebot in der Gemeinde Teufen.

Rothmund AG

Schreinerei / Innenausbau

Umbau
Bad-Möbel
Türen
Küchen
Schränke
Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

Wir danken der Gemeinde Teufen

für den geschätzten Auftrag und den Sportlern
und Schülern wünschen wir viel Spass in der Halle.

Ausführung der:
Akustikwandverkleidungen, Hallentüren,
Einbauküche und Waschtische

Hans Schiess

Bedachungen AG

9053 Teufen
Tel. 071 333 21 22 Fax 071 333 57 22
hansschuess@bluewin.ch

- ▲ Steil- und Flachdächer
- ▲ Fassaden
- ▲ Gerüste
- ▲ Isolationen

Wir bedanken uns bei der Einwohnergemeinde Teufen
ganz herzlich für den geschätzten Auftrag.

Ausführung Gerüstarbeiten / Spez. Feuchtigkeitsabdichtung

HEIERLI

ZIMMEREI · BAUSCHREINEREI

9053 Teufen
Büro und Privat
Tel. 071 333 30 43

Tobel
Tel. 071 333 30 40
Fax 071 333 43 70

- Neubauten
- Fassaden
- Treppen
- Umbauten
- Ausführung sämtlicher Zimmerei- und Schreinerarbeiten

Uns wurde die Konstruktion vom neuen Eingang
sowie die Dämmungen mit isofloc anvertraut.

Besten Dank für den geschätzten Auftrag.

Heizung, Lüftung, Klima.

Alles O.Keller

KELLER

Otto Keller AG T. +41 71 447 31 31 info@otto-keller.ch
CH-9320 Arbon F. +41 71 447 31 32 www.otto-keller.ch

Antonio Greco

Keramische
Wand- und Bodenbeläge

Vorderhausstrasse 5
9053 Teufen
Tel. 071 333 33 39
Fax 071 333 45 10

Wir danken der Bauherrschaft für den
geschätzten Auftrag.

Kessler Gips AG
Erlenbach 589, Postfach 1442, 9102 Herisau
Telefon 071 351 39 40, Fax 071 351 39 13
info@kessler-gips.ch, www.kessler-gips.ch

Ausführung der Inneren Gipsarbeiten

Wir danken der Gemeinde Teufen
und Brocker & Partner GmbH
für das Vertrauen!

Turnhalle Landhaus innen und aussen wie neu

Mit der Sanierung der 40-jährigen Halle sind alle Turnhallen in der Gemeinde auf den neusten Stand gebracht worden.

Rechtzeitig nach den Herbstferien ist die fast 40-jährige Turnhalle Landhaus dem Turnbetrieb, der Schule und den Vereinen neu renoviert und saniert wieder zur Verfügung gestellt worden. Damit ist das durch einen Studienwettbewerb ermittelte Sanierungsprojekt «le tiroir» von der Idee in die Realität umgesetzt worden.

Neue Gestaltung

Die bestehende Turnhalle wurde in den Grundmassen belassen; das Gebäude wurde jedoch durch einen kleinen Anbau auf der Westseite erweitert. Damit konnte der Zugang direkt in das Untergeschoss mit den Infrastrukturräumen wie Garderoben, Duschen, WC sowie mit einem direkten Innenzugang zum «Klötzlikeller» geschaffen werden. Die Turnhalle wird mit einer Innentreppe erschlossen. Auf Höhe der Turnhalle sind die Geräte Räume sowie ein Mehrzweckraum angeordnet. Die bestehenden Turngeräte wie Kletterstangen, Rundlauf usw. wurden in die neue Raumstruktur integriert und mit neuen Geräten wie Kletterwand usw. optimal ergänzt. Die neue Gestaltung der Turnhalle lässt noch die alten Aussenwände in Sichtmauerwerk erscheinen, kombiniert mit Holzakustikelementen aus Birkenholz. Der ehemals untergeordnete «Klötzlikeller» wurde durch grosszügige Fensterverhältnisse und durch die Materialwahl und Infrastruktur zu einem vollwertigen Mehrzweckraum umgestaltet. Das allgemeine Farbkonzept ist auf den Farben blau, weiss und grau aufgebaut und durch gelbe

Die Turnhalle Landhaus wurde mit einem gediegenen roten Anbau auf der Westseite erweitert. Fotos: GL

Türen und Naturholzelemente in der Turnhalle ergänzt. Die Ausführung erfolgte gemäss den Richtlinien des Invalidenverbandes und umfasst neben den schwellenlosen Zugängen der Dusche- und WC-Anlage auch einen Senkrechtaufzug vom Eingangsgeschoss in die Turnhalle sowie ein Aussen-WC. Das Aussehen der neu renovierten Turnhalle Landhaus hat sich nebst der Westfassade nur unwesentlich verändert. Dort fällt vor allem der rote Kubus des Anbaues mit den verglasten Seitenfronten auf, weiter die grauen Fassadenelemente mit den hellen Fassadenstützen. Die Aussenhülle wurde optimal wärmetechnisch saniert und erfüllt damit die heute gültigen Normen. Die Umgebungsgestaltung wird den gegebenen Verhältnissen angepasst. Der neu gestaltete Zugang ab der Landhaus-

strasse und der dazu gehörende Vorplatz lassen eine Begegnung in diesem Raum zu.

Sehr erfreulich ist, dass die Bauarbeiten im vorgesehenen sehr kurzen Terminrahmen und nach vorläufigen Erkenntnissen auch im budgetierten Kostenrahmen abgeschlossen werden können.

Ausgezeichnete Arbeit

Im Namen der Gemeinde Teufen danke ich allen, die zum guten Gelingen dieses Werkes beigetragen haben. Mehrheitlich einheimische Handwerker, Spezialisten und Unternehmer haben einmal mehr ihre Leistungsfähigkeit bewiesen und ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ein spezieller Dank gilt dem Architekten *Thomas Brocker*, der das Projekt «le tiroir» entwickelt und jetzt umgesetzt hat, sowie dem ganzen Planungsteam. Ein weiterer Dank gilt der vorbereitenden Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern des Ressorts Bau, Betriebe und Sicherheit, Bildung und Kultur sowie den Mitgliedern der Baukommission, die für die Realisation zuständig war. Zu guter Letzt geht mein Dank an *Fritz Schiess*, der als Leiter des Hochbauamts einmal mehr dafür besorgt war, ein qualitativ sehr gutes Bauprojekt für die Gemeinde Teufen umzusetzen.

Christian Meng, Präsident Baukommission ■

Die Turnhalle Landhaus erstrahlt in neuem Glanz.

Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag der Sanitärinstallationen

Arbeitsgemeinschaft

Sanitär
Heizung

Oskar Fässler AG

Gebäudetechnik mit Qualität

Hauptstr. 15 • 9053 Teufen • Tel. 071 333 14 91 • oskar-faessler.ch

Gas- und Wasser-Installationen Sanitär-Service
Heizungen Notfalldienst 24 Stunden

Ledergerber

Inh. Gebr. Mayer
Fürstenlandstrasse 21, 9000 St.Gallen
Telefon 071 / 277 33 11
Filiale Teufen
Alte Speicherstr. 589, 9053 Teufen

**Baut Sportplätze, Hallen-
und Indoorbeläge!**

A. Müller AG
Bauunternehmung
9053 Teufen

Müller Bau Speicher AG
9042 Speicher

Felice de M.

CH-9430 St.Margrethen SG Blumenstr. 6a
CH-9053 Teufen AR Am Bahnhof, Ebni 3

Bau- und Gipsergeschäft GmbH

Tel. 071 888 02 88 Fax 071 888 72 88

Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag.

Gebäudereinigung
RUPPANNER

Hauswartungen - Hausräumungen
Teppichreinigung - Büroreinigung

Bachstrasse 31 9100 Herisau
Telefon 071 351 50 46 Telefax 071 351 50 56
www.ruppanner-reinigung.ch

Herzlichen Dank für den geschätzten Auftrag.

seit 1974

Ihr Spezialist für Sicherheitstechnik am Haus:

Eugen Koch AG
Bionstrasse 7
9015 St. Gallen

071 313 23 23
www.koch.ch

Turnhalle Landhaus, Teufen

Wir gratulieren zur gelungenen Sanierung und danken der Bauherrschaft für den interessanten Auftrag:

Lieferung und Montage der Schliessenanlage Kaba Star.

Die Koch-Gruppe - innovativ - kompetent - zuverlässig

KOCH

koch

KWB

Beschläge - Maschinen - Werkzeuge - Sicherheitstechnik - Werkvertretungen

TONI HAUTLE

Wir bedanken uns bei der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag.

Kompetenz rund um
Unterlagsbodenarbeiten

Toni Hautle GmbH
Postfach 89
CH-9050 Appenzell

Telefon 071 787 48 41
Fax 071 787 41 50
Natel 079 420 83 30

www.malergeschaeftheller.ch

Farbkonzepte, Farbberatungen, Renovationen, Neubauten, Verputze, Trockenbau, Spachtelarbeiten, Stuckarbeiten, Vergoldungen, Farbgestaltungen, Farb...

KURT HELLER

9052 NIEDERTEUFEN
Tel. 071 333 38 56
Natel 079 696 80 60
kheller.malergesch@bluewin.ch

WIR BRINGEN FARBE IN IHR LEBEN

Mit dem «Foyer» im Anbau konnte Zugang in den «Klötzlikeller» und die Räume im Untergeschoss geschaffen werden. Ein Lift führt ins obere Geschoss.

Hell und freundlich präsentiert sich der «Klötzlikeller»; neu sind hier auch Ballspiele möglich. Fotos: GL

Bericht des Architekten

Projektphase

Das Anforderungsprofil der neuen Turnhalle erfordert mehr Platz und Raum für die verschiedenen Bedürfnisse. So mussten zum Beispiel der Geräteraum grösser, die Garderoben und Duschen dem heutigen Standard angepasst und der Klötzlikeller aufgewertet werden. Mit diversen Besprechungen und konstruktiven Diskussionen zwischen der Baukommission, der Arbeitsgruppe Turnhalle und der Bauleitung wurde das Projekt bestmöglichst optimiert.

Ausführungsphase

Die Rohbauarbeiten erforderten einen grossen zeitlichen und logistischen Aufwand, mussten doch die ganze Bodenplatte inkl. Kanalisation entfernt und etwa 40 cm tiefer gelegt sowie die Innenwände wegen der veränderten Raumeinteilung neu gestellt werden. Im Bereich der Haustechnik wurden sämtliche Installationen erneuert und zusätzlich eine Lüftung eingebaut.

Das Planungsteam

Bauherrschaft: Gemeinde Teufen, vertreten durch die Ressorts Bau und Betriebe/Sicherheit

Bauingenieur: Ladner AG, Teufen

Elektroplanung: Otto Graf AG, Herisau
HLK- und Sanitärplanung: M. Pellegatta, St.Gallen

Bauphysik: Studer+Strauss, St.Gallen

Raumakustik: Th. Imhof, Speicher

Architektur und Bauleitung:

Thomas Brocker, Teufen.

Die Gebäudehülle wurde dank einer Isolation im Dach, an den Wänden und im Boden komplett neu verkleidet und erfüllt somit die geforderten Richtwerte und verleiht der Halle ein neues Gesicht.

Auch die Turnhalle konnten wir dank Akustikplatten an den Wänden, dem neuen Hallenboden und einer Kletterwand den heutigen Bedürfnissen anpassen.

Betriebsphase

Kürzere Wege, Behindertengerechtigkeit und die Einbindung des Klötzlikellers zeichnen die neu gestaltete Halle aus. Ein Lichtraum empfängt die Benutzer und führt sie in die Eingangshalle, welcher neu eine hohe Bedeutung zugewiesen wird. Sie ist das Zentrum und der Knotenpunkt. Von ihr werden alle Räume effizient erschlossen.

Dank

Ich möchte an dieser Stelle allen beteiligten Unternehmern für die fachgerechte und professionelle Arbeitsausführung mein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Ein spezieller Dank geht an die Bauherrschaft, vertreten durch die Baukommission, und die Projektverantwortlichen Fritz Schiess und Markus Pichler für das Vertrauen und die sehr angenehme Zusammenarbeit. Ein Dank gebührt auch dem Hauswart *Peter Preisig* und dem Platzwart *Urs Ehrbar* sowie dem ganze Planungsteam (vgl. Kästchen).

Thomas Brocker, Architekt ■

Einweihungsfeier am 4. November

Die innen und aussen gediegen renovierte Turnhalle Landhaus wird am Samstag, 4. November, ab 10 Uhr, festlich eingeweiht. Zwischen 10 und 12 Uhr überrascht der TV Teufen mit einem attraktiven Programm in der «neuen» Turnhalle. Um 11 Uhr findet der offizielle Eröffnungsakt mit Schlüsselübergabe statt. Von 12–14 Uhr gehört die Turnhalle den Schülerinnen und Schülern. Sie vergnügen sich an der neuen Kletterwand und auf einem vielseitigen Parcours. Während der ganzen Zeit stehen die neu gestalteten Räumlichkeiten zur Besichtigung offen.

Die Gemeinde Teufen, vorab das Ressort Bau/Betriebe und Sicherheit laden die interessierte Bevölkerung herzlich ein. TP

Blick in eine der einladenden Garderoben...

... und in den übersichtlichen Geräteraum.

MANSER TEUFEN

ZN der KIBAG S+T Telefon 071 333 11 21
Schlatt-Tobel Fax 071 387 35 36
9053 Teufen AR e-mail manser.sg@kibag.ch

Ausführung aller Tiefbau-, Strassenbau-,
Trax- und Baggerarbeiten sowie Graben-
fräsarbeiten und Betonsanierungen.

dank modernem, vielseitigem
Maschinenpark

Tiefbau • Strassenbau

Sternstunden
im Advent

EINLADUNG ZUR WEIHNACHTSAUSSTELLUNG

Freitag	24. Nov 06	17 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰			
Samstag	25. Nov 06	09 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	Samstag	02. Dez 06	09 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
Sonntag	26. Nov 06	10 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	Sonntag	03. Dez 06	10 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰

BIS BALD IM BLUMENGESCHÄFT
BÄCHLISTRASSE 9

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Die Knieprothese: von individuell bis minimal invasiv

Mittwoch, 22. November 2006, 19.00 Uhr
in der Klinik Stephanshorn

Referent: Dr. med. Peter Mewe
Facharzt für Orthopädie und Traumatologie FMH
(Orthopädie im Zentrum, Poststrasse 15,
9000 St. Gallen)

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung
(Tel. 071 282 71 11 oder info@stephanshorn.ch)
und auf Ihren Besuch!

Brauerstrasse 95 · 9016 St. Gallen · Telefon 071 282 71 11
www.stephanshorn.ch

Ressort Bau / Betriebe und Sicherheit

Das Innere und Äussere des Gebäudes hat sich in der
Zwischenzeit wesentlich verändert.

Wir möchten Ihnen gerne das fertig gestellte Objekt
zeigen und laden Sie dazu herzlich ein.

Einweihungsfeier neu sanierte Turnhalle Landhaus

Samstag, 4. November 2006

10.00 – 12.00 Uhr Programm in der Turnhalle
durch TV Teufen

11.00 Uhr Offizieller Eröffnungsakt/
Schlüsselübergabe

12.00 – 14.00 Uhr Programm in der Turnhalle durch
Schule (Kletterwand und Parcours)

10.00 – 14.00 Uhr Freie Besichtigung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Herzliche Einladung an die Tüfner Bevölkerung zum Konzert mit dem BeglingerEnsemble im Altersheim Lindenhügel

Die engagierte und einfühlsame Spielweise des
BeglingerEnsembles zieht Jung und Alt in ihren Bann.

Sonntag, 19. November 2006

15.00 – 16.00 Uhr

im Altersheim Lindenhügel, Teufen

spielt das BeglingerEnsemble ausschliesslich
Kompositionen von Jakob Beglinger.

Der Komponist verbindet in seiner Musik Elemente
der internationalen Volksmusik, der Klassik und des
Jazz. Er bezeichnet seinen Musikstil als **Lyrische
Volksmusik**.

Die Musik von Jakob Beglinger begeistert und berührt
durch faszinierende harmonische Wendungen.

Gönnen Sie sich mit Ihrer Familie oder Freunden einen
musikalischen Nachmittag und besuchen Sie uns – wir
freuen uns auf Ihr Kommen!

Das Team des Altersheim Lindenhügel

Auf der Homepage www.beglingerensemble.ch
können Sie sich eine Demo-CD anhören.

Ausgeglichenes Budget mit Rekordinvestitionen

Der Voranschlag für das nächste Jahr schliesst bei einem Umsatz von über 78 Mio. Franken ausgeglichen ab.

Dank Ausgabendisziplin kann auch für das nächste Jahr ein praktisch ausgeglichener Voranschlag präsentiert werden. Die bei einem Umsatz von über 78 Mio. Franken minimale Abweichung zwischen Aufwand und Ertrag – ein Aufwandüberschuss von 122'500 Franken – ist aus Sicht des Gemeinderates vertretbar. Der Gemeinderat hat eine Reduktion des Steuerfusses diskutiert; er konnte sich jedoch angesichts der Rekordinvestitionen sowie der nicht vorhersehbaren Kosten für die Sanierung des Sporthallendachs nicht dazu durchringen.

Ein allfällig eintreffender Aufwandüberschuss per Ende 2007 könnte aus dem Kapitalkonto (Stand per 2006: 3,03 Mio. Franken) gedeckt werden. Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2007 mit einem unveränderten Steuerfuss von 3.3 Einheiten für natürliche Personen gutgeheissen und zuhanden der am 26. November stattfindenden Urnenabstimmung verabschiedet. Die öffentliche Orientierungsversammlung fand am Donnerstag, 2. November im Lindensaal statt.

Gebundene Ausgaben

Der Gemeinderat befasst sich jeweils frühzeitig – bereits im Sommer – mit den Budgetvorgaben für die einzelnen Ressorts. Es werden finanzielle Leitplanken gesetzt, die es einzuhalten gilt. Nur so besteht Gewähr, dass die Gemeindefinanzen auch weiterhin im Gleichgewicht sind. Die gebundenen Ausgaben, d.h. Ausgaben, auf die der Gemeinderat keinen Einfluss nehmen kann, betragen nächstes Jahr total 27,536 Mio. Franken. Bei dieser Position handelt es sich um Kostenanteile und Ergänzungs-

Wenn die Gold-Millionen nicht fließen...

Der Entscheid des Bundesgerichts betreffend Nationalbankgold-Gesetz hat auch Auswirkungen auf das Budget 2007 der Gemeinde Teufen: Dass die Goldmillionen nicht fließen, wirkt sich negativ auf die Aktiv-Zinsen aus. Andererseits darf grundsätzlich mit gleich bleibenden Steuereinnahmen gerechnet werden, da das neue Steuermodell, das Steuersenkungen vorsah, nicht in Kraft tritt. *gk.*

leistungen, Beiträge für die Unterstützung der Krankenversicherung und Finanzausgleich, die Besoldungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gebäudeunterhalt und Abschreibungen.

Zu den wesentlichsten Positionen des Voranschlages ist folgendes zu erwähnen:

- **Steuern:** Diese für den Gemeindehaushalt wichtigsten Einnahmen mussten kurzfristig neu berechnet werden. Unter Berücksichtigung des Bundesgerichtsentscheides zur Nationalbankgold-Vorlage sowie der bereits bezogenen neuen Wohnungen geht der Gemeinderat von einer wesentlichen Erhöhung aus.

- **Finanzausgleich:** Wie bereits früher festgestellt, wächst der Beitrag der Gemeinde Teufen kontinuierlich an. Inzwischen ist der Solidaritätsbeitrag für den innerkantonalen Finanzausgleich von ursprünglich 1,570 Mio. auf 2,06 Mio. Franken angewachsen. Die Steigerung im Vergleich zum Rechnungsjahr 2006 beträgt satte 200'000 Franken.

Gemäss Art. 18 des Finanzausgleichsgesetzes dürfen die Leistungen des Kantons 25% und jene einer Gemeinde 35% des Ertrags einer Steuereinheit nicht überschreiten. Sobald diese Bemessungsgrenzen überschritten werden, sind die Leistungen an die anspruchsberechtigten Gemeinden entsprechend zu kürzen. Aktuell entspricht der Anteil der Gemeinde Teufen 32.85% des Ertrags einer Steuereinheit.

- **Abschreibungen:** Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons schreibt vor, dass das Verwaltungsvermögen abzuschreiben ist. Beim Verwaltungsvermögen handelt es sich um Werte/Anlagen, die für das Gemeinwesen erforderlich und zweckgebunden sind, so u.a. die ARA, die Werkhöfe, alle Heime und Schulhäuser, Turnhallen etc. Die Mindestabschreibungs-Quoten werden vom Kanton festgelegt.

Trotz der ersten «Bezahlungs-Tranche» für das neue Alterszentrum im nächsten Jahr ist die Gemeinde Teufen immer noch in der Lage, Abschreibungen mit einer Quote über den Mindestansätzen vorzunehmen – das heisst: die Attraktivität der

Finanzplan 2008–2011

Der Finanzplan wurde für die nächsten vier Jahre nachgeführt, bereinigt und vom Gemeinderat genehmigt. Er zeigt auf, wie der Gemeinderat die Prioritäten setzt und wie sich die Finanzlage der Gemeinde verändern könnte. Der Behörde dient er intern als Führungsinstrument und Entscheidungshilfe; er wird zur Orientierung der Stimmberechtigten wie in den Vorjahren als Anhang zum Voranschlag publiziert. *gk.*

Gemeindefinanzen und damit der Gemeinde weiterzuführen.

- **Gebäudeunterhalt:** Nur mit einem kontinuierlichen Gebäudeunterhalt kann die notwendige und wichtige Werterhaltung der vielen Gemeindebauten gewährleistet werden. Diese Werterhaltung wiederum kommt allen Benützerinnen und Benützern zugute. Nächstes Jahr sind dafür 1,878 Mio. Franken vorgesehen.

- **Bildung:** Der Kantonsrat hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, den «Betriebskostenbeitrag für die Lernenden» um rund 200 Franken zu erhöhen. Damit fließen etwa 130'000 Franken mehr vom Kanton an die Volksschule.

- **Gemeindeanteile:** Die gesetzlich zu leistenden Beiträge für AHV, IV und die Beiträge nach dem Krankenversicherungsgesetz belasten den Gemeindehaushalt mit wiederum 2,66 Mio. Franken.

- **Investitionsrechnung:** Mit der Zustimmung der Stimmberechtigten am 27. November 2005 zur Baukreditvorlage für ein neues Alterszentrum ist 2007 eine erste Tranche in der Höhe von 6,55 Mio. Franken bereitzustellen. Fällig werden auch die Schlusszahlungen in der Höhe von geschätzten 380'000 Franken für die zweckgebundene Sanierung der Turnhalle Landhaus.

Geplant ist auch die dringend notwendige Innensanierung der evangelischen Kirche, die sich im Eigentum der Einwohnergemeinde befindet; es wird mit Nettokosten von 1,45 Mio. Franken gerechnet.

Danebst schlagen die von Gesetzes

Fortsetzung auf Seite 21

Handänderungen im August

Oertle Max, Wädenswil, an Hagen-Oertle Barbara, Wädenswil; Haus-Oertle Caroline, Wiesen- dungen:

Grundstück Nr. 231, 840 m², Plan Nr. 22, Unterrain, Wohnhaus Vers.-Nr. 296, Unterrain 2, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche.

Cayimo AG, Trogen, an Sutter-Stark Marlene, Teufen:

Grundstück Nr. 11155, Plan Nr. 28/29, Grünaustrasse, 4¹/₂-Zimmer-Wohnung Nr. 5.112 im Erdgeschoss rechts, ¹³⁶/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2468.

Suhner Max, Teufen, an Pavlovic-Popovic Petric, Teufen; Pavlovic-Popovic Gordana, Teufen:

Grundstück Nr. 2445, 322 m², Plan Nr. 25, Alte Speicherstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 2402, Alte Speicherstrasse, Gartenanlage.

Tanner Gebrüder, Niederteufen, an Hungerbühler Max, Niederteufen:

Grundstück Nr. 646, 10'995 m², Plan Nr. 12, Blattenbachtobel, Weg, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befe-

stigte Fläche, übrige humusierete Fläche.

Planteam Baumanagement AG, St. Gallen, an Zürcher-Christ Theophil, Teufen; Zürcher-Christ Margareta, Teufen:

Grundstück Nr. 10799, Plan Nr. 18, Im Stofel 8, 4¹/₂-Zimmer-Wohnung Nr. B / 1 im 1. Geschoss, ²⁹/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2381.

Planteam Baumanagement AG, St. Gallen, an Auer von Ins Christine, Rüschnikon:

Grundstück Nr. 10804, Plan Nr. 18, Im Stofel 8, 4¹/₂-Zimmer-Wohnung Nr. B / 6 im 4. Geschoss, ³⁵/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2381.

Henning-Geiger Margrith, Niederteufen, an Henning Ralf, Bronschhofen:

Grundstück Nr. 1425, 1249 m², Plan Nr. 9, Rütihofstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 1572, Rütihofstrasse 19, Gartenanlage.

Bücheler House Invest AG, Teufen, an Vukcevic-Ries Oliver, Teufen:

Vukcevic-Ries Jessika, Teufen:

Grundstück Nr. 10674, Plan Nr. 18, Stofelweid 5, Sonderrecht an 5¹/₂-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss West, ¹³³/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2415.

immofair AR AG, Waldstatt, an Karges Margrit, Teufen:

Grundstück Nr. 11054, Plan Nr. 28/29, Grünaustrasse 6, 4¹/₂-Zimmer-Maisonette-Wohnung Nr. 6.132, im 3. Ober-/Dachgeschoss rechts, ¹⁵⁸/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2465.

Planteam Baumanagement AG, St. Gallen, an Kürsteiner-Staub Heidi, Eggersriet:

Grundstück Nr. 10813, Plan Nr. 18, Im Stofel 10, 4¹/₂-Zimmer-Wohnung Nr. C / 4 im 3. Geschoss, ³⁴/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2381.

Planteam Baumanagement AG, St. Gallen, an Stieger-Lichtensteiger Roland, Teufen; Lichtensteiger Stieger Barbara, Teufen:

Grundstück Nr. 10811, Plan Nr. 18, Im Stofel 10, 4¹/₂-Zimmer-Wohnung Nr. C / 2 im 2. Ge-

schoss, ³³/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2381.

Planteam Baumanagement AG, St. Gallen, an Blum-Schreiber Bernadette, St. Gallen:

Grundstück Nr. 10815, Plan Nr. 18, Im Stofel 10, 4¹/₂-Zimmer-Wohnung Nr. C / 6 im 4. Geschoss, ³⁵/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2381.

Planteam Baumanagement AG, St. Gallen, an Moussa-Weibel Edith, St. Gallen:

Grundstück Nr. 10810, Plan Nr. 18, Im Stofel 10, 4¹/₂-Zimmer-Wohnung Nr. C / 1 im 1. Geschoss, ²⁹/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2381.

Planteam Baumanagement AG, St. Gallen, an Brunner Christiane, Heiden:

Grundstück Nr. 10814, Plan Nr. 18, Im Stofel 10, 5¹/₂-Zimmer-Wohnung Nr. C / 5 im 3. Geschoss, ³⁷/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2381.

Planteam Baumanagement AG, St. Gallen, an Eichmann-Gray Rudolf, Teufen; Eichmann-Gray Janet, Teufen:

Grundstück Nr. 10812, Plan Nr. 18, Im Stofel 10, 5¹/₂-Zimmer-Wohnung Nr. C / 3 im 2. Geschoss, ³⁶/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2381.

Planteam Baumanagement AG, St. Gallen, an Domeisen-Staub Silvia, St. Gallen:

Grundstück Nr. 10816, Plan Nr. 18, Im Stofel 10, 5¹/₂-Zimmer-Wohnung Nr. C / 7 im 4. Geschoss, ³⁹/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2381.

Cayimo AG, Trogen, an Waldburger-Looser Urs, Teufen; Waldburger-Looser Silvia, Teufen:

Grundstück Nr. 11147, Plan Nr. 28/29, Grünaustrasse, 4¹/₂-Zimmer-Wohnung Nr. 3.112 im Erdgeschoss rechts, ¹³⁶/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2467.

gba. ■

Neue Ansichten – von der Haltestelle Niederteufen aus gesehen. Foto: GL

Kündigung eines Verwaltungsangestellten

Patrick Eugster hat das Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Teufen per 31. Januar 2007 gekündigt. Er verlässt die Stelle als Leiter des Erbschafts- und Bestattungsamts und tritt in der Nachbargemeinde Speicher eine Stelle auf dem Grundbuchamt an. Der Gemeinderat dankt Patrick Eugster für seinen Einsatz und wünscht ihm beruflich wie auch persönlich alles Gute. *gk.*

Silvesterklausen auf verkehrsfreiem Dorfplatz

Auf Anfrage hat die Direktion der Appenzeller Bahnen zugesichert, dass der Bahnbetrieb am Samstag, 30. Dezember, zwischen 11 und 12.30 Uhr eingestellt wird. Zusammen mit der Umleitung des motorisierten Verkehrs wird höchste Gewähr geboten, dass während der Veranstaltung auf dem Dorfplatz kein Unfallpotential mehr vorhanden ist. Kläuse und Zuschauer können so den Anlass unbeschwert geniessen. *gk.* ■

Bauberechnungen

Der Gemeinderat hat in der Investitionsrechnung budgetierte oder mit Nachtragskrediten frei gegebene Bauvorhaben genehmigt: Sanierungen Feld- und Waldeggstrasse: 120'415 (120'000.-) Franken; Unwetterschäden Brandtobelstrasse 143'467 (161'400) Franken; Gehweg Rothhusstrasse: 95'394 (90'000) Franken; Sanierung Trainingsplatz Zeughaus: 178'638.50 (175'000) Franken; Kanalisationserschliessung Haag, Niederteufen 84'503 (86'080) Franken. *gk.* ■

Fortsetzung von Seite 19

wegen zu leistenden Gemeindebeiträge für Staats-Strassenkorrekturen (u.a. Speicherstrasse, Haslenstrasse und Radweg im Steingeggwald) mit 800'000 Franken zu Buche. Gemeindeintern werden für den Strassenbau ebenfalls 800'000 Franken investiert; geplant sind die Belagsanierung der alten Speicherstrasse, die Sanierung der Bündtstrasse, den Gemeindebeitrag an die Erstellung der Fadenrainstrasse sowie diverse Instandstellungsarbeiten und Trottoirbauten.

Der Gemeinderat hat bereits darüber informiert: Bei der Überprüfung «Sicherheit gemeindeeigener Gebäude bezüglich

Im Beisein von Gemeindepräsident Gerhard Frey (rechts) überreichte Marco Panella (Zweiter von links) die Unterschriften an Gemeindeschreiber Walter Grob (Mitte). Die Übergabe wurde von einigen Mitgliedern des Initiativkomitees – Bruno Preisig, Peter Preisig, Armin Sanwald, Paul Strübi und Beat Bachmann (von links) – «eskortiert». Foto: GL

Kunstrasen-Initiative gültig

Die Initianten haben 634 Unterschriften für ein Kunstrasenfeld eingereicht.

Eine am 5. Oktober dem Gemeinderat übergebenen Initiative regt «die Umgestaltung des Rasenspielfeldes Ost der Sportanlage Landhaus in ein Kunstrasenfeld» an. Der neuzeitliche Kunstrasen soll bis Herbst 2007 realisiert werden. Die Initiative ist von 665 Personen unterzeichnet. Die Kontrolle der Unterschriftsberechtigung hat 634 rechtsgültige Unterschriften ergeben; für das Zustandekommen einer Initiative sind gemäss Art. 9 Gemeindeordnung 150 Unterschriften erforderlich.

Der Gemeinderat hat unter Berücksichtigung der Anzahl der Unterschriften sowie

Schneelasten» wurde festgestellt, dass bei der Sporthalle Landhaus Sicherheitsmängel diesbezüglich bestehen; das Dach muss sofort und umfassend saniert werden. Diese «gebundenen» und nicht einer Abstimmung unterliegenden Finanzmittel in der Höhe von 1,3 Millionen Franken sind prioritär und zweckgebunden dafür zur Verfügung zu stellen (vgl. Seite 11).

Nicht in der Finanzplanung enthalten ist die Umwandlung eines Rasenspielfeldes in einen Allwetterplatz – obwohl Unterschriften dafür eingereicht worden sind. Nach Zustandekommen der Initiative wird sich der Gemeinderat damit auseinandersetzen und das weitere Vorgehen beraten. *gk.* ■

der Form der allgemeinen Anregung die Initiative als zustandegekommen und gültig erklärt. An einer nächsten Sitzung wird darüber beschlossen, ob der Initiative allenfalls ein Gegenvorschlag gegenübergestellt werden soll. *gk.* ■

Nachtragskredit für das Altersheim Lindenhügel

Bei den Erneuerungsarbeiten der Heizanlage wurde festgestellt, dass das bestehende Warmwasserkonzept nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht.

Dies wird nun behoben; die Warmwassererzeugung und die Verteilung soll mit verschiedenen Massnahmen auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Unter anderem soll mit temperaturbegrenzten Duschküchen ein Schutz vor Verbrennungen geschaffen werden.

Der Gemeinderat hat dafür einen Nachtragskredit in der Höhe von 68'000 Franken gutgeheissen. *gk.* ■

Mutationen Einwohnerkontrolle: 39 Personen zu-, 29 weggezogen

Im September haben sich in Teufen 39 Personen angemeldet; 29 Einwohner/-innen haben ihren Wohnsitz gewechselt und wohnen nicht mehr in unserem Dorf. *gk.* ■

Anpassung der Altersheim-Tarife

Das Heimreglement der Gemeinde Teufen schreibt vor, dass der Betriebsaufwand von den Bewohnern der Altersheime kostendeckend getragen werden muss. Die Infrastruktur inkl. Abschreibungen an den Gebäuden wird im Gegenzug aus Steuermitteln finanziert. Die vergangenen Jahresabschlüsse haben gezeigt, dass dieses Ziel bei weitem nicht mehr erreicht werden konnte. Die Einnahmen der Pensionäre konnten den Betriebsaufwand nicht mehr decken. Der Gemeinderat hat deshalb ein Massnahmepaket beschlossen, um das angestrebte Gleichgewicht wieder herzustellen. Abgeschafft werden Einkommenszuschläge; der Auswärtigen-Zuschlag wird auf 15 Franken erhöht.

Als eine der Hauptmassnahmen sieht der Gemeinderat eine stufenweise, moderate Erhöhung der Pflegeaufwandschädigung vor. Der BESA-Punkt wird von heute Fr. 2.70 auf neu Fr. 3.– erhöht und die Zimmerpreise zwischen den Heimen werden ebenfalls ausgeglichen. Das revidierte Heimreglement und die Tarife können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden oder stehen auf www.teufen.ch zum Herunterladen bereit. Die Anpassungen erfolgen auf

Januar 2007. Die Bewohner aller Teufner Alters- und Pflegeheime wurden über die neuen Tarife, die Änderungen im Reglement sowie deren Auswirkungen persönlich informiert. Der Gemeinderat wird die Tarife jährlich überprüfen und gegebenenfalls anpassen. *gk.* ■

Überarbeitung des Altersleitbilds

Gemäss Leitbild 2004 hat die Gemeinde den Auftrag, das Altersleitbild in jeder Legislaturperiode zu überprüfen und zu aktualisieren. Dieser Auftrag wird nun umgesetzt: Das 1996 erarbeitete Leitbild wird überarbeitet, es werden Leitsätze zum Alter in der Gemeinde Teufen entwickelt, welche Wertehaltung, Ausrichtung und Angebotsvielfalt beinhalten. Das aktualisierte Leitbild soll die bisherigen Arbeiten konkretisieren.

Für diese Arbeiten hat der Rat folgende Arbeitsgruppe eingesetzt: *Barbara Brandenberg-Flury* (Vorsitz), *Doris Lehmann-Knupp*, *Christina Ahrens Brändle*, *Gabriela Oezer*, Alterszentrum; *Roman John*, Spitex; *Mari-lene Hess*, Pfarrerin; *Marlies Schiess-Streule*, *Renate Bolliger-Knöri*, *Werner Hugelshofer* und *Hans Koller*. *gk.* ■

Überarbeitung des Inventars

der Schutzgegenstände

Nach über elf Jahren Gültigkeit hat der Gemeinderat die Baubewilligungskommission beauftragt, mit einer Arbeitsgruppe alle schützens- und erhaltenswerten Objekte innerhalb der Bauzone zu überprüfen und das Resultat dem Gemeinderat zu unterbreiten. Der Gemeinderat hat dazu eine Arbeitsgruppe mit folgender Zusammensetzung gewählt: *Martin Wettstein* (Vorsitz), *Gaby Bucher-Germann*, *Christian Blumer*, *Emil Niethammer*, *Alfred Kern*, *Reto Camen*, *Jost Kirchgraber*, *Ebnat-Kappel* (Inventarisateur); *Pius Neuländner*, *Gais* (Protokollführer). *gk.* ■

Gemeindebeitrag

an Kloster Wonnenstein

Seit dem 1. Januar 2006 richtet die Gemeinde auf Gesuche der Grundeigentümer/Korporationen hin Beiträge für den Bau und die Erhaltung von privaten Verkehrsanlagen aus. Das Kloster Wonnenstein hat für die Belagsanierung der Zufahrtsstrasse einen Gemeindebeitrag in der Höhe von 5'561 Franken zulasten der Investitionsrechnung erhalten. *gk.* ■

Jugendtreff-Leitung: Ämter neu besetzt

Die neue Jugendarbeiterin Stefanie Aouami berichtet monatlich von der offenen Jugendarbeit im Jugendtreff.

Die Treffleitung des Jugendtreffs Teufen zählt zurzeit zwölf Mitglieder. An der vergangenen Sitzung wurden neu die Ämter besetzt, die die Jugendlichen in der Treffleitung innehaben. So wurde *Natalie Eggenberger* als Koordinatorin der Jugendtreffleitung gewählt, als ihr Stellvertreter wurde

Felix Rau ernannt. Wir danken *Dawid Meier* für seinen jahrelangen Einsatz als Koordinator und Allrounder des Jugendtreffs ganz herzlich; er tritt von seinem Amt zurück, da er zeitlich inzwischen mit seiner Band (in der er Drums spielt) voll ausgelastet ist. Wir wünschen ihm viel Erfolg und hoffen, dass er den Jugendtreff einmal mit einem eigenen Konzert beehren wird.

Verantwortlicher für die Musik und die Instandhaltung der Musikanlage ist neu *Joschka Roth*. *Nicole Hoffmann* fungiert nicht nur als seine Stellvertreterin, sondern ist gleichzeitig auch zusammen mit *Natalie Eggenberger* für den Einkauf von Lebensmitteln und Getränken im Treff zuständig. Ich bedanke mich bei allen, dass sie sich für diese Ämter zur Verfügung stellen und wünsche ihnen viel Spass und Motivation dabei.

Am 19. September fanden sich zwölf Jugendliche zu einem *Mix-Kurs* von alkoholfreien Cocktails im Treff ein, da wir für

den Verkauf am Herbstmarkt schon einmal erste Erfahrungen sammeln wollten. Nach den ersten Versuchen und teilweise «wunderlich» schmeckenden selbst gemixten Getränken wurden wir alle recht schnell mit der Zubereitung von köstlichen Cocktails vertraut gemacht, unter der Anleitung von *Alfred Felix*, Begründer der Blue Cocktail Bar des Blaues Kreuzes und der Praktikantin *Linda*. Die Jugendlichen waren sehr interessiert und auch geschickt dabei, die exotischsten Drinks zu mixen, so dass wir den Abend mit einer Menge Spass und gut gewappnet für den Herbstmarkt beendeten.

Stefanie Aouami ■

Film-Wettbewerb

Wir suchen die lustigsten, coolsten, interessantesten Kurzfilme – natürlich von euch Jugendlichen selbstgemacht! Näheres erfahrt Ihr im Treff oder direkt bei Stefanie Aouami (079'334'98'00).

Der abgetretene Koordinator des Jugendtreffs, Dawid Meier, am Mischpult. Foto: JR

Die volkswirtschaftliche Entwicklung steuern

Die Volkswirtschaftskommission will Tourismus fördern, Unternehmen ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen/erhalten.

Die Steuerung der volkswirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde – insbesondere bei der Erhaltung und Ansiedlung von Unternehmen/Arbeitsplätzen sowie der Förderung des Tourismus – ist eines der strategischen, langfristigen Ziele der Volkswirtschaftskommission der Gemeinde Teufen. Die Kommission – zusammengesetzt aus Gemeinderätin *Ulla Wyser-Schuler* (Präsidentin), *Georges Winkelmann*, *Paul Tobler*, *Karl Bächler*, *Hans-Jakob Lancker*, *Roland Diethelm* und *Patrick Eugster* (Aktuariat) – arbeitet dabei eng mit dem ins Leben gerufenen Forum «Zukunft Teufen» sowie mit dem *Verkehrsverein Teufen* zusammen.

Tourismusförderung

Im Bereich Tourismusförderung hat sich in den letzten Monaten einiges getan. So wurden entlang des beliebten Wanderweges «Höhenweg über die Eggen» verschiedene *Rastplätze* mit und ohne Feuerstellen neu erstellt resp. erneuert und ausgebaut. Der Bevölkerung bietet sich somit ab diesem Frühjahr ein noch attraktiveres Wander-, Freizeit- und Erholungsgebiet an, welches mit weiteren Attraktionen ergänzt werden soll. Vor allem wenn im Unterland wieder Nebel liegt, werden sicherlich die einen oder andern Nebelgeplagten nach Teufen pilgern um die wunderschöne Aussicht vom Höhenweg aus auf das Nebelmeer und in Richtung Alpstein zu geniessen.

Die Zuständigkeit der Kommission für das *Fuss- und Wanderwegnetz* auf dem Gemeindegebiet wird ergänzt durch die Zusammenarbeit mit dem *Verkehrsverein Teufen* und der *Vereinigung Appenzell A.Rh. Wanderwege* (VAW).

Gewerbe...

Den Kontakt zum Teufner Gewerbe sucht die Volkswirtschaftskommission mit Besuchen bei den verschiedenen Gewerbetreibenden in Teufen. Ziel dieser Besuche soll unter anderem sein, den Kontakt Gewerbebehörde auszubauen und zu fördern.

...und öffentlicher Verkehr

Der öffentliche Verkehr fällt ebenfalls ins Aufgabengebiet der Volkswirtschaftskom-

Die Volkswirtschaftskommission mit (von links, vorne): Patrick Eugster (Aktuariat), Georges Winkelmann und Paul Tobler; hinten: Gemeinderätin Ulla Wyser-Schuler (Präsidentin), Hans-Jakob Lancker, Karl Bächler und Roland Diethelm. Foto: GL

mission. Diese ist die Anlaufstelle in der Gemeinde bei der Sicherung der Bahnübergänge auf dem Gemeindegebiet. Sie ist dabei sehr stark von den Appenzeller Bahnen abhängig. Die Reihenfolge sowie die Zeitpunkte der Sicherung wird durch die Bahn bestimmt und festgelegt.

Organisation der Bundesfeier und des Jahrmarkts

Die Volkswirtschaftskommission organisiert im Auftrag der Gemeinde die jährliche *Bundesfeier*. Der *Jahrmarkt* wird durch das Sekretariat der Kommission «Betriebe und Sicherheit» im Auftragsverhältnis organisiert. Die Volkswirtschaftskommission macht sich zurzeit Gedanken darüber, wie der Jahrmarkt auch für die Aussteller wieder attraktiver gemacht werden könnte.

Standortmarketing

Unter dem Titel «Standortmarketing» betrieb die Gemeinde Teufen in den letzten Jahren jeweils – zusammen mit weiteren

Ausserrhoder Gemeinden – einen Stand an der Immo-Messe in St. Gallen. Dieses Jahr erstmals durchgeführt wurde auch die *Immo-pARade* mit einer Ausstellung im alten Zeughaus und der Möglichkeit, verschiedene zu erwerbende Immobilien vor Ort zu besichtigen. Der Auftritt der Gemeinde Teufen an diesen beiden Messen steht dabei unter der Federführung der Volkswirtschaftskommission.

Aussichtsturm und Weihnachtsbeleuchtung

Wie in diesem Bericht ersichtlich, ist die Volkswirtschaftskommission dafür zuständig, Teufen seinen Einwohner/-innen, dem Gewerbe, den Besucher/-innen und Touristen als attraktive Gemeinde zu präsentieren. Ideen, darunter das Errichten eines *Aussichtsturmes auf der Frölichsegg* oder aber auch der Ausbau der *Weihnachtsbeleuchtung*, sind vorhanden. Die Kommission hofft dabei, dass sich die eine oder andere Idee auch umsetzen lässt. *Patrick Eugster* ■

Teufen vor 50 Jahren in der Lokalzeitung «Säntis»

Die Zeit von Juli bis Dezember 1956 im Lokalblatt. – Der «Säntis» ist jeden Dienstag und Freitag erschienen.

Rosmarie Nüesch-Gautschi

In der April-Ausgabe der «Tüüfner Poscht» berichtete Erika Preisig über Ernestes und Kurioses, das sich im ersten Halbjahr 1956 in Teufen ereignet hatte. Die Quelle war die damalige Dorfzeitung «Säntis».

Obwohl erst ein halbes Jahrhundert vergangen ist, erscheint uns manches fast fremd und anderes wiederum erstaunlich ähnlich wie heute. Was hat die Gemüter der Teufnerinnen und Teufner vor 50 Jahren bewegt? Wie hat sich doch damals vor allem das Gewerbe aufgeregt, als Fritz Wetter die Lokalitäten seines Kleidergeschäftes an die Migros verkaufte, weil er sonst keinen Käufer fand.

Im Juli wurde die *neue Telefonzentrale* in Betrieb genommen und bereits ist sie wieder durch einen Neubau ersetzt worden. Heute ist die *Finanzverwaltung der Gemeinde* dort untergebracht, nachdem zeitweise eine Schulklasse darin geführt wurde.

Erdrutsch im Jonenwatt

Mitte Jahr beschäftigte ein Erdbeben im Jonenwatt die Gemeinde. 15'000 Kubikmeter Schutt hatten die Strasse unpassierbar gemacht. Nicht von ungefähr führte bis im 18. Jahrhundert die Strasse von St. Gallen ab der Wattbachbrücke über den Gstalden nach Niederteufen. Erst im Hungerjahr 1817 wurde eine direkte Verbindung vom Riethüsi nach Lustmühle als Notstands-

arbeit geschaffen und 1838 nach Plänen von Ingenieur Negrelli, dem späteren Erbauer des Suezkanals, verbreitert und verbessert. Seit den Eingriffen durch den Bahnbau 1888 erfolgten immer wieder Terrainrutschungen, deren Wunden noch heute im Gelände sichtbar sind.

Kirchenrestaurierung – oder nur eine neue Orgel?

Viel Platz im «Säntis» nahm ab dem Oktober die Restaurierung der Kirche ein. Ursprünglich war nur von einer neuen Orgel die Rede. Die erweiterte Orgelkommission kam nach mehreren Gutachten von Fachleuten zur Ansicht, dass nur eine Innenrestaurierung die Aufgabe richtig lösen könne. Die neue Orgel soll nicht

Frischer Kopfsalat

3 Stück von Fr. 1.— an

Neue Kartoffeln

5 Pfund Fr. 2.—

sowie täglich frische Erdbeeren und frische Gemüse

Höflich empfiehlt

A. Kürsteiner-Knus

Gemüsehandlung

Morgen Samstag

Sommernachtsfest

19.00 Uhr beim Pfaderheim

Auskunft bei zweifelhafter Witterung ab 15 Uhr Tel.11

Der Erdrutsch im Watt. Unser Bild zeigt den Erdrutsch im Watt, zwischen St. Gallen und Teufen, der das Geleise der St. Gallen-Gais-Appenzell Bahn unter meterhohen Stein- und Geröllmassen auf einer Länge von 20 m begrub.

Mobile Maid

heisst der neueste General Electric-Geschirrwaschautomat!

Die bewährte vollautomatische General Electric-Geschirrwaschmaschine mit neuen entscheidenden Vorteilen: Die Maschine kann auf Rollen leicht transportiert werden und braucht keine Installationen.

Sie fasst das Geschirr einer achtköpfigen Familie mit allen Schüsseln und Pfannen oder gar 54 Gläser auf einmal. Die Mobile Maid kann auch gemietet werden. Lassen Sie sich bei uns die vorteilhaften Bedingungen erläutern und die Maschine unverbindlich vorführen.

Ihr Vorteil:

Einkauf beim Fachgeschäft am Platz
Bedienung / Beratung / Vorführung / Service

J. NEF

elektr. Anlagen Teufen Tel. 23 62 97

Autofahrten

Sonntag, den 15. Juli: Lenzerheide, Bergün, **Albula-Paß**, Sankt Moritz, **Julier-Paß**, Schynschlucht.
Abfahrt 5.15 Uhr. Fr. 24.—.

Dienstag, den 17. Juli: Rund um den Bodensee, mit Insel Mainau. Abfahrt 7.20 Uhr. Fr. 12.50. Ausweis erforderlich.

Mittwoch, den 18. Juli: Vaduz, Alp Malbun.
Abfahrt 13.00 Uhr. Fr. 11.—.

Anmeldungen nehmen gerne entgegen

Gebr. Studach, Autoreisen, Teufen

Telephon 23 63 75

Sammel-Aktion

für das Schweizerische Rote Kreuz

UNGARNHILFE

Morgen Mittwoch-Nachmittag

Haussammlung (Lebensmittel und Geldbeträge) durch die Pfadfinderinnen Teufen

Wer...

hat am Montagvormittag, den 10. September in der Turnhalle meine neuen **Kneipp-Sandalen** gefunden, verwechselt oder sonst mitlaufen lassen?
Peter Diener, Scheibe, Teufen

Säntis

Volksblatt des Kantons Appenzell und Umgebung . Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Teufen

mehr wie bisher im Chor aufgestellt, sondern auf einer tiefergelegten Westempore untergebracht werden, was eine bedeutende Veränderung des Innenraumes bewirken würde.

Politik

Nach langen Diskussionen wurde am 30. September eine Revision des Gemeinde-reglementes von den Stimmbürgern abgelehnt. In Niederteufen wurden zahlreiche neue Häuser gebaut, nun war ein Schulhaus notwendig geworden. Der Gemeinderat beschloss im Herbst, 50 ungarische Flüchtlinge aufzunehmen, die in Wohnungen untergebracht werden sollen. Das nötige Mobiliar sammelt man unter den Dorfbewohnern.

Hoher Besuch im Töchterninstitut Buser

Die Leitung des Instituts Buser konnte am 7. November hohen Besuch empfangen. *Präsident Tubmann* des afrikanischen Freistaates *Liberia* nahm mit einem Gefolge von 16 Personen einen Augenschein der Institution und entschied sich, sein zehnjähriges Töchterlein im Institut zur Erziehung und Ausbildung zu belassen. Die Direktion unter *Herr* und *Frau Hofstetter* hatte zur Feier ein Festprogramm organisiert.

«Sissi»...

Nach Weihnachten im Kino war «Sissi, die junge Kaiserin» ein neuer Triumph mit *Romy Schneider*, genau wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit im Fernsehen. ■

Wir laden Sie zu einem
zwanglosen Besuche ein!

Hans J. Bosshard
FOTOHAUS PAPERIE
TEUFEN APP.

Bundesfeier 1956

Hechtplatz

Beginn 19.30 Uhr

PROGRAMM

- | | |
|---|--------------------|
| Harmoniemusik, Florida, Marsch | von A. Duroc |
| Gesamtchöre, Heimat | von Gustav Haug |
| Männerchor, In der Fremde | von Hermann Sutter |
| Turnverein, Barren Kür | |
| Harmoniemusik | |
| Geläute der Glocken | |
| 1. August-Ansprache von Herrn Pfarrer Kübler | |
| Männerchor, Unsere Berge | von Hermann Sutter |
| Damenriege, Fackel schwingen | |
| Frauenchor, Dem Vaterland | von J. R. Kreuger |
| Turnverein, Pyramiden | |
| Harmoniemusik, Bergheimat | von Sepp Tanzer |
| Allgemeiner Schlußgesang: das Landsgemeindelied | |
| Feuerwerk | |

Während der Augustfeier ist das Abbrennen von Feuerwerk strengstens verboten.
Bei schlechter Witterung findet die Feier im Anschluß an das Bundesfeiergeläute in der Kirche statt.

Weihnachtswunsch

Herr in den 40er-Jahren (Zürbieter), ref., solid und strebsam, in sicherer Existenz (Holzbr.) wünscht ehrliche, ernsthafte

Bekanntschaft

zu schließen mit einfacher, reformierter Tochter oder Witwe im Alter von 34-44 Jahren, Gr. bis 170 cm, etwas Ersparnes erwünscht.
Von wem darf ich (zwecks späterer Heirat) ein liebes Brieflein mit Bild unter Chiffre 1382 an den „Säntis“ erwarten?

Bergeßt die Angarnflüchtlinge in Teufen nicht

Posteheck IX 851
Gemeindekasse Teufen
Flüchtlingshilfe

Allen Gebern herzlichen Dank!

Dank

Für die uns während und nach dem Brandfall zugekommene Hilfe und Unterstützung möchten wir den Nachbarn und Bekannten herzlich danken, insbesondere der Feuerwehr Teufen für den tatkräftigen Einsatz.

Familie Zürcher,
„Alter Zoll“

Wegen Betriebsunterbruch ab
Mittwoch zu verkaufen:

Schokolade und Zuckerwaren

zu teilweise reduzierten
Preisen.
Verkaufslokal zurzeit im
Restaurant „Röbli“,
Niederdeufen

Familie Zürcher
„Alter Zoll“

SCALA

St. Gallen Telefon 22 12 25

Täglich 3.00, 5.30, 8.15 Uhr

Ein neuer Farbfilm der die Millionenerbschaft
von „SISSI“ antritt!

SISSI, die junge Kaiserin

Ein neuer Triumph von *Romy Schneider*,
mit *Karlheinz Böhm*, *Magda Schneider*, *Gustav
Knuth*, *Josef Meinrad* u. a. m.
Ein großer Film, der das Auge bezaubert
und die Herzen beglückt

Zweite Woche prolongiert

Rudr Druggisser, Spießerütli Hersteller des „Aurora“-Blähmittels

dankt der werten Kundschaft und wünscht allen
ein gutes, neues Jahr!

MJ

Moreira Juan
Bauunternehmung
Teufen

Neu- und Umbauten
Kundenmaurer, Restaurationen

Moreira Juan Tel. 071 333 56 80
9062 Lustmühle Natel 079 636 95 71
moreira-bau@bluewin.ch Fax 071 333 56 81

famos

farbe
mode
stil

Margreth Zahner-Frey
Schulhausstrasse 6
CH-9052 Niederteufen
Tel. 071 333 27 78
Fax. 071 333 27 72
jmzahner@bluewin.ch

Farbe-, Mode-, Stilberaterin

- persönliche Einzelberatungen von Damen und Herren
- Kurse und Seminare in Schulen, Vereinen und Firmen

**Ich berate Sie professionell, in
entspannter Atmosphäre,
in meinem Studio.**

oder: ein tolles Geschenk bereitet Freude

eschler
S W I S S K N I T

Rampenverkauf

4. November 2006
08.00 - 16.00 Uhr

Maschenware von A-Z
Unterwäschestoff bis Skispringerstoff
Meterware von 10-100m

Chr. Eschler AG, Bühler

Praxis für Craniosacral Therapie

Yvonne Funk Dipl. Ergotherapeutin
Dipl. Craniosacraltherapeutin
Dipl. Tanzpädagogin

Bündtstrasse 3, 9053 Teufen, Telefon 071 333 58 18

AP

Amedeo Polcari Malergeschäft

Das Fachgeschäft für Maler-
und Tapezierarbeiten
Werkstatt: Bühlerstrasse 667, 9053 Teufen

9055 Bühler - Teufen
Tel. 071 793 19 59
Fax 071 793 38 56
Natel 079 355 85 08

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit und Schönheit*

vital
Drogerie Teufen

Speicherstr. 8
9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67
Fax 071 333 49 48
vital.drogerie@swidro.ch

**Gratis 1 Kalender 2007
und ein attraktives,
kleines Geschenk von
Supradyn**

BON

1 Bon pro Kunde einlösbar bei
Ihrem nächsten Einkauf im
November 2006
Nur an Erwachsene

solange Vorrat

GEBR. EBNETER/KURIER REISEN

FERIEN- und RUNDREISEN - Teilauszug 2006

23.12., 4 Tg. Weihnachten in Seefeld
23.12., 4 Tg. Weinachten im Zillertal «im Hotel Zapfenhof»
23.12., 4 Tg. Weihnachten in Prag
23.12., 4 Tg. Weihnachten in Salzburg
30.12., 3 Tg. Silvester/Neujahr in Stuttgart
30.12., 3 Tg. Silvester/Neujahr in Erfurt
31.12., 3 Tg. Silvester und Neujahrswalzer mit André Rieu
13.01., 8 Tg. Winterferien im Tirol, wöchentlich bis 17.03.
23.02., 3 Tg. Dresden mit Semperoper «Fledermaus»

CHRISTKINDLESMÄRKTE - 2 und 3 Tage,
verlangen Sie das detaillierte Reiseprogramm

CHRISTKINDLESMÄRKTE - Tagesfahrten (Fahrpreis)

Stuttgart, täglich vom 02.12. bis 17.12., 23.12.	Fr. 45.-
München, täglich vom 02.12. bis 17.12., 23.12.	Fr. 45.-
Strasbourg am 25./26.11./4./5./15./16.12.	Fr. 50.-
Innsbruck am 25.11./1./4./14./19.12.	Fr. 50.-
Innsbruck mit Swar. Kristallwelten 26.11./10.12.	Fr. 52.-
Colmar am 26.11./1./7./13./18.12.	Fr. 45.-
Hergiswil Dorfadvent mit Glasi am 26.11.	Fr. 45.-
Freiburg am 28.11./2./3./7./8./13./16./17./20.12.	Fr. 45.-
Ulm am 29.11./3./7./10./12./19.12.	Fr. 45.-
Augsburg am 30.11./6./9./12./22.12.	Fr. 45.-
Montreux am 2.12. und 03.12.	Fr. 50.-
Esslingen am 2./3./8./11./16./17./21.12.	Fr. 45.-
Rothenburg o.d. Tauber am 6./11./12./17./21.12.	Fr. 55.-
Einsiedeln am 6.12. und 10.12.	Fr. 40.-
Bremgarten am 10.12.	Fr. 40.-
Ulm im Lichterglanz, Rückk. 22h, 4./15.12.	Fr. 48.-
Stuttgart Lichterglanz, Rückk. 23h, 2./5./11./14./20.12.	Fr. 48.-

Verlangen Sie den neuen Winterkatalog 2006/2007!

St. Gallen/Speicher Tel. 071 222 88 31

Wie gross wird die neue Deponie im Schlatt?

Östlich der bestehenden Deponie Gählern an der Speicherstrasse ist eine 3,4 ha grosse Innertstoff-Deponie geplant.

Gäbi Lutz

Angrenzend an die bestehende Deponie in der *Unteren Gählern* an der Speicherstrasse soll eine neue *Innertstoff-Deponie* mit einem Volumen von 185'000 Kubik realisiert werden. Gesuchsteller ist das Teufner Bauunternehmen *Hörler Tiefbau AG*, das während der nächsten 45 Jahre – im Falle von Fristverlängerungen bis 75 Jahre – Bauaushubmaterial im *Gebiet Schlatt* deponieren will. Viele Nachbarn wehren sich gegen die geplante «überdimensionierte» Deponie. Naturschützer warnen vor Verschandelung der Landschaft, eine Anwohnerin fürchtet bei einer Zunahme des Lastwagenverkehrs um die Sicherheit von Kindergärtnern und Schülern.

Besorgte Nachbarn

Als Vertreter der Einsprecher Christian Blumer, Marianne/Alfred Kern und Hansueli Graf wehrt sich Rechtsanwalt *Rainer Isler* gegen die Erteilung einer Baubewilligung. Das Baugesuch mit einem Volumen von 185'000 m³ widerspreche der im neuen Teilzonenplan bewilligten Deponiemenge von 105'000 m³. Ausserdem befinde sich das Gelände an exponierter Lage an der östlichen Dorfeinfahrt. Statt einer «Visitenkarte» für Besucher werde das Gebiet Schlatt «Präsentierteller» für eine Deponie. Bei Fristverlängerungen wie im Fall der Deponie Untere Gählern (10 Jahre) könne sich die Deponiezeit bis auf 75 Jahre verlängern.

Im Gebiet Schlatt östlich des Schulhauses Gählern soll die neue Innertstoff-Deponie realisiert werden. Foto: GL

Besorgt äussert sich auch *Irene Hochreutener*, die seit sechs Jahren an der Speicherstrasse wohnt. «Wir befürchten einen vermehrten Lastwagenverkehr – an der Speicherstrasse und im Dorf.» Sie bangt um die Sicherheit der jungen Fussgänger, die den Kindergarten und die Schule besuchen. Weiter kritisiert Irene Hochreutener die Informationspolitik der Behörde, die es unterlassen habe, die Bevölkerung zu orientieren.

Grösser als vier Fussballfelder...

Die geplante Deponie Schlatt erstreckt sich über 180 Meter entlang der Speicherstrasse und 190 m südlich Richtung alte Speicherstrasse. Dies entspricht einer Fläche von 3,4 Hektaren oder fast fünf Fussballfeldern, die mit 5 m Schnee «beladen» sind. Geplant ist ein Deponievolumen von 185'000 m³. Die ausgesteckten Visiere begrenzen die maximale Höhe der Deponie auf 14 Meter.

Deponie wichtig für Raum Teufen

Die Notwendigkeit einer Deponie Schlatt für das Mittelland unterstreicht *Harry Hörler*, mit seinem Bruder Roland Geschäftsführer der Hörler Tiefbau AG, Niederteufen. Je nach «Bauboom» würden allein im Raum Teufen jährlich 30'000 m³ anfallen. Es sei umweltfreundlicher, wenn Innertstoffe in der Nähe gelagert werden; andernfalls müssten die Lastwagen oft bis 50 km ausser Kanton entsorgen. Künftig würden kaum mehr Lastwagen die Deponie ansteuern als bisher. Der Teilzonenplan Schlatt biete Gelegenheit, die bis 2009 aufgefüllte Deponie Gählern abzulösen. Harry Hörler verweist auf den «Mustercharakter» der bisherigen Deponie; auch für das neue Projekt sei alles unternommen worden, die Anlage harmonisch in die Landschaft einzubetten. Zur Deponiemenge wollte sich Harry Hörler angesichts des hängigen Verfahrens nicht äussern.

105'000 oder 185'000 Kubikmeter Deponiemenge?

Für die Betreibung von Deponien sieht das kantonale Baugesetz vom 1. Januar 2004 neu die Schaffung von Deponiezonen vor. Am 7. Juni hat das Aargauer Departement Bau und Umwelt den *Teilzonenplan Schlatt* und auf dessen Grundlage den *Quartierplan* genehmigt. Vorgesehen ist eine Deponiekapazität von 105'000 m³; das Gelände soll in *drei Etappen* innerhalb von je 15 Jahren mit Innertstoffen aufgefüllt werden – zuerst auf der Südseite, zuletzt entlang der Speicherstrasse. Der durch das Gebiet Schlatt führende *Sönderlibach* wird gemäss Baugesuch und Quartierplan offen gelegt.

Der Kanton hat im Mai eine Vernehmlassung durchgeführt. Eine Einsprache der *Pro Natura* zum Quartierplan, die landschaftsschützerische Bedenken angemeldet hatte, konnte auf dem Verhandlungsweg bereinigt werden.

Nach Inkrafttreten des Quartierplans liegt die Zuständigkeit des Baubewilligungsverfahrens bei der Gemeinde. Vom 16. August bis 4. September 2006 war das Baugesuch der Hörler Tiefbau AG für eine Deponie von 185'000 Kubik bei der Baubewilligungsbehörde aufgelegt. Der Quartierplan geht allerdings von einer Deponiemenge von 105'000 m³ aus. Seither sind verschiedene Einsprachen eingegangen, die noch behandelt werden müssen. Beanstandet werden vor allem die Deponiemenge und die exponierte Lage der Deponie. GL

Restaurant Teufen **Schützengarten**
Gut bürgerliche Schweizer Küche

NEU **Znünihit!** Dienstag – Freitag von 8.30 Uhr – 10.00 Uhr
Kaffee, Mineral oder Stange für Fr. 2.50

Happy Hour von 16.30 Uhr – 18.30 Uhr

Metzgete am 10./11./12. Nov. 06

Ab 1. Dez. 06 Fondue Chinoise à discretion!

Wir empfehlen uns für Weihnachtsessen.
Saal ab 20 bis 80 Personen.

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Schützengarten-Team
Béatrice Lang, 9053 Teufen, 071 333 28 48

Jeden Montag und jeweils das 3. Wochenende im Monat geschlossen.

Teppiche
Parkett
Laminat
PVC-Beläge

enzler
bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

RS **RAYMOND SCHÖNHOLZER**

**Maurer- und Verputzarbeiten
Renovationen und Betonsanierungen
Instandstellungsarbeiten**

Tel. 071 333 28 27 Mobile 079 621 44 66

Weirden 7, 9062 Lustmühle

Dorfbäckerei
Manser
Biber-Spezialitäten
9053 Teufen Tel. 071 333 1255

Appenzeller Biberausstellung

Am 26. November und 3. Dezember 2006

Ab 10.00 – 17.00 Uhr

In der Bäckerei, Dorf 14, 9053 Teufen

METZGERQUALITÄT

metzgerei

 ochsen
la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten: Di-Do 7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
montags geschlossen Fr 7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa 7-15 Uhr

Gemperli AG, 9053 Teufen
Tel. 071 333 22 33

Ihr Ochsen-Team Christian Würgler und Mirta Moser

**BAZAR
HERSCHE**

seit 1896

**Weihnachtsschmuck
Spielwaren
Geschenkartikel
Papeterie
Bürobedarf
Festartikel
Lederwaren**

CH-9050 Appenzell
Poststrasse 2
Telefon 071 787 13 62
Telefax 071 787 51 62
www.bazar-hersche.ch

E-Mail: info@bazar-hersche.ch

TEST-FRAGE 10:

wie heisst der spezialist für
wärmepumpen?

Teufner (Schmid-)Fenster für griechische Insel

Die Spezialfirma «Schmid Fenster» in der Lustmühle produziert und montiert neue Fenster für einen Ferien-Palazzo.

Grossauftrag für die Teufner Firma *Schmid Fenster*: Im September produzierten die Fachleute in der Lustmühle 18 Fenster und fünf Türen für einen 165-jährigen Ferien-Palazzo auf der griechischen Insel Spetses. Nach zweiwöchigem Transport – per Schiff von Ancona nach Athen und von dort auf dem Landweg und mit der Fähre auf die Insel – sind nun zwei Monteure der Spezialfirma mit dem Einbau der Isolierglasfenster beschäftigt. Der Liefer- und Montageauftrag beläuft sich auf rund 150'000 Franken.

«Spezielle Fensteraufträge wie Nachbauten bestehender Fenster im Bereich alter und historischer Gebäude sind seit jeher unsere Spezialität», erklärt Inhaber *Sepp Schmid*. Eher selten seien Lieferungen über die Landesgrenzen hinaus. «Natürlich über-

Die Fenster und Türen mit den blauen Rahmen werden für den Transport verpackt.

Dieser Ferien-Palazzo auf der Insel Spetses erhält neue Fenster aus der Lustmühle.

nehmen wir auch solche Aufträge gern. Der Aufwand für Verpackung und Transport für Lastwagen und Fähre sind allerdings nicht zu unterschätzen, ebenso die lange Reise für unsere Monteure mit deren Maschinen und Werkzeugen.» Der Auftrag wurde durch Schmid's Sohn *Raffael* abgewickelt, der die Fenster und Türen vor Ort ausgemessen hatte.

«Beglückt» wird ein langjähriger St. Galler Bekannter der Familie Schmid, der mit einer Reedertochter aus Athen verheiratet ist. «Schmid Fenster» bemüht sich beim Einbau der neuen Isolierglasfenster, die griechisch-venezianische Architektur des

historischen Gebäudes nicht zu beeinträchtigen. Aus diesem Grunde und dank der bekannten Qualität wurde das Teufner Unternehmen mit der anspruchsvollen Aufgabe beauftragt.

Die Firma «Schmid Fenster» in der Lustmühle beschäftigt heute zwölf Mitarbeiter. Der Familienbetrieb kann dieses Jahr ein dreifaches Jubiläum feiern: 60 Jahre «Schmid Fenster» – 40 Jahre mit Sepp Schmid – 25 Jahre Neubau in der Lustmühle. Ob die Firma dieses Dreier-Jubiläum auf der griechischen Ferieninsel Spetses feiern wird, entzieht sich unserer Kenntnis... *Gäbi Lutz*

Vor dem Transport nach Griechenland: Die Belegschaft der Firma Schmid Fenster mit der wertvollen Fracht. Fotos: HS/zVg.

carrosseriehaefliger

www.carrosseriehaefliger.ch

Spenglerei

Tuning

Lackiererei

Glasreparaturen

Finishing

carrosserie haefliger AG | Wies 24 | CH-9042 Speicher | Tel: +41 (0)71 344 24 48 | Fax: +41 (0)71 344 26 26

KAFFEEMASCHINENMORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.

071 244 80 30. www.kafi.ch

Abhol- und Lieferservice!

Haushaltgeräten MSC Morger GmbH Langgasse 36 CH-9008 St.Gallen

fahrschule

Stofelweid 8, 9053 Teufen

Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14

**Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung D1, Roller-Kurse**

Schlosserei

Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen
071 278 62 55
Fax 071 278 63 12

Inhaber: N. Rüttsche

Teufen
071 333 38 36
www.stoeckleag.ch

SpeiseRestaurant Spycher-Stöbli

Wildspezialitäten im Spiis-Reschteräntli
gad i erem Nachbarndorf
Sönd Willkommen

Béatrice und Werner Tobler, Hauptstr. 28, 9042 Speicher
Do-Mo 11:30-14:00 und ab 17:30 / Di und Mi Ruhetag
Tel. 071 344 15 77 / www.spycherstoebli.ch

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Telefon 071 222 14 14

DIE BESTE ANTWORT

Elektro Speicher-Trogen AG

Halden 133b / 9043 Trogen
Tel. 071 344 16 41 / Fax 071 344 24 92
info@est-ag.ch / www.est-ag.ch

Für Elektro-Installationen, Telekommunikation,
EDV-Netzwerke und Reparaturen.
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Yvonne Funk: Praxis für Craniosacral-Therapie

Die Ergo- und Craniosacral-Therapeutin hat an der Bündtstrasse 3 neue Praxisräumlichkeiten bezogen.

Yvonne Funk führt seit vier Jahren eine Praxis für *Craniosacral-Therapie* (vgl. Kästchen). Nun hat sie an der Bündtstrasse 3 neue Praxisräumlichkeiten bezogen.

«Meine Ausbildung zur Ergotherapeutin hatte Fragen aufgeworfen über das Wesen von Gesundheit und Krankheit wie auch über das Zusammenwirken von Körper und Seele», erklärt Yvonne Funk. «Es wurde zur inneren Notwendigkeit, diese Dinge im Kern zu verstehen, um als Therapeutin be-

Was ist Craniosacral-Therapie?

Craniosacral-Therapie lauscht mit den Händen auf die subtilen Bewegungen des craniosacralen Rhythmus', einer feinen, gezeiten-artigen Bewegung, in der das zentrale Nervensystem und alle Gewebe des Körpers pulsieren. Spannungen und Blockaden, die durch Stösse, Unfälle, Operationen, Geburtstrauma oder psychische Belastungen entstanden sind, können so lokalisiert und gelöst werden. Dies führt zu tiefer Entspannung und aktiviert die Selbstheilungskräfte.

friedigend arbeiten zu können. Craniosacral-Therapie arbeitet an der Schnittstelle von Körper und Seele, orientiert den Menschen hin zu seiner Mitte und zur innewohnenden Gesundheit. Es ist eine zutiefst respektvolle, subtile und tiefgreifende Arbeit», erläutert die Therapeutin.

Yvonne Funk arbeitet seit ihrer Ausbildung zur Ergotherapeutin vor zehn Jahren mit POS-Kindern; auch heute noch betreut sie während zwei Tagen pro Woche Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und Aufmerksamkeitsstörungen am SRK-Zentrum in Appenzell. Auf eine Zweitausbildung zur Tanzpädagogin folgten weitere Studien auf dem Gebiet körperlich-seelischer Zusammenhänge in den USA (*Esalen-Institut und Vipassana-Meditationszentrum*). Dort lernte Yvonne Funk aufgrund eigener Rückenprobleme die Craniosacral-Therapie kennen und schätzen. Zurück in der Schweiz liess sie sich berufsbegleitend bei *Franklyn Sills* (GB) zur CS-Therapeutin ausbilden.

Die Craniosacral-Therapeutin Yvonne Funk in ihrer Praxis an der Bündtstrasse 3. Foto: GL

PS: Während der Monate November und Dezember bietet Yvonne Funk in ihrer neuen Praxis Einführungssitzungen zum halben Preis an. GL

Yvonne Funk, Praxis für Craniosacral-Therapie, Bündtstrasse 3 (Telefon: 071 333'58'18). ■

«Minimax»-Feuerschutz unter neuer Leitung

Die frühere Flück+Neff GmbH an der Alten Haslenstrasse 2-4 ist in die Minimax-Organisation eingegliedert worden.

Neustart für das Feuerschutz-Unternehmen *Minimax* in Teufen: Seit August wird das Team neu von *Amar May* geleitet. Ihm stehen drei Sekretariatsmitarbeiterinnen, vier Monteure und ein Verkäufer zur Seite.

Die einzige Ostschweizer Niederlassung von *Minimax* ist seit 1995 an der Alten Haslenstrasse 2-4 domiziliert. Die damalige *Flück+Neff GmbH* ist nun in die 1902 gegründete *Minimax-Organisation* eingegliedert worden. Das erneuerte Team wird alle Aufträge in gewohntem Rahmen speditiv abwickeln. Im Vordergrund der Geschäftsaktivitäten stehen Verkauf und Service von Handfeuerlöschern und Wandhydranten.

Eine Ausweitung auf das gesamte Brandschutzangebot ist in Vorbereitung.

Für den neuen Verkaufsstellenleiter *Amar May* bedeutet die Übernahme der Teufner Niederlassung eine neue Herausforderung. Als Problemlöser der Brandschutz-Branche will er frischen Wind in den

Betrieb bringen. Zusammen mit seinem motivierten Team profitiert er von der jahrzehntelangen Erfahrung und der intensiven Entwicklungsarbeit von *Minimax*. *Amar May* wohnt seit 1995 in Teufen, seit 2002 ist er mit der Bankfachfrau *Anka May* verheiratet. GL ■

Das top-motivierte Teufner *Minimax*-Team mit (von links): Roger Pilat (Monteur), Annina Büchel und Zaklin Kopmajer (Sekretariat), Stefan Camenzind (Verkauf), Elisabeth Neff (Sekretariat) und dem neuen Verkaufsleiter *Amar May*. Auf dem Bild fehlen Willi Hartmann, Tobias Liechti und Peter Schönenberger. Foto: GL

Für spontane Gespräche über Ihre persönlichen Anlage-, Vorsorge- oder Finanzierungsfragen...

Vom 13. bis 17.11. stehen Ihnen unsere Berater/innen auch ohne Voranmeldung zur Verfügung – jeweils bis abends um 19.00 Uhr.

Wer Ihnen sagen kann, wo Sie finanziell in 10 oder 20 Jahren stehen (könnten):

Arthur Bühler
071 226 74 80

Martin Egger
071 298 51 49

Josef Eigenmann
071 226 74 88

Kurt Eigenmann
071 226 74 65

Karl A. Frei
071 226 74 87

Yvonne Gätzi
071 226 74 52

Markus Glanzmann
071 226 73 39

Walter Köhli
071 226 74 86

Christoph Kuhn
071 226 74 96

Janine Kühnis
071 226 74 68

Thomas Studer
071 226 74 82

Charles Turrian
071 311 33 44

Doris Vonlanthen
071 226 74 83

Anlage- und Vorsorgeplanung: Weil's um Ihre Zukunft geht.

Angeht die Diskussionen um die zukünftige Entwicklung der (Welt-)Wirtschaft – und damit auch der AHV- und Pensionskassenrenten – stellt sich zunehmend die Frage: Wie kann ich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eine solide Kapitalbasis schaffen oder bereits vorhandene Vermögenswerte optimal(er) nutzen?

Die Antwort hängt von der individuellen Ausgangslage ab: Eine Analyse Ihrer finanziellen Gesamtsituation liefert, nebst konkreten Anhaltspunkten, fundierte Entscheidungsgrundlagen für die ganzheitliche Detailplanung. Letztere wiederum ist nicht nur ein sehr persönlicher «Wegweiser», sondern letztlich das, was Sie Ihren Zielen wirklich näher bringt. Warum? Weil Kapitalanlagen und Vorsorgelösungen, die als Ganzes auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Perspektiven abgestimmt sind, buchstäblich mehr wert sind.

Wer Eigenheime nicht einfach «hypothekiert», sondern durchdacht finanziert:

Rahel Allmendinger
071 226 74 41

Robert Bissegger
071 226 74 08

René Lichtensteiger
071 226 74 06

Daniel Schwander
071 226 74 17

Mathias Steiner
071 226 74 38

Finanzierungslösungen mit solider Basis: Auf lange Sicht tragfähig(er).

Eigenheimbesitzer/innen – und alle, die's in absehbarer Zeit werden wollen – beschäftigt im Grunde genommen die gleiche Frage: Wird meine Hypothek langfristig tragbar bleiben?

Nun – die Antwort hängt nicht allein von der Zinsentwicklung ab: Mitentscheidend sind Aspekte, die je nach Liegenschaft und individueller Situation des Eigentümers unterschiedlich zu gewichten sind. Deshalb streben wir bei Eigenheimfinanzierungen – was leider andernorts nicht immer selbstverständlich ist – ausgesprochen transparente und flexible Lösungen an: Mit einfachen, aber «massgeschneiderten» Kombinationen von variablen und festverzinslichen Hypotheken realisieren wir Finanzierungsformen, die auf die jeweiligen persönlichen und objektspezifischen Gegebenheiten zugeschnitten sind und gleichzeitig (Spiel-)Raum für Veränderungen lassen, die der Lauf der Zeit bekanntlich immer mit sich bringt.

Was nützt und bringt's (mir)? Unsere Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsberater/innen stehen Ihnen gerne Red' und Antwort...

Sie freuen sich aufs Gespräch mit Ihnen und heissen Sie schon jetzt herzlich willkommen – vom 13. bis 17.11. auch ohne Voranmeldung. Zudem verlängern wir in dieser Woche unsere Öffnungszeiten **bis abends um 19.00 Uhr!**

Bank St.Gallen

Marktplatz 1, 9004 St.Gallen
St.Galler Str. 7, 9302 Kronbühl
Herisauer Str. 69, 9015 Winkeln

Klärwerkmeister, Naturmensch, «Pensionist»

Am 30. November 2006 wird Willi Bächler nach genau 30 Jahren Tätigkeit für die Gemeinde Teufen pensioniert.

Sepp Zurmühle

Am 1. Dezember 1976 trat *Willi Bächler* 35-jährig seine Stelle im Bauamt Teufen an. Schon nach rund drei Jahren übernahm er die Nachfolge von *Hans Hehli* als Klärwärter der 1969 erstellten Abwasserreinigungsanlage (ARA) im Mühltofel. Von 1979 bis 1990 war Willi Bächler alleine zuständig für alle Arbeiten. Dann bekam er zuerst Unterstützung durch seinen Bruder, der später erkrankte. Seit 1996 verstärken *Bruno Preisig* und *Daniel Fitze* das ARA-Team. In der ARA Mühltofel wird das Schmutzwasser der Gemeinden Teufen und Stein gereinigt. Insgesamt sind 26 Pumpstationen zu unterhalten.

1200 bis 1500 m³

verschmutztes Wasser pro Tag

Mit der Pfeife im linken Mundwinkel erklärt mir der «Altmeister der Klärtechnik» die Funktion der Abwasserreinigungsanlage. An Tagen ohne Niederschläge fliessen der ARA rund 1500 m³ Abwasser zu. Der Rechen «fischt» Fremdstoffe wie WC-Papier, Wattestäbchen etc. heraus, damit diese nicht in die Biologie gelangen.

Willi Bächler zieht kräftig an seiner Pfeife und zündet sie zwischendurch wieder an. In den vergangenen 27 Jahren habe er wirklich allerhand im Wasser gefunden. Das gehe von toten Haustieren bis zu ganzen Regenschirmen, welche die Leute in die Kanalisation werfen.

Nach dem Rechen gelangt das Schmutzwasser in die erste Stufe der Belebung (Becken mit Sauerstoff-Belüftung). Via Zwischenklärung fliesst das Abwasser in die zweite Stufe der Belebung. Analog der ersten Belebung, jedoch über das Nachklärbecken, wird das gereinigte Abwasser dem Klosterbach zugeleitet.

Dankeschön

Die Umweltschutzkommission und der Gemeinderat danken Willi Bächler für den geleisteten Einsatz während der vergangenen 30 Jahre, sein hohes Qualitätsbewusstsein und seine Dienstbereitschaft. Ein herzlicher Dank für die stets kollegiale Zusammenarbeit kommt auch aus dem grossen Kreis der Mitarbeitenden. *gk.*

Willi Bächler vor «seiner» ARA im Mühltofel.
Foto: SZ

Bei trockenem Wetter beträgt die durchschnittliche Aufenthaltszeit des Wassers in der ARA etwa 24 Stunden. An Regentagen steige die Wassermenge auf bis 6000 m³. Die Aufenthaltszeit verkürze sich dann beträchtlich. Willi Bächler betont deshalb die Wichtigkeit des zunehmend realisierten Trennsystems. Im Unterschied zum Mischsystem (alles Wasser fliesst zur ARA), werden dabei das Meteor- und das Schmutzwasser in getrennten Kanälen geführt. Nur noch das «wirkliche» Abwasser wird gereinigt.

Ich mache meinen Job gerne

«Seit 27 Jahren mache ich diese Arbeit und ich habe sie gerne gemacht. Sie ist sehr abwechslungsreich und man kann selbständig arbeiten. Me isch sin eget Meische, solange d'Sach i de Ornig isch. Der Natur sauberes Wasser zurückgeben, bedeutet mir viel.» Die Arbeiten umfassen Laboruntersuchungen, Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten inkl. aller Pumpstationen. Zudem werden im Turnus von drei Jahren 50 km Schmutzwasser- und 15 km Meteorwasserkanäle kontrolliert. Weiter gehören der Unterhalt und die Pflege der gesamten Infrastruktur und Umgebung, Silokontrollen bei den Landwirten, Sortierung der Giftsammlungen und das Metallsammeln dazu. Seit rund 15 Jahren konzentriert sich Willi Bächler vor

allem auf die Kanal- und Umgebungsarbeiten. «Büro- und Computerarbeiten sind nicht meine Sache», sagt der Praktiker.

Ich liebe meine Hobbies

Es werde ihm nicht langweilig werden ab dem 1. Dezember, meint Willi Bächler zurecht. Zusammen mit seiner Frau und zunehmend mit seinen Grosskindern bewegt sich Willi Bächler gerne in möglichst unberührter Natur. Bergwanderungen von sechs bis 13 Stunden sind keine Seltenheit – trotz künstlichem Hüftgelenk seit zehn Jahren. Wildtiere und Wildblumen, vor allem im Alpstein und im Engadin, beobachten und auch fotografieren, das erfüllt ihn mit grosser Freude. Zuhause hat er ein Eigenheim und eine kleine Kaninchenzucht; seit vielen Jahren gehört das Sammeln alter Ansichtskarten von Teufen, den Appenzeller Bahnen und dem Hinterland zu seinen grossen Leidenschaften. 25 Bundesordner sind bereits voll damit.

Willi Bächler freut sich, wenn er gesund bleibt und in Zukunft viel Zeit im Kreise seiner Familie und der geliebten Natur verbringen darf. Dies gönnen wir ihm von Herzen; vielen Dank für alles. ■

Brandschutz - Einbruchschutz

Stabile Volltüre mit
Dreipunkt-Verriegelungsschloss
sowie
Sicherheitslangschilder mit
geschütztem Sicherheitszylinder.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefo 071 868 70 70
Internet www.bock.ch

Schiffner AG

id-group.org®

Ihr Partner für sämtliche Arbeiten im Bereich
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage

- Kesselanierungen
- Wärmepumpen / Solaranlagen
- Kontrollierte Wohnungslüftungen
- Split-Klimageräte / Weinkeller
- 24-h Service

Tel. 071 282 54 54 / Fax 071 282 54 64
Lerchentalstrasse 19, 9016 St.Gallen

Ihre Dienstleistungen
in Sachen Auto.

Sammelplatz-Garage AG
9050 Appenzell • Telefon 071 787 36 36
sammelplatzgarage.ch

Ein Unternehmen der Sammelplatz-Holding AG

Das Elektrizitätswerk
verlangt, Ihre Installation
sei zu kontrollieren.
WIR MACHEN DAS!

ELEKTRO-CONTROL SCHMID GMBH
Andreas Scherrer
Telefon: 071 242 66 66
Internet: www.schmidcontrol.ch
E-Mail: info@schmidcontrol.ch

APPENZELER BIER

www.appenzellerbier.ch

«Beim Umbau einer
Küche zählt Erfahrung
und Erfindergeist.»

Hans-Peter Baumann, Eigentümer
und Kundenberater

BAUMANN
Der Küchenmacher

St. Leonhardstrasse 78 • 9000 St.Gallen
T • 071 222 61 11 • www.kuechenbau.ch

Schreinerei Engler

Inh. Christine Wettstein-Engler

Ihre Schreinerei für: Umbauten, Haus-
und Zimmertüren, Innenausbau, Küchen,
Schränke, Aufrüstarbeiten, Ladenbau

Alte Speicherstrasse 2034 Tel. 071 330 09 33
9053 Teufen Fax 071 330 09 35

www.schreinerei-engler.ch

Jetzt Aktuell!
Bäume und
Sträucher schneiden

blumenkeller
kellergärten

Nöggel 239 • 9055 Bühler • Tel. 071 793 17 54
Hauptstr. 12, 9042 Speicher • Tel. 071 344 48 80 • blumenkeller@bluewin.ch

Tüüfner Poscht

online: www.tuefner-poscht.ch

Ein «extremer» Jungbürgertag mit Überraschung

Am 24. Oktober wartete auf die 88er-Jungbürgerinnen und -Jungbürger ein tolles Programm mit Höhen und Tiefen.

... *unter die Erde*: durch den Schacht stiegen wir hinunter in die städtische Kanalisation. Das war interessant und ein bisschen gruselig. Es stank nach Abwasser und sogar eine Kanalratte sorgte für Gänsehaut.

... *an die Kälte*: In der Curlinghalle St. Gallen wurden wir in den Curling-Sport eingeweiht und spielten sogar einen Match. Den einen war's zu kalt und die andern (auch

ich) wurden richtig gepackt und wollten gar nicht mehr aufhören schieben und «besele».

... *in die Luft*: Auf der Einladung stand ganz nüchtern «Besammlung zum Transport nach Teufen». Doch welche Überraschung: Das Transportmittel war ein Helikopter! In der schönsten Abendstimmung brachte er uns auf die «Waldegg». Phantastisch!

... *und ins Schlaraffenland*: Das feine Nach-

tessen in der «Waldegg» war Spitze. So wie hier, wurde an allen Tischen viel geschwätzt und gelacht. Am meisten über die Witze vom Hackbrettspieler *Hans Sturzenegger*. Bei der Ansprache von Gemeindepräsident *Gerhard Frey* wurde es dann wieder ernst. Wir erfuhren, welches unsere Rechte und Pflichten als Volljährige sind.

Bildbericht: *Isabelle Marti, Jungbürgerin* ■

Unter die Erde...

... und beim Curlen.

Phantastisch: Mit dem dem Helikopter zum Festschmaus auf die «Waldegg».

Neuzuzüger/-innen löschen ihre Brände selbst...

Bei der traditionellen Begrüssung der Neuzugezogenen standen die Aktivitäten der Feuerwehr im Vordergrund.

Wie jedes Jahr lud die Gemeindebehörde am 20. Oktober die Neuzuzüger/-innen zur traditionellen Begrüssung ein. Den neuen Einwohnerinnen und Einwohnern sollte damit Gelegenheit geboten werden, ihre Wohngemeinde besser kennen zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen.

Zu Gast waren die Neuzugezogenen dieses Mal im Ausbildungszentrum für Bevölkerungsschutz im Bächli. Gemeindepräsi-

dent *Gerhard Frey* konnte rund 80 Gäste, unter ihnen viele Familien mit Kindern, begrüßen. Er stellte Verwaltung, Infrastruktur und die Vorteile unserer Gemeinde vor. Feuerwehrkommandant *Hanspeter Schweizer* führte die Neuzugezogenen in der Folge in die Tätigkeit der Feuerwehr ein. Nach der Theorie folgte die Praxis: Angehörige der Feuerwehr zeigten den Anwesenden gruppenweise, wie Kleinbrände wirkungsvoll be-

kämpft werden können. Interessierte hatten die Gelegenheit, den Feuerlöscher selbst auszuprobieren.

Beim Umtrunk mit Wurst vom Grill konnten wertvolle Kontakte untereinander sowie mit den anwesenden Behördenmitgliedern gepflegt werden. Vielen Neuzuzüger/-innen wurde dabei bewusst, dass sie sich in der «richtigen» Wohngemeinde niedergelassen haben. Bildbericht: *GL* ■

Gemeindepräsident *Gerhard Frey* begrüsst die Gäste im Theorieraum.

Feuerwehrkommandant *Hanspeter Schweizer* erklärt die Bekämpfung von Kleinbränden.

Die Neuzuzüger/-innen nutzten die Gelegenheit, selber Hand anzulegen.

Seniorenferien im Tessin: Wenn Engel reisen...

Teufner Seniorinnen und Senioren haben eine herrliche Ferienwoche in Locarno-Monti verbracht.

Bei schönstem Wetter reisten 21 Senioren der Evang. Kirchgemeinde vom 23.–30. September mit dem Car für eine Woche ins Tessin. Eine Teilnehmerin berichtet.

Die Teufner Seniorinnen und Senioren genossen die Ferienwoche im Tessin. Foto: zVg.

Petrus meinte es gut mit uns Senior/-innen im jugendlichen Alter. Sieben sonnige Tage mit nur einem verregnetem Montag: Herz, was willst du noch mehr?

Unser Leiter *Bruno Ammann*, Diakon, hat die Ferienwoche in Locarno-Monti sehr

gut vorbereitet. Jeder Tag bot ein schönes Programm: Orchideenschau, Bergfahrt, Schiffahrt, eine schöne Reise ins Verzascatal und vieles mehr. Mit viel Herzlichkeit und grosser Geduld hat er uns betreut. *Vreni Güntensberger* und *Vreni Zellweger*, die dem Begleiterteam angehörten, sorgten für unsere Weh-Weh-

chen und trugen viel zur guten Atmosphäre bei. – Die Morgenandachten zum Thema «Engel» sind gut bei uns angekommen. So hat uns jeden neuen Tag ein anderer Engel begleitet.

Fast hatte ich es vergessen, Bruno Ammann nahm seinen haarigen Freund mit, an dem wir unsere helle Freude hatten. Auch er genoss die tausend Streicheleinheiten (ich meine den Hund...). MR ■

Eigenes Weihnachtsgesteck basteln

Unter fachkundiger Führung von Evelyne Zellweger zaubern Sie am Montag, 4. Dezember, von 19 bis 22.30 Uhr im Kath. Pfarreizentrum Teufen Ihr eigenes Weihnachtsgesteck. Die Frauengemeinschaft Teufen/Bühler bietet diesen Kurs für 20 Franken an. *pd.*

Mitnehmen: Baumschere, Schere, Heissleimpistole (wenn vorhanden). Information und Anmeldung bis 3. November bei Gabi Buck (071 333 22 24). ■

Zubehör – alles für das Fenster
Vorhangstoffe
 Konfektion
 Bastelstoffe

Montag
 Mittwoch
 Freitag
 13.30 – 17.00

FABRIKLADEN
> alti Wäbi <

Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen
 Telefon 071 335 70 52

Anlageberatung mit System.

Damit mehr aus Ihrem Vermögen wird.

Profitieren Sie von der Raiffeisen-Anlageberatung, die Ihre Wünsche und Ziele in den Mittelpunkt stellt. Unsere Anlage-Experten begleiten Sie mit System und massgeschneiderten Produkten zu Ihrem Anlageziel. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihre persönliche Anlageberatung.
www.raiffeisen.ch/anlagebank

RAIFFEISEN

RAIFFEISENBANK APPENZEL
 Geschäftsstellen Teufen und Bühler
 Telefon 071 335 03 70

Wir machen den Weg frei

Begegnung mit zwei jungen Globetrottern

Matthias Wirth und Adrian Jaggi sind zurzeit in Kanada unterwegs; sie erzählen von ihren Reiseerfahrungen.

Die Schweiz, Teufen, ist unserer Heimat. Wir sind hier aufgewachsen, haben das «Schweizer Leben» kennen und lieben gelernt. Trotzdem spüren wir: Es gibt noch etwas anderes, noch mehr zu entdecken.

Immer mehr junge Erwachsene machen sich auf Reisen. Wir verlassen unsere Heimat, um auch noch andere Ecken der Welt kennen zu lernen. Nicht nur wir Jungen haben die Bedeutung des Reisens erfasst. So meinte bereits *Kung-Fu-Tse* (551 v. Chr), man sollte sich auf die richtigen Beweggründe des Reisens besinnen, sich selber vergessen und im Namenlosen untertauchen. In der Heimat geniesst man ein bestimmtes bürgerliches Ansehen, man ist gebunden durch Vorschriften, Gewohnheiten und Pflichten, und so ist es der eigentliche Vorwand des Reisens, in eine Lebensgemeinschaft einzutreten, in der man ein x-beliebiger Mensch ist und nichts weiter. Oder *Aurelius Augustus*: «Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.»

Das haben sich auch *Matthias Wirth* und *Adrian Jaggi* gedacht. Beide sind in Kanada und berichten von ihren Erlebnissen.

Matthias Wirth in Vancouver

Matthias hat schon seit langem vom Reisen geträumt: «Einfach weg von hier, eine fremde Kultur, neue Leute kennen lernen.» Nach der RS war es dann endlich so weit. Er

hatte genügend Geld gespart, um zu reisen.

Matthias hat seine Reise über die Firma Live Language gebucht. Sie haben ihm geholfen, eine Sprachschule sowie eine Gastfamilie zu finden. Seit knapp vier Monaten ist er nun in Vancouver, geht zur Schule und geniesst sein «neues Leben». Er ist bei seiner Gastfamilie ausgezogen und wohnt jetzt mit seiner japanischen Freundin Tomoe zusammen. «Nur schon wegen ihr war der Trip ein voller Erfolg!»

Doch Matthias will noch mehr sehen von der Welt. Seit Mitte Oktober reist er mit einem Freund durch Südamerika. «Wir bleiben einfach dort, wo es uns gerade gefällt.» Auswandern möchte er zwar nicht gerade, aber er hat beschlossen, seinen Auslandsaufenthalt zu verlängern. Im Januar 2007 kommt er wieder in die Schweiz zurück, jedoch nur für kurze Zeit. «Ich werde etwa zwei Wochen in der Schweiz bleiben und dann wieder zurück nach Kanada fliegen, um dort zu arbeiten und die Zeit mit Tomoe zu geniessen.»

Das Reisen empfiehlt Matthias allen. «Es ist eine unglaubliche Erfahrung, ich habe es noch keinen Moment bereut!»

Adrian Jaggi in Calgary

Adrian Jaggi stand vor einer schwierigen Entscheidung. «In welche Richtung möchte ich mich beruflich bewegen, weiterbilden? Soll ich nochmals eine Schule besuchen

Adrian Jaggi geniesst seine Freiheit.

oder auf meinem erlernten Beruf (Kaufmann) arbeiten?» Adrian hat es nicht gewusst und sich deshalb für eine Auszeit entschieden. «Vielleicht weiss ich eher, was ich machen möchte, wenn ich wieder zurück bin. Ich möchte mit dem Reisen meinen Horizont erweitern.»

Auch Adrian ist von Kanada begeistert. «Man lernt so viele Menschen kennen, verschiedene Kulturen treffen aufeinander und lernen miteinander umzugehen.» Auch wenn die Leute manchmal etwas «speziell» seien. «Die Kanadier sind einerseits sehr von Amerika beeinflusst und doch sind sie auch sehr europäisch. Aber das Essen ist eindeutig eher amerikanisch!»

Adrian hat sich die Informationen über Kanada im Internet herausgesucht. Er wohnt bei seiner Cousine in einer Wohngemeinschaft und ist somit direkt in das kanadische Leben hineingerutscht. «Ich würde einen solchen Sprachaufenthalt jedem jungen Erwachsenen empfehlen, es gibt einem viel mit auf den Weg und man lernt sich selber viel besser kennen.» *Lorena Aebli*

Planst auch du einen Sprachaufenthalt? Einige Internetseiten zum Thema Sprachaufenthalte: www.globetrotter.ch (auch als Heft am Kiosk erhältlich); www.globostudy.ch; www.boalingua.ch; www.esl.ch; www.cosmolingua.ch; www.sprachen.ch

Matthias Wirth mit seiner Freundin Tomoe. Fotos: zVg.

Im Gedenken

Ida Oertle-Kiener

14. 7. 1911 – 21. 8. 2006

Ida Oertle wurde am 14. Juli 1911 geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen mit Schwester Hanny und Stiefbruder Hans auf. Ihre Mutter starb, als Idy 4 1/2 Jahre alt war. Nach der Schulzeit musste sie ihren Lebensunterhalt selber verdienen. Eine Ausbildung konnte sie keine absolvieren. Abwechslung und Erholung fand sie im Kirchenchor und im Handharmonikaclub. Ihre Hochzeit feierten sie am 10. Mai 1940 am Wohnort des Bräutigams in Arbon. Hochzeitsreise und Festlichkeiten mussten wegen Militärdienst des Bräutigams abgesagt werden. Später genossen sie gemeinsam viele Velotouren und Bergwanderungen. Idy freute sich an der Natur, an Blumen, Tieren, Bergen und Seen. In Matten bei Interlaken bauten sie ihr Haus mit viel Eigenleistung. Bereits 1947 zogen sie in ihr eigenes Heim mit Blick auf die Jungfrau.

Leider blieben den Eheleuten eigene Kinder versagt. Idy war eine perfekte Hausfrau. Jeden Sommer beherbergten sie Ferienkinder aus der Verwandtschaft, denen Ausflüge und Badespass in den nahen Seen und der schon damals luxuriösen Badi mit 10-Meter-Turm in Interlaken geboten wurden. Einige Jahre nach der Pensionierung wurde ihnen die Pflege ihres Hauses und Garten zu beschwerlich. Im März 1981 zogen sie an ihren Heimatort Teufen. Hier fanden sie bald einen Kreis von lieben Freunden. Den grössten Schock ihres Lebens musste Idy am 18. August 1996 erleben, als ihr Ehemann unerwartet tot zusammensank. Idy litt unsäglich, war sie doch während 56 Jahren Ehe total auf ihren Mann fixiert und hatte ihn umsorgt und verwöhnt. Ihre Lebensaufgabe war ihr entzogen worden. Es dauerte einige Zeit, bis sie sich fassen konnte und sich humorvoll «einen alten Chlaus» nennen konnte. 1997 zog sie ins Alterswohnheim nach Gossau und ein Jahr später nach

Grub AR. Öfter fuhr sie nach Teufen zu ihren Freunden. Eines Tages wurde sie auf dem Weg ins «Spörri» von der Appenzellerbahn erfasst und weggeschleudert. Von diesem Unfall erholte sie sich nie mehr ganz: Ihr Gedächtnis schwand plötzlich und ihr Interesse am öffentlichen Leben und an der Politik war wie «weggeblasen». In ihrem hohen Alter konnte auch die beste Pflege im Alterszentrum den körperlichen und geistigen Abbau nicht aufhalten. In den letzten Wochen war ihre Lebensqualität und Teilnahme am Leben auf ein Minimum gesunken. Am 21. August – fast genau zehn Jahre nach dem Tod ihres Mannes – wurde sie erlöst. E.H. ■

Huldi Dietiker-Waldburger

16. 11. 1918 – 23. 8. 2006

Unsere Mutter wurde am 16. November 1918 als jüngstes von acht Kindern in Flawil geboren. In dieser grossen Familie verbrachte sie eine schöne Kindheit, auch dank dem Zusammenhalt und der Fürsorge durch die grösseren Geschwister. Nach Abschluss ihrer Schulzeit arbeitete sie als Näherin in einer Strumpffabrik, ein Berufsweg, wie er damals für viele Mädchen üblich war. Als junge Frau heiratete sie ihren ersten Mann, Erwin Roderer, und gründete mit ihm in St. Gallen eine Familie. Bald wurden ihnen ein Mädchen und ein Junge, Hulda und Erwin, geschenkt. Die schmerzliche Tatsache, dass ihr Mann schon bald an Lungentuberkulose erkrankte, traf sie tief, doch sie hatte die Kraft, ihren zwei kleinen Kindern weiterhin eine gute Mutter zu sein. Wenige Monate nach Erwins Geburt starb ihr erster Mann, und sie blieb mit ihren beiden Kindern alleine zurück. Es war für sie ein grosses Glück, dass Werner Dietiker, ein Berufskollege und Freund ihres verstorbenen Mannes, ihr mit Rat und Tat zur Seite stand. Aus dieser Freundschaft wurde Liebe und im Herbst 1946

wurde Hochzeit gefeiert. Im Laufe der nächsten Jahre kamen noch vier Mädchen zur Welt: Annelies, Edith, Verena und Ursi. Die Familie stand für Huldi Dietiker während ihres ganzen Lebens im Mittelpunkt und war ihr stets eine grosse Freude. 1958 erwarben sie in Bruggen ein eigenes Haus, wo die immer grösser gewordene Familie genug Platz hatte. Da sie stets gerne gesungen hat, war die Mitgliedschaft im Kirchenchor eines ihrer grössten Freizeitvergnügen. Nachdem die vier älteren Kinder geheiratet hatten, leerte sich das Haus. Mit dem Umzug nach Teufen begann ein neuer, glücklicher Lebensabschnitt. Liebevoll gestaltete sie den Garten und sie hatte die Gabe, sich an den kleinen Dingen zu freuen. Zusammen mit ihrem Ehemann genoss sie die Aussicht und die schönen Stimmungen an der Bündtstrasse. In Teufen bauten sie sich einen herzlichen Bekanntenkreis auf. Sie freuten sich an den täglichen Spaziergängen und Wanderungen zu zweit oder mit Freunden in der Wandergruppe Teufen. Dank dieser Mitgliedschaft hat unsere Mutter viele schöne Orte in der Schweiz und im nahen Ausland kennen gelernt.

Vor wenigen Wochen verspürte Huldi Dietiker eine immer grösser werdende Müdigkeit. Eine Woche vor ihrem Tod stellte der Arzt eine unheilbare Krankheit fest. Sie sah dem Tod sehr gefasst entgegen und durfte bis fast am Schluss, umgeben von ihren Kindern, im Haus an der Bündtstrasse sein. H.S./V.M./U.P. ■

Margaretha Schweizer

31. 12. 1912 – 4. 10. 2006

Kurz vor ihrem 94. Geburtstag ist Margaretha Schweizer-Jucker am 4. Oktober in Teufen gestorben. Bis 2004 lebte sie in St. Gallen. Da ihre Tochter in Teufen wohnhaft ist, zog sie vor zwei Jahren ins Alterszentrum, wo sie bis zuletzt liebevoll betreut wurde. MS ■

Fortsetzung Seite 39

Musikvereine Teufen und Haslen ins Bild gerückt

Die Musikvereine Harmonie Teufen und Haslen besitzen seit dem 32. Eidgenössischen Musikfest in Luzern ein neues Gruppenbild, das von der Raiffeisenbank Appenzell gesponsert wurde. Albert Sutter, Vorsitzender der Bankleitung (links), und Iwan Metzger, Mitglied der Bankleitung (rechts) konnten das Bild Ende September an Eduard Brun (Zweiter von rechts), Präsident der Harmoniemusik Teufen, und Matthias Koller, Präsident der Musikgesellschaft Haslen, übergeben. Foto: pd. ■

Im Gedenken

Martha Gutsell-Sieber

8. 6. 1918 – 5. 10. 2006

Maria Martha Sieber wurde am 8. Juni 1918 im Sonder, Wolfthalen, als uneheliches Kind geboren. Ihre Mutter, die Tochter des dortigen Gemeindefreischreibers, konnte das Kind nicht behalten und gab es in die Obhut ihrer Freundin, der armen aber fröhlichen, ledigen Seidenweberin Hulda Walser.

Die ersten fünf glücklichen Lebensjahre verbrachte Marty in dieser friedvollen Geborgenheit. Anfänglich unwissend, was geschehen ist, wurde sie diesem warmen Heim jäh entrissen und in eine neue Pflegefamilie nach Widnau gebracht. Ihr leiblicher Vater, den sie nicht kannte, holte sie nach seiner Rückkehr aus Amerika zu seiner kinderlosen Schwester. Lieblos, kalt und grau wurde dann ihre Jugend. In der Pubertät schickten sie die Pflegeeltern an nassen Novembertagen mit fünf Kühen tagelang zum Rheinufer, wo sie barfuss drei Kartoffeln auf dem Feuer kochte und die Füsse im warmen Kuhdreck wärmte.

Marty schaffte es trotzdem, eine gute Damenschneiderlehre in Obereggen zu absolvieren und so der Widnauer Kälte zu entkommen. Sie war wieder in der Nähe von Hulda Walser. Ihre liebe Meisterin, Frau Horsch, nahm sie mit nach Zürich und Davos zur Anprobe bei reichen Damen. Unterwegs in dieser neuen Welt lernte sie auf einer Zugfahrt Hans Gutsell kennen – ein für die damalige Zeit ungewohntes Zusammentreffen zweier unehelicher Kinder. Beide waren sich offenbar hartes Arbeiten, Entbehrungen, aber auch inneren Zusammenhalt gewohnt. Ende des Zweiten Weltkrieges heirateten sie. 1946 kam Nachwuchs mit dem ersten Sohn Hansjürg. Schon drei Jahre später erblickte der zweite Sohn Heinz das Licht der Welt. Die mittelständische,

vierköpfige Familie zog dann 1954 in das neue Eigenheim ins obere Eggli nach Teufen. Als die Söhne auszogen, genoss Marty Gutsell mit ihrem Mann den dritten Lebensabschnitt. Endlose Wanderungen im Appenzellerland und im Engadin gaben ihr Kraft und Freude. Jahrelang kümmerte sie sich um ihre vier Grosskinder und unternahm alles, um mit diesen zu spielen, im Garten herumzutollen, ja sogar Seifenkiste zu fahren.

Als ihr Mann vor dreieinhalb Jahren verstarb, fand sie sich mit der neuen Situation nicht mehr zurecht und konnte das Alleinsein kaum ertragen. Ihre Zeit wurde beschwerlich. Umso mehr freute sie sich an ihrem Haus, der Natur und vor allem an der eigenen Familie. Allmählich liess die Sehkraft nach und die Unsicherheit beim Gehen führte zu wiederholten Stürzen. Die grösste Sorge hatte Marty jedoch mit ihrer Einsamkeit, welche ihr auch zunehmend die nötigen Lebenskräfte nahm. Am 5. Oktober durfte sie ihr aufopferndes, gutes Leben und ihre ruhelose Einsamkeit zwar überraschend, aber doch friedvoll und vor allem schmerzlos beenden. Ein wertvoller Mensch hat uns nach einem harten, aber doch glücklichen Leben verlassen.

Marlis Schaeppli ■

Gratulation im November

Im November können wir leider nur einem Jubilaren gratulieren:

Emil Schelling feiert am 3. November seinen 95. Geburtstag. Im Altersheim Alpstein, wo er seit dem 26. August 2005 wohnt, hat er sich gut eingelebt. Er lebt seit 20 Jahren in unserer Gemeinde. Der Jubilar ist weit gereist und blickt auf ein spannendes Leben zurück. In St. Gallen wurde er geboren. Bei der Firma Maestrani liess er sich kaufmännisch ausbilden. Dann arbeitete er während sechs Jahren bei der Stadtbuchhaltung. Er war von der Stadtkasse beauftragt, die geleisteten Vermögensteile als Bargeld bei verschiedenen Banken in der Stadt abzugeben. Die daraus entstandene Freundschaft mit einem Bankangestellten wurde für ihn im Alter ein Glücksfall. 1939 wanderte er nach Brasilien aus. Dort war er für eine Schweizer Batikfabrik tätig. Das Aufgebot in den Aktivdienst nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zwang ihn, in die Schweiz zurückzukehren. Auf einem alten brasilianischen Frachter, der zudem mit 60 Gefangenen besetzt war, machte er zusammen mit seiner schwangeren Frau eine abenteuerliche Fahrt zurück nach Europa (Lissabon). Die Gefangenen wurden vorher auf einer Insel interniert. Im Aktivdienst war er in Sargans stationiert. Nebst Arbeiten im

Büro war er auch fürs Säumen über den Risettenpass von Mels ins Glarnerland zuständig. Für die Victor Tanner Textil in St. Gallen war er später 25 Jahre auf Reisen. Seine Frau begleitete ihn als Mannequin. Zur Familie gehörten mittlerweile zwei Söhne. Ein weiteres Mal wanderte die Familie aus, diesmal nach Spanien. Einige Jahre später kehrten Schellings wieder in die Schweiz zurück, da seine Frau schwer verunfallt war und an den Folgen leider starb. Durch einen Zufall begegnete er in der Stadt der verwitweten Frau des befreundeten Bankangestellten. Schicksal scheint es zu sein, dass ihr Mann und die Frau von Emil Schelling in derselben Nacht verstorben waren. Regelmässig besuchen ihn eben diese Freundin aus St. Gallen und seine Tochter aus Füllinsdorf. Zudem macht der Jubilar immer noch selbständig Spaziergänge in Teufen.

Marlis Schaeppli ■

Postomat beschädigt

Am Wochenende vom 14./15. Oktober wurde bei der Poststelle Teufen ein Postomat beschädigt. Eine bisher unbekannte Täterschaft zertrümmerte mutwillig die Beleuchtung und verursachte Sachschaden. Die Ermittlungen der Kantonspolizei sind im Gange. kar. ■

Für das neue Alterszentrum: Altes Schwesternhaus abgerissen

In den letzten zwei Oktober-Wochen wurde das ehemalige Schwesternhaus im Gremm «zurückgebaut». Damit konnte Platz geschaffen werden für den Bau des neuen Alterszentrums, das auf dem Areal des Spital-Altbaus und des Schwesternhauses geplant ist. Mit dem Aushub soll im kommenden Frühjahr begonnen werden. Der Bezug des neuen Alterszentrums Gremm ist auf Ende 2008 vorgesehen. Foto: GL ■

Männerchor Tobel: Unterhaltungen

Nach dem intensiven Jahr 2005 mit dem 100-Jahr-Jubiläum ist das Jahr 2006 für die Sänger des Männerchors Tobel-Teufen wieder etwas ruhiger verlaufen. Trotzdem haben sie keine Mühe gescheut, für die traditionellen Unterhaltungsanlässe vom 4. und 5. November wieder ein tolles Programm auf die Beine zu stellen.

Unter dem Motto «Aufbruch nach Westen» wird ein buntes Liederprogramm mit vielen bekannten Melodien einstudiert. Mitwirken wird auch die 6. Klasse Landhaus mit Marcel Ursheler und begleitet werden die Sänger auch von Michael Harte

am Piano, Reini Wick am Banjo und Marcel Züst am Schlagzeug.

Die Theatergruppe bringt mit der Komödie in zwei Akten «Um kein Priis» sicher wieder die Lachmuskeln in Bewegung. Natürlich fehlen wie immer die reichhaltige Tombola und eine lüpfige Tanzmusik nicht – am Samstag das *Nebelgrenze-Echo* und sonntags die Kapelle «*Rond ond schlääzig*». Die Sänger freuen sich auf einen grossen Besucher-aufmarsch. *pd.*

Das Programm beginnt am Samstag, 4. November, um 19.45 Uhr (Saalöffnung: 18.45 Uhr) und am Sonntag, 5. November, um 13.30 Uhr (Saalöffnung: 12.30 Uhr). Platzreservierungen nehmen Pia und Walter Fässler gerne entgegen (11–13 und 18–20 Uhr auf Tel. 071 333 15 72). ■

Säntis-Cup der Rhythmischen Gymnastik

Am Wochenende vom 23./24. September führte die Rhythmische Gymnastik (RG) des TV Teufen bereits zum 11. Mal den Säntis-Cup in der Landhausturnhalle durch. Die Teufnerinnen – im Bild *Andrina Fiore, Nadika Mohn* und *Polina Beer* (von links) – erfreuten mit je einem Sieg im Niveau 3 und 5, zweiten und dritten Rängen sowie einem dreifachen Podestplatzerfolg im Niveau 6. – Nachwuchs ist in der RG willkommen. Alle Mädchen der Jahrgänge 1998/99 und 2000/01 sind zu einem Trainingsbesuch eingeladen: jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr. Foto: GL ■

Jahreskonzert der Harmoniemusik

Noch klingt das gelungene Jahreskonzert 2005 mit dem Thema «Musical» nach und schon erwartet uns bald wieder die traditionelle Unterhaltung der «Harmonie». Die Dorfmusik unterhält am 25./26. November, um 20 bzw. 14 Uhr, mit einem fröhlichen, unbeschwerten und dennoch musikalisch anspruchsvollen Programm. Unter dem Motto «Quer durchs Beet» stehen dieses Jahr böhmische Musik, das Selbstwahlstück vom Eidg. Musikfest Luzern, Musik von John Miles, eine Rhythm-and-Blues-Band sowie lateinamerikanischer Samba auf dem Programm. Die Unterhaltung wird durch eine Tambourengruppe aus Rorschach, dem Jugendspiel von Roger Ender und durch Moderator Bruno Ammann bereichert.

Aus der Küche überrascht einmal mehr der Männerchor Tobel mit kulinarischen Genüssen. *pd.* ■

Frühlingsfest noch attraktiver

Nach dem diesjährigen 1. Tüfner Frühlingsfest haben die vier nachhaltigsten Vereine wegen des Rücktrittes von *Georg Winkelmann* die Vorbereitung des 2. Tüfner Frühlingsfestes übernommen. Für die Vorbereitung wurde ein Organisationskomitee (OK) aus folgenden Personen gegründet: *Peter Fatzer* (Velo Club), *Andreas Sanwald*, *Freddy Rechsteiner* (Feuerwehr), *Annelise Bischoff* (Kinderturnen), *Martin Winkelmann* (Cevi Teufen) und *Thomas Oehri*.

Das Fest findet am Wochenende vom 2./3. Juni 2007 auf dem Hechtplatz statt. Das OK hält an den neu eingeführten Attraktionen und den Festbetrieben weiter fest. Dies ist ein wichtiger Beitrag zum Gelingen des Anlasses. Es ist vorgesehen, das Angebot an Warenständen, die an beiden Tagen betrieben werden, zu erweitern. Dank des vielseitigen Angebots ist das OK überzeugt, zusätzliche Besucher an das Fest zu locken. *pd.* ■

Veranstaltungen der Evang. Kirchgemeinde

Bibelkafi für Senioren: Freitag, 3. November, 14 Uhr, im Zwingli-saal, mit Pfarrer Axel Fabian.

Kontaktzmittag: Freitag, 24. November, 12 Uhr, im Restaurant Anker, An- bzw. Abmeldung bis Dienstagmittag (071 333'13'11).

Konzerte: Samstag, 4. November, 20 Uhr, in der Kirche; Bach-Kantorei: Requiem d-Moll, Wolfgang Amadeus Mozart; Leitung: Wilfried Schnetzler;

Sonntag, 19. November, 17 Uhr, in der Kirche, Chorprojekt St. Gallen, «Das herzwarne Braun der Erde» zum 50. Todesjahr von Robert Walser; Leitung Peter Roth (vgl. Seite 46).

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 7. November, 9 Uhr, im Zwingli-saal; «Vom Einfluss des Mondes» mit Jürg Frehner.

Vorschau

Budgetversammlung: Sonntag, 10. Dezember, nach Gottesdienst.

pd. ■

Kurse und Seminare im «Fernblick»

November

1., 8., 15., 22. und 29.: Kontemplation am Mittwochabend.

17.–19.: Da haben die Dornen Rosen getragen; André Böhning.

17.–19.: Missa Latinoamericana; Tanz und Kontemplation mit Krisztina Sachs-Szakmáry und Margrit Wenk-Schlegel.

24.–26.: Hoffnung braucht neue Wege; mit Hildegard Schmittfull, Beatrix Jessberger, Barbara Walser und Ursula Baumgartner.

30.–3.12.: Werde, was Du bist; Märchenarbeit mit Maria Herzog-Meier, Hildegard Schmittfull.

pd. ■

Einbruch in Landhaus-Kiosk

In der Nacht auf den 1. Oktober wurde bei der Sportanlage Landhaus der Vereinskiosk aufgebrochen. Die unbekannte Täterschaft entwendete einige hundert Franken Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Franken. kar. ■

Hochzeitsglocken für vier glückliche Ehepaare

Katja und Martin Ruff-Breitenmoser

Trauung: 4. August im «Höplingssaal vo Tüüfe»

Fest: Schlemmereien und ein flottes Tänzli, bis wir vor Müdigkeit umfielen

Flitterwochen: «Verlobungsreise» durch Tansania und Malawi

Kennengelernt: auf der Gasse in St. Gallen (New-Orleans-Festival)

Aufgewachsen: Teufen (Martin), Uzwil und St.Gallen (Katja)

Wohnhaft: Teufen

Berufe: selbständiger Lichtgestalter, Künstler (Martin) – Juristin beim Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallen (Katja)

Hobbies: Briefmarkensammeln... ernsthaft: Berge, Reisen, gut essen.

Catherine De Clercq Lüchinger und Thomas Lüchinger

Trauung: am 26. August in der Kirche Stein

Fest: im wunderbaren Bärensaal, Hundwil

Flitterwochen: an der Sonne

Kennengelernt: beim Jodeln am Schwendisee

Aufgewachsen: in kleinen Dörfern und grossen Städten

Wohnhaft: Lustmühle

Berufe: Lehrerin und Heilpädagogin – Dokumentarfilmer und Dozent an der Pädagogischen Hochschule Zug/Luzern

Hobbies: das Leben geniessen.

Michael und Jasmine Steiner-Ledergerber

Trauung: zivil am 6. 6. 06, kirchlich am 9. 9. 06 in Teufen

Fest: im «Heubode» in Bühler

Flitterwochen: bis auf weiteres verschoben

Kennengelernt: wie jedes zweite Paar durch die Arbeit

Aufgewachsen: Michael in Teufen, Jasmine in St. Gallen

Wohnhaft: Teufen

Berufe: Michael arbeitet bei Wegelin & Co., Privatbankiers, St. Gallen; Jasmine bei der Bank CA St. Gallen

Hobbies: Wandern, gutes Essen mit einem guten Wein, Reisen, Familie und Freunde. *Michael:* Tennis, Fussball, Golf; *Jasmine:* Tanzen, Sport und Bewegung im Allgemeinen, Musik.

Sabine und Hansruedi Tanner-Jäggi

Trauung: zivil am 6. 6. 06 in Teufen; kirchlich am 9. 9. 06 in Aarburg AG

Fest: nach der kirchlichen Trauung auf dem Engelberg SO

Flitterwochen: Kuba (am Sandstrand unter Palmen und Zuckerrohr)

Kennengelernt: unterwegs bei einer Tasse Ovo

Aufgewachsen: in Vordemwald AG (sie) und in Teufen

Wohnhaft: sie in Aarburg AG; er in Frankfurt (temporär aus beruflichen Gründen)

Berufe: Kaufmännische Angestellte und Wirtschaftsprüfer

Hobbies: Wandern, Sport und Spiel in der Natur; Alp Fildi und Berge; mit Freunden zusammensein; kochen; reisen und Wellness.

Notiert: Marlis Schaeppi ■

Zusatzrendite geschenkt!

Wir schenken Ihnen auf Ihre fondsgebundene Einmaleinlage volle 2,5% Stempelsteuer.

Abschluss bis 1. Dezember 2006!

Allianz
Suisse

Generalagentur Philipp Sommer
Bionstrasse 5, 9015 St. Gallen
Tel. 071 313 92 92, Fax 071 313 92 93
www.allianz-suisse.ch/philipp.sommer

Mirko Manser
Verkaufsleiter, Finanzberater
Tel. 071 313 92 46
mirko.manser@allianz-suisse.ch

**BERIT
KLINIK**

Allgemeine Chirurgie
Augen-Chirurgie
Gefässkrankheiten
Gynäkologie
Hand-Chirurgie
Orthopädische Chirurgie
Plastisch-Kosmetische Chirurgie
Wirbelsäulen-Chirurgie
Rehabilitation
Chinesische Medizin

Wenn Sie auf beste medizinische Leistungen, erstklassige Pflege und Behandlung Wert legen – kurzum sich auch während Ihrer Genesung wohlfühlen möchten – geniessen Sie bei uns die besten Aussichten.

071 335 06 06

Berit Klinik | 9052 Niederteufen
www.beritklinik.ch | berit@klinik.ch

Bei uns liegen Sie richtig ...

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- ➔ Gebäudereinigung
- ➔ Schädlingsbekämpfung
- ➔ Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

Verkauf und
Reparaturen
aller Marken!

AEG **Electrolux**
Bauknecht
 Miele

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

ob Sie ein **Hoch** oder **Tief**
haben?

wir

die erfahrenen Baufachleute
sind für Sie da!

zum beraten, mitplanen
und

helfen, dass alles rund läuft.

Und sehr wichtig zu wissen ist,

unsere Kundenmaurer

mit Wohnsitz in

St.Gallen – Herisau – Teufen

Bühler – Gais

sind für Not- und Schnelleinsätze
über Natel erreichbar

 071 313 48 50

sorgloser Bauen mit

Kaufmann

Zivilstand

Geburten

Wetzel Mona, geboren am 24. September in St. Gallen, Tochter des Wetzel Reto und der Wetzel geb. Gähler Tosca, Teufen.

Bruderer Marlene, geboren am 29. September in Herisau, Tochter des Bruderer Ueli und der Bruderer geb. Graf Jasmin, Teufen.

Giger Luzia Anna, geboren am 2. Oktober in St. Gallen, Tochter des Giger Walter und der Giger geb. Hauser Barbara, Teufen.

Todesfälle

Schweizer geb. Jucker Margaretha Silvia, Teufen, geb. 1912, gestorben am 4. Oktober in Teufen.

Gutsell geb. Sieber Martha, Teufen, geb. 1918, gestorben am 5. Oktober in Teufen.

Studach geb. Hofstetter Katharina, Teufen, geb. 1922, gestorben am 7. Oktober in Herisau.

Baumgartner Karl René, Teufen, geb. 1931, gestorben am 10. Oktober in St. Gallen.

Wälli Emma, Teufen, geb. 1910, gestorben am 14. Oktober in Teufen.

Niederer geb. Widmer Emma, Teufen, geb. 1901, gestorben am 15. Oktober in Teufen.

Inhelder geb. Schläpfer Bertha, Lustmühle, geb. 1928, gestorben am 16. Oktober in Heiden.

Rinaldi Olivia, Teufen, geb. 1914, gest. am 21. Oktober in Herisau.

za. ■

Wer kann sich an Rudolf Huber erinnern?

Wieder einmal machte ich am 10. Oktober einen Abstecher nach Teufen und versuchte, noch lebende Bekannte zu treffen. Leider ohne grossen Erfolg. Von 1932–1935 ging ich im Hörli in die Sekundarschule. Lehrer waren: Engler, Hunziker, Scherrer.

Wenn sich jemand an mich erinnern kann, möchte ich ihn oder sie bitten, mit mir Kontakt aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüssen –
et longue vie à «Tüüfner Poscht»!

*Rudolf Huber, Chalet L'Aubépine 1884 Villars
(Tél. 024 495'24'39)*

Fotowettbewerb: Herbst-Impressionen

Herbststimmungen stehen im Mittelpunkt der Leserinnen- und Leserfotos für den November-Fotowettbewerb der «Tüüfner Poscht». Weil jedes der eingesandten Bilder auf seine Art speziell und einmalig ist, wurden die Preisträger/-innen (siehe Kästchen) durch Verlosung bestimmt. Alle Fotos – auch jene, die nicht auf dieser Seite erscheinen – werden Ende Jahr juriiert.

Gesucht werden auch für den Wettbewerb in der Dezember-/Januar-Doppelnummer schöne und originelle, aber auch kritische Ansichten unseres Dorfes. Ihre Foto kann als Papierbild oder digital auf CD oder per Mail in guter Auflösung (mindestens 3 Mio. Pixel) eingesandt werden.

Die Gewinner/-innen

1. Preis: *Ruedi Marti*, Alte Haslenstrasse 27, Teufen (Gutschein für ein Essen im Restaurant Ilge, 40 Franken);
2. Preis: *Hermann Wunderle*, Weirden 24, Lustmühle (Gutschein «Teufner Spezialitäten-Metzg»; 30 Franken);
3. Preis: *Ueli Schoch*, Schönenbüel 677, Teufen (Gutschein Claro-Weltladen, 20 Franken);
4. Preis: *Conny Moser*, Schützenbergstr. 11, Teufen (Abo «Tüüfner Poscht» für Verwandte/Bekannte auswärts). Herzliche Gratulation!

Ruedi Marti: Abendstimmung über den Dächern von Teufen.

Ueli Schoch: Herbst.

Beschriften Sie Ihr Papier- oder Digitalbild mit Ihrem Namen und kurzem Bildbeschreibung. Falls eine Rücksendung gewünscht wird, legen Sie bitte einen frankierten, an Sie adressierten Rückumschlag bei. Für die Bilder

kann keine Haftung übernommen werden. TP

Einsendungen bitte bis 10. November an die Redaktion der «Tüüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen, oder per E-mail: wettbewerb@tuefner-poscht.ch. ■

Hermann Wunderle: Herbst in der «Einsamkeit» (links). – Conny Moser: Abendstimmung über Teufen vom Schützenberg aus.

Vortrag über Sportschule im Einwohnervers NTL

Am Mittwoch, 8. November, 19.30 Uhr, lädt der Einwohnervers NTL der Niederteufen-Lustmühle zu einem Vortrag von Hans Höhener über die «Appenzeller Sportschule» im roten Schulhaus in Niederteufen ein.

«Gerade jetzt, wo so einiges neu um die Sportschule Appenzellerland am Entstehen ist, ist es besonders interessant, wenn Hans Höhener als Hauptinitiator aus erster Hand über das Projekt berichtet», schreibt der Präsident des Einwohnervers, Cornel Grämiger (vgl. Seite 13). *pd.* ■

Schafwolle-Kurs

Am Donnerstag, 23. November, von 14 bis ca. 22 Uhr bietet die Frauengemeinschaft Teufen/ Bühler unter der Leitung von Maya Bruderer einen Schafwolle-Kurs im Pfarreizentrum Stofel an. Nach Wunsch können ein Kissen, Duvet oder eine Matratzenauflage angefertigt werden. Die Kurskosten betragen 35 Franken, die Materialkosten 120 Franken. *pd.*

Mitbringen: Schere, Massband, Stecknadeln, event. eigene Nähmaschine. Weitere Information und Anmeldung bis 8. November bei Eliane Schuler (071 333 43 33). ■

Weihnachtsbasteln und Kino für Kinder

Auf Einladung der Frauengemeinschaft Teufen/Bühler wird mit Kindern ein hübsches Geschenk gebastelt; ein Film für die Kinder vereinfacht für drei Stunden den Endspurt bis Weihnachten. Das Basteln findet am Mittwoch, 20. Dezember, von 14 bis 17 Uhr im Pfarreizentrum Stofel statt. *pd.*

Kosten: 10 Franken. Mitnehmen: Finken, Kleider/Schürze zum Basteln, Zvieri. Information und Anmeldung bis 1. Dezember bei Gabi Buck (071 333 22 24). ■

Raiffeisenbank Teufen: Neue Hypo-Versicherung

Raiffeisen erweitert sein Versicherungsangebot für Wohneigentümer: Mit der Raiffeisen Hypotheken-Versicherung ist eine individuelle Absicherung für Arbeitslosigkeit und Todesfall möglich.

Mit der seit dem 18. September erhältlichen Raiffeisen Hypotheken-Versicherung baut Raiffeisen die Versicherungslösungen rund um die Hypothek aus. Für Wohneigentümer ist es nun möglich, sich auch für den Fall von Arbeitslosigkeit abzusichern. Dabei wird der Hypothekarzins für die maximale Dauer von zwölf Monaten versichert. Zusätzlich

71 Schafböcke an der kantonalen Widderschau

Mit der kantonalen Widderschau in Teufen (und der Viehschauen in Hundwil und Heiden) ist die diesjährige Viehschauseason am 7. September abgeschlossen worden. Bei herbstlich frischem Wetter präsentierten sich auf dem Zeughausplatz 71 Schafböcke – 66 der Rasse Weisses Alpenschaf (WAS), ein Schwarzes Bergschaf (SBS), drei Charollais und ein Dorper. Bei der Vergabe der Spezialpreise wurde auch ein Teufner Züchter ausgezeichnet: Christian Vetsch (rechts) erhielt für seinen einjährigen, selbst gezüchteten WAS-Bock den Nachwuchspreis. Die Auktion fand das Interesse zahlreicher Züchter; viele Tiere konnten verkauft werden. Foto: GL ■

sind in der Raiffeisen-Hypotheken-Versicherung die finanziellen Folgen eines Todesfalls abgesichert. *pd.*

Wer zwischen 1. Oktober 2006 und 30. März 2007 neu eine Hypothek

bei Raiffeisen abschliesst, erhält die Raiffeisen Hypotheken-Versicherung für ein Jahr gratis.

Auskünfte erteilt Rebekka Jud, Kundenberaterin Raiffeisenbank Teufen (071 335 03 70); rebecca.jud@raiffeisen.ch. ■

Nochmals: Betreutes Wohnen im Gremm

Auf meinen Leserbrief vom 29. August betr. «Investor für „Betreutes Wohnen“ kam am 7. September postwendend eine Antwort des Gemeinderates. Leider jedoch keine Antworten auf meine Fragen! Was «Betreutes Wohnen» heisst, war mir absolut klar. Diese Mühe hätte sich die Gemeindkanzlei ersparen können. Es wäre der Einwohnerschaft besser gedient gewesen, wenn die Fragen beantwortet worden wären.

Keine Antwort auf die Frage: Warum es denn im Abstimmungsedikt vom 27. November über «Betreutes Wohnen» wörtlich heisst: In unmittelbarer Nähe zum neuen Alterszentrum, auf der westlichen Hälfte des Areals, ist vorgesehen, Alterswohnungen

unter Einbezug des Neubauteils des früheren Spitals zu erstellen. Hat das keine Gültigkeit mehr? Wieso heisst es im Investorenbescheid: Dem Investor sei freigestellt, auch den 1982 neu erstellten Bau abzubrechen?

Keine Antwort auf die Frage: Haben denn die Stimmbürger/-innen zu solchem Vorgehen nichts mehr zu sagen. Kann eine Behörde das gesamte Areal mit ca. 12 Millionen Franken Versicherungswert sowie 3200 m² Bauland (im Baurecht) einfach zur Vernichtung freigeben? Wäre es nicht Sache der Stimmbürger/-innen, darüber zu entscheiden?

Auf der Titelseite des Ediktes zu den Abstimmungsunterlagen ist fotografisch festgehalten, dass der Neubauteil des ehemaligen

Spitals erhalten bleibt. Der 1939 erstellte und 1984 renovierte Teil ist entfernt, daneben ist die Fotomontage des neuen Alterszentrums sichtbar. Kann eine klar angenommene Vorlage einfach abgeändert werden? Wäre der Abbruch des Spitals erwähnt worden, wäre die Hürde für eine Zustimmung sehr hoch gewesen.

Im Investorenbescheid steht unter «Beurteilungsinstanz»: Die Angebote werden durch die Finanzkommission der Gemeinde Teufen unter Beizug von Experten beurteilt. Der Gemeinderat entscheidet endgültig. Vorbehalten bleibt das fakultative Referendum.

Die Leitlinie der heutigen Manager – «Geld regiert die Welt» – ist auch hier präsent. Moral und Ethik haben wenig Platz in ihren Strategien. Viele

Teufner/-innen haben mir zu meinem Leserbrief gratuliert und ihre volle Unterstützung zugesagt, sollte ein Referendum nötig werden.

Werte Volksvertreter, bitte informiert doch die Bevölkerung sachlich und ehrlich, damit eure sicher enorme Arbeit nicht mit Leserbriefen hinterfragt werden muss und letztlich in einem Debakel enden könnte.

Walter Hohl, Teufen

Nach zahlreichen vorangehenden Informationen haben die Gemeindebehörden an der öffentlichen Versammlung vom Donnerstag, 2. November, erneut über den Stand dieses Geschäftes informiert – sachlich und ehrlich.

Gemeinderat Teufen ■

Persönlich

Chaebin Kim: «Serainas Zauberreise»

Schon immer hat die 13-jährige Chaebin Kim leidenschaftlich gern gezeichnet. Inspiriert von Comics und Fantasy-Geschichten, die sie so gerne liest, hat sie sel-

ber eine Geschichte geschrieben, in ihrer koreanischen Muttersprache und diese auch illustriert. In Südkorea, der Heimat der Familie Kim, ist «Serainas Zauberreise» nun als Buch erschienen, mit einer Auflage von 1000 Exemplaren. Chaebin (auf dem Bild mit ihrem Buch) ist glücklich und arbeitet, nach dem Vorbild von Harry Potter, bereits an einer Fortsetzung; denn Seraina, die Heldin der Geschichte hat es noch nicht geschafft, ihren Bruder Lukas, der verzaubert wurde, zu finden. Die Familie Kim mit den Kindern Chaebin und Joochan kommt aus Seoul und lebt in der Lortanne. EP ■

25 Jahre bei «Appenzeller Alpenbitter»

Fest in Teufner Händen sind die Finanzen der Emil Ebnetter & Co. AG, resp. der Appenzeller Alpenbitter AG in Appenzell. Am 1. Oktober durfte Hans H. Heierli, Schönenbüel (Bild), sein 25-Jahr-Arbeits-Jubiläum als Leiter des Finanz- und Rechnungswesens feiern. Er blickt zurück auf eine vom Erfolg des Unternehmens geprägte Zeit: das Spirituosensortiment wurde erweitert, Vertretungen diverser Importspezialitäten kamen dazu und neue Tochterfirmen wie die Crowing's AG oder die Zafferana AG mussten in den Betrieb integriert werden. Dank dem Engagement des Teufners bei der Organisation von Betriebsbesichtigungen gelang es, immer mehr Besucher zu gewinnen. Allein im letzten Jahr waren es 800 Gruppen mit gegen 30'000 Teilnehmern. Auf die Frage, ob er

nie die Absicht hatte, nach Innerrhoden zu ziehen, sagt Hans Heierli: «Als gebürtiger Gääser würde ich mir das nie antun. Ich bin ein extremer Liberaler und fühle ich mich in Ausserrhoden am Wohlsten. Und ich habe ja das Glück, im Schönenbüel, inmitten grüner Wiesen und freier Sicht zu wohnen, in einem Dorf, das trotz diverser kritischen Anmerkungen einiger Mitbürger noch immer sehr persönlich und attraktiv ist.» Wir sagen: «Prost» – und gratulieren herzlich.

Übrigens ist auch der Geschäftsleiter der Emil Ebnetter AG ein ausgewandeter Teufner: Willi Felder – aufgewachsen an der Bächlistrasse, hat seit 1998 die Führung des Betriebs mit 38 fest angestellten und 16 temporären Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inne. EP ■

Ablösung auf dem Polizeiposten Teufen: Gallus Meier (links) und sein Nachfolger Roger Bruderer. Foto: GL

Dorfpolizist Gallus Meier pensioniert

Nach 35 Dienstjahren ist Polizeiwachtmeister Gallus Meier, Nierderteufen, am 31. Oktober in den verdienten Ruhestand getreten.

Als junger Polizist wechselte Gallus Meier am 1. März 1971 von der Kantonspolizei Uri zur damaligen Gemeindepolizei Teufen. Mit der Gründung der Kantonspolizei trat Gallus Meier am 1. Juli 1972 zusammen mit seinen Gemeindepolizeikollegen in die Dienste des Kantons Appenzell Ausserrhoden über. Von 1973–1989 leistete er bei der Verkehrspolizei in Trogen Dienst und war dort während vielen Jahren in der Verkehrsinstruktion tätig. Ab September 1989 amtierte Wachtmeister Meier als stellvertretender Postenchef im Polizeiposten Teufen. In den letzten paar Monaten bis zu seiner Pensionierung war er bei der Ver-

kehrspolizei in Trogen so genannter «Radarspezialist». Gallus Meier war bis zuletzt im unregelmässigen, uniformierten Polizeidienst tätig und immer zur Stelle, wenn er als Polizist gefordert wurde. Mit seiner reichen Polizeierfahrung konnte er für die Ausbildung der jungen Mitarbeitenden einen massgeblichen Beitrag leisten.

Das Polizeikommando dankt Wachtmeister Gallus Meier für sein jahrzehntelanges, grosses Engagement zum Wohle der Bevölkerung sowie des Polizeikorps und wünscht ihm und seiner Lebenspartnerin gute Gesundheit und viel «Gfreut's» im Ruhestand.

Nachfolger als stellvertretender Postenchef im Polizeiposten Teufen ist Kpl Roger Bruderer.

KP/TP ■

Stephen Häberli: Fundraiser und Eventmanager

Stephen Häberli, Bubenrüti, hat im September die Ausbildung als dipl. Fundraiser VMI erfolgreich abgeschlossen. Fundraising ist der Begriff für das Beschaffungsmarketing einer nicht kommerziellen Organisation. In dieser Eigenschaft arbeitet er 30% beim Kinder- und Jugendwerk Blaues Kreuz in Herisau.

Etwas verspätet ist zu erwähnen, dass Stephen Häberli 2005 als dipl. Tourismusfachmann

(Academia Engadina) und als dipl. Event- und Sportmanager abgeschlossen hat. Sein Know-how lässt er in die Firma Abenteuer-Zeitreisen Topaz einfließen. EP ■

Mutter und Tochter Welt- und Vizeweltmeisterin

Erika Bruderer und ihre Tochter Eileen, Oberbach, haben an den Weltmeisterschaften der Bogenschützen in Ungarn die Gold- bzw. Silbermedaille erkämpft. Der Gemeinderat und die Dorfzeitung gratulieren den beiden erfolgreichen Sportlerinnen herzlich. gk. ■

Bücher-Apéro in der Bibliothek

Die Lesegesellschaft lädt am Sonntag, 12. November, interessierte Leserinnen und Leser ein zum Bücher-Apéro. Aus dem oftmals unüberschaubaren Angebot an neuen Büchern, welche jeweils im Herbst erscheinen, machten sich die Mitarbeiterinnen der Bibliothek auf die Suche nach den Rosinen. Sie stellen Ihnen spannende, interessante, romantische, kriminelle Romane und Sachbücher vor. Vielleicht ist es für den einen oder anderen Gast

eine willkommene Gelegenheit, so auf ein geeignetes Weihnachtsgeschenk zu stossen. Selbstverständlich können alle vorgestellten Neuerscheinungen in der Bibliothek ausgeliehen werden.

Das Bibliotheks-Team freut sich auf neugierige Leser/-innen und auf anregende Gespräche beim anschliessenden Apéro. *pd.*

Sonntag, 12. November, um 11 Uhr in der Gemeindebibliothek, Dorf 7. Eintritt frei. ■

Thomas Suter stellt in Heiden aus

Der Teufner Künstler *Thomas Suter* stellt vom 9. November bis 3. Dezember in der Galerie W in Heiden aus. Unter dem Titel «Streiflichter» sind rund 80 kleinformatige Zeichnungen auf Transparentpapier (vgl. Bild) sowie einige Lithos zu sehen.

Zur Vernissage am Donnerstag, 9. November, 19 Uhr, spricht die Kunsthistorikerin *Agathe Nisple*. Der Künstler ist auch am *Künstlerapéro* vom Sonntag, 19. November, von 14–17 Uhr anwesend.

Der 68-jährige *Thomas Suter* lebt seit 23 Jahren in Niederteufen und ist seit 1985 als künstlerischer Autodidakt tätig, seit 2004 in seinem Atelier neben dem Zeughaus. Zuletzt war Suters Werk in der vielbeachteten Gruppenausstellung «Zeigen? Zeigen! Zeigen!» 2005 im Zeughaus Teufen zu sehen. *Thomas Suter* schuf auch das 6. Neujahrsblatt der Lesegesellschaft. Literatur und klassische Musik sowie die Natur sind die wichtigsten Quellen für sein zeichnerisches Schaffen. *GL*

Öffnungszeiten: Mi–Fr, 15–18 Uhr; Sa/So, 14–17 Uhr. ■

Eines der ausgestellten Werke von *Thomas Suter*. Foto: zVg.

«Das herzwarme Braun der Erde»

Konzert des Chorprojekts St. Gallen zum Walser-Jubiläum.

Am Sonntag, 19. November, 17 Uhr, in der Evang. Kirche, präsentiert das *Chorprojekt St. Gallen* unter Leitung von *Peter Roth* sein neues Programm «Das herzwarme Braun der Erde» zum 50. Todesjahr von *Robert Walser*. Die Aufführung verbindet «Novembrig», eine Komposition von *Peter Roth* nach Texten von *Elsbeth Maag*, mit Gedichten und Prosa von *Robert Walser*.

Uraufgeführt wurde «Novembrig» 1999 mit einem Ad-hoc-Chor in Grabs. Darin hat *Peter Roth* sieben Gedichte der Werdenberger Lyrikerin *Elsbeth Maag* vertont.

Zum 50. Todestag von *Robert Walser* wurde das Programm nun wieder aus der Schublade geholt. Zum Jubiläum passend hat *Peter*

Roth mehrere Gedichte und Prosatexte des Teufner Bürgers ins Programm eingebaut. Zusammen mit Regisseur und Schauspieler *Daniel Kasztura* hat er eine neue Dramaturgie entwickelt, Sprache und Musik neu zusammengeführt und Profis gesucht, die den engagierten St. Galler Chor unterstützen. Entstanden ist ein lyrisches und musikalisches Werk, das fasziniert.

Seit April ist der Chor mit den Proben beschäftigt. Das Chorprojekt St. Gallen wird dieses Mal unterstützt von *Johanna Degen* (Violoncello), *Jacqueline Stoop* (Klavier), *Manfred Wetli* (Klarinette) und dem Schauspieler *Daniel Kasztura*. Mit dabei ist auch die Sängerin *Maria Walpen*. *pd.* ■

Reisernte bei den Kalingas auf den Philippinen. Foto: zVg.

Die musikalische Welt der Kalingas

Initiiert von Musiker *Peter Roth* findet am Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr, in der Evangelischen Kirche eine Veranstaltung zugunsten des Luminawa-Projekt auf den Nord-Philippinen statt. Im Mittelpunkt steht der Stamm der Kalinga.

Mit rhythmischen Klängen der Tongatongs, der traditionellen Stammesinstrumente, werden die Besucher in die musikalische Welt der Kalingas, eines Bergstamms, der vom Reisanbau lebt, eingeführt.

Nach einem persönlichen Erlebnisbericht von *Peter Roth* informiert *Urs Mettler* in einem filmischen Reisebericht über die

verschiedenen Unterstützungsprojekte in Lubuagan. *Silja Jenni* berichtet von ihren Reiseerfahrungen in Lubuagan, die sie mit eindrücklichen Bildern untermalt.

Das Programm wird musikalisch abgerundet mit «Liedern aus aller Welt», gesungen vom «*Wüiberchor Toggenburg*». Im Anschluss werden Handwebereien der Kalinga zum Verkauf angeboten. *pd.*

Wer das Projekt unterstützen will, kann dies mit einer Einzahlung (Konto 90-23074-8; PostFinance) oder einer Patenschaft tun.

Auskünfte: *Margrit Mettler-Roth* (071 994 36 33). ■

Teufen an der Urne

Die Teufner Stimmberechtigten haben am Abstimmungswochenende vom 25./26. November über je zwei kommunale und eidgenössische Vorlagen zu befinden.

Auf *Gemeindeebene* ist über den *Voranschlag 2007* und die *Revision des Baureglements* abzustimmen. Das Budget mit Rekordinvestitionen schliesst bei einem Umsatz von über 78 Mio. Franken ausgeglichen ab (vgl. Seite 19). Das revidierte Baureglement sieht ausser einigen Anpassungen keine wesentlichen Änderungen vor.

Eidgenössische Abstimmung: Der Souverän stimmt ab über das *Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas* sowie über das *Bundesgesetz über Familienzulagen*, das die Zulagen landesweit harmonisieren und einheitliche Mindestbeträge festsetzen will. TP ■

Sabine Heierli eine der 12 schönsten Frauen Europas

An der Miss-Europa-Wahl vom 27. Oktober in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zählte die Teufnerin *Sabine Heierli* zu den schönsten Frauen unseres Kontinents. Das «Appenzeller Schneewittchen» zeigte sich mit ihrer Klassierung zwischen Platz sechs und zwölf «sehr zufrieden». «Nun warte ich, bis sich aus den geknüpften Kontakten weitere interessante Angebote für Model-Auftritte ergeben», freute sich die sympathische Teufnerin nach ihrer Rückkehr. Die 21-jährige Sabine Heierli ist bereits an der Miss-Schweiz-Wahl 2006 im September hervorragende Dritte und damit schönste Deutschschweizerin geworden. Foto: GL ■

Ausserhoder Jagd

Am 30. September konnte die erste Jagdperiode der Hochjagd auf Gams- und Rotwild im Kanton Appenzell Ausserrhoden unfallfrei abgeschlossen werden. Es wurden während rund drei Wochen insgesamt 18 Gämsen – zwei davon im Mittelland – sowie 10 Stück Rotwild (Hirsche) erlegt. Im Hochjagdgebiet (Urnäsch) wurden zwölf Gämsen, im übrigen Kantonsgebiet sechs Gämsen erlegt.

Beim Rotwild wird im Hochjagdgebiet ein Abschuss von minimal 18 und maximal 21 Tieren verlangt. Deshalb hat das Departement Sicherheit und Justiz eine Nachjagd auf Rotwild verfügt; sie findet in der Zeit vom 13.–25. November statt.

Der Schwerpunkt der Ausserhoder Jagd liegt nun seit dem 2. Oktober bei der Jagd auf Rehwild. jv. ■

Molotowcocktail gebastelt

Zwei Teufner Jugendliche gestehen «Lausbubenstreich»

In der Nacht auf den 7. Oktober verübten zwei Teufner Lehrlinge im Alter von 16 und 17 Jahren einen «Brandanschlag» auf die Fassade einer Villa an der Schützenbergstrasse. Die Kantonspolizei konnte den Fall klären.

Nachdem der Vorfall durch die Medien publik wurde, meldete sich ein 17-jähriger, in Teufen wohnhafter Schweizer, bei der Kantonspolizei und bekannte sich reumütig zur Tat. Im Zuge der polizeilichen Abklärungen konnte

sein Komplize, ein 16-jähriger, ebenfalls in Teufen wohnhafter Schweizer, ermittelt werden.

Die beiden Kollegen verbrachten den Freitagabend zusammen. Dabei kamen sie auf die Idee, Molotowcocktails zu basteln, indem sie kleine Bierflaschen mit Benzin abfüllten. Beim Schützenberg probierten sie ihre «Bastelwerke» aus. Weil die Flaschen in der Wiese nicht zerbrachen, warfen sie mehrere Flaschen gegen die Fassade einer Villa an der Schützenbergstrasse. Obwohl dabei einige in Brüche gingen, wurde lediglich durch eine Flasche ein Brand entfacht. Der angerichtete Schaden wird auf einige tausend Franken geschätzt.

Als Tatmotiv gaben die beiden Lehrlinge zu Protokoll, dass sie die Wirkung der Molotowcocktails erproben wollten.

Die zwei Lehrlinge werden wegen Brandstiftung zur Anzeige gebracht und haben ihr Tun vor dem Jugendanwalt zu verantworten. KP/TP ■

Ein Molotowcocktail beschädigte die Fassade der Villa Scarpatetti an der Schützenbergstrasse.

Foto: kar.

«Mitkranzer/-innen» für Adventsbasar gesucht

Am 2./3. Dezember findet der fünfte ökumenische Adventsbasar im Pfarreizentrum Stofel statt.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Möchten Sie gerne mithelfen? Dann melden Sie sich bitte bei Irene Grob (071 333 39 12); Yvonne Angehrn (071 333 34 58); Heidi Albrecht (071 333 43 08).

Die Kränze und Gestecke werden am Montag, 27. November, von 8.30 bis 12 Uhr und ab 13.30 Uhr, am Dienstag, 28. November, ab 8.15 Uhr hergestellt. Über «Mitkranzer/-innen» freut sich Eveline Zellweger (071 333 26 33). pd. ■

Teufner Barbecue-Europameister

Der Teufner *Reini Bischof* eroberte mit seinem «World Barbecue Team Switzerland» an den BBQ-Europameisterschaften 2006 im Südtiroler Weindorf St. Pauls/Eppen souverän den Meistertitel.

Die 20 Teams aus sechs Nationen brillierten dabei mit meisterhaften Kreationen vom Grill und Barbecue-Smoker. TP ■

Teufner auswärts: 150 Jahre «Zollibolli»

Wer kennt es nicht, das Zollibolli-Männchen, das in der Vorweihnachtszeit als überlebensgrosses Spielzeug an der Marktgasfassade zum magischen Anziehungspunkt wird (Bild)? Hinter dem wohl berühmtesten Hampelmännchen steht das Traditions- und Familienunternehmen «Zollibolli», das am 26. Oktober sein 150-Jahr-Jubiläum feiern konnte. Das Inhaberehepaar *Peter* und *Edith Zollikofer* lebt seit 22 Jahren in Teufen. Die heutige Geschäftsführerin, Tochter *Katrin Zollikofer*, ist hier aufgewachsen. pd. ■

November			Wer:	Was:	Wo:
Fr	03.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibelkafi für Senioren	Zwinglisaal
Fr	03.	20.00 Uhr	baradies	4. Zauer-Bar Zäuerli usw.	baradies Engelgasse
Sa	04.	Ganzer Tag	Gemeinde	Turnhalle Landhaus: Neueröffnung	Landhaus
Sa	04.	10-12 Uhr	Ludothek	Spielmorgen Manila	Gremmstrasse 7
Sa	04.	14.00 Uhr	Cevi	Programm	Hecht
Sa	04.	19.30 Uhr	Männerchor Tobel	Unterhaltungsabend	Lindensaal
Sa	04.	20.00 Uhr	Bach-Kantorei	Mozart-Konzert (Requiem)	Evang. Kirche
So	05.	Ganzer Tag	Turnverein	Vaki-Turnen	Sportanlage Landhaus
So	05.	14.00 Uhr	Männerchor Tobel	Unterhaltungsnachmittag	Lindensaal
Di	07.	09.00 Uhr	Vorbereitungs-Team	Ökumenischer Zmorge	Zwinglisaal
Di	07.	19.30 Uhr	Samariterverein	Beginn Nothelfer-Kurs (Anmelden: Tel. 071 333 38 35)	Foyer Landhaus
Mi	08.	14-17 Uhr	Ludothek/Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag	Zwinglisaal
Mi	08.	17.00 Uhr	Samariterverein	Blutspende-Aktion	Foyer Landhaus
Mi	08.	19.30 Uhr	Einwohnerverein NL	Vortrag von Hans Höhener Über die Sportschule Appenzellerland	Singsaal rotes Schulhaus Niederteufen
Do	09.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarrzentrum Stofel
Do	09.+16.	19.00 Uhr	Frauengemeinschaft	Finken filzen für Erwachsene	Pfarrzentrum Stofel
So	12.	11.00 Uhr	Lesegesellschaft	Bibliothek-Team: Herbstzeit – Lesezeit	Gemeindebibliothek
Mi	15.	14-17 Uhr	Frauengemeinschaft	Kinder-Flomi und Kaffee-Stöbli	Pfarrzentrum Stofel
Mi	15.	18.45 Uhr	Altersheime	Filmabend: «Das Schweinchen Babe»	Alterszentrum
Do	16.	08.50 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Am Wissenbach	Treff Bahnhof Teufen
Do	16.	19.30 Uhr	Paracelsus Klinik	öffentliche Vorträge: Dr. Renate Liu	Klinik Lustmühle
Fr	17.	20.00 Uhr	baradies	Tango-Impressionen	baradies Engelgasse
Sa	18.	18.00 Uhr	Cevi/Evang. Kirche	Cevi-Jubiläumsgottesdienst	Evang. Kirche
So	19.	15-16 Uhr	Altersheime	Konzert «Lyrische Volks-Musik»	Altersheim Lindenhügel
So	19.	17.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Konzert Chorprojekt St.Gallen	Evang. Kirche
Do	23.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarrzentrum Stofel
Do	23.	14.00 Uhr	Frauengemeinschaft	Kurs Schafwolle	Pfarrzentrum Stofel
Do	23.	20.00 Uhr	Landfrauenverein	Jass- und Spielabend	Hotel Linde 1. Stock
Fr	24.	12.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag (071 333 13 11)	Restaurant Anker
Fr	24.	16.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Ökumenische Chinderfiir	Evang. Kirche
Sa/So	25./26.	19.30/14 Uhr	Harmoniemusik	Unterhaltungsabend/-nachmittag	Lindensaal
Mo/Di	27./28.	08.30 Uhr	Frauengemeinschaft	Advents-Kranzen für den Bazar	Pfarrzentrum Stofel
Di	28.	14.30 Uhr	Frauengemeinschaft	Chrabbelgruppe	Pfarrzentrum Stofel
Sa	2. Dez.	11.00 Uhr	Lesegesellschaft	Vorstellung des Neujahrsblattes 2007	Bibliothek
Sa/So	2./3.		Kirchen	Ökumenischer Adventsbazar	Pfarrzentrum Stofel
So	3.	17 Uhr	Evang. Kirche	«Die musikalische Welt der Kalingas»	Evang. Kirche

Neue Daten bitte bis zum 10. des Vormonats an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 38 09);
E-Mail: veranstaltung@tuefner-poscht.ch

visus
the leading opticians
members

Perfect Image MIT KONTAKTLINSEN VON

KÜLLINGoptik

BRILLEN & KONTAKTLINSEN

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071 222 86 66
Gossau, St. Galler Strasse 60, Tel. 071 388 86 66
www.kuelling.ch, reservierte Gratis P Alles

Bilder vom Nachwuchslager Disentis und vom Turnfest in Freienbach

Inhaltsverzeichnis		Impressum	
	Seite		
Vorwort	3	Ausgabe	47. seit 1980
Adressverzeichnis	5	Auflage	3'500 Exemplare (geht gratis an alle Haushaltungen der Gemeinde Teufen)
Männerriege	7	Redaktion	Isabelle Vetsch
Fitness Damen/Herren, Jugi	8-13	Layout/Bildbearbeitung	Hans Sonderegger Gestaltung Unterrain 19, Teufen
Kitu/Muki Turnen	15/17	Druck	Kunz-Druck+Co. AG, Teufen
Leichtathletik	18-23		
Läufergruppe	24-27		
Handball	28-29		
Geräteturnen	29-30		
Rhythmische Gymnastik	31		

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN

ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

Willkomm im

z'Tüüfe

Helena Krüsi-Schweizer
Bühlerstrasse 667,
Telefon 071 333 19 44

Am Samschtig ond am Sonntig hämmer zue!!!

Reservationen für's Wochenende nehme ich gerne entgegen!!!

MALEREI LOOSER

*Kundennähe
ist uns wichtig!*

Malerei Jakob Looser
Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon 071 333 41 04
Fax 071 333 57 30
Privat 071 333 17 30
www.malerei-looser.ch
info@malerei-looser.ch

SCHREINEREI KLARER

- Insektenschutz-Gitter
- Laminat und Parkett
- Fassaden und Türen
- Einbauküchen und sämtliche Schreinereiarbeiten

Rütiholzstrasse 26, 9052 Niederteufen, Telefon Büro 071 333 35 09

HEIERLI

Zimmerei und Bauschreinerei

**Neubauten
Fassaden
Treppen**

**Ausführung
sämtlicher
Zimmerei- und
Schreinerearbeiten**

9053 Teufen
Büro und Privat
Telefon 071 333 30 40

Tobel:
Telefon 071 333 30 76
Fax 071 333 43 70

- Garantiert Fleisch aus dem Appenzellerland
- Partyservice von A-Z
- Appenzeller Spezialitäten

TEUFNER METZG
SPEZIALITÄTEN

Hauptstrasse 1 · 9053 Teufen · Tel. 071 333 15 20 · Fax 071 333 42 26
info@teufnermetzg.ch · www.teufnermetzg.ch

Liebe Leserinnen und Leser Liebe Turnergespännli

Schon steht wieder ein neuer Name neben der Rubrik Redaktion, schon wieder ist jemand gefordert sich einer neuen, unbekannteren Aufgabe zu stellen. Wie vor einem Jahr Reto Altherr, stehe ich nun vor dieser Schwelle und versuche Texte hereinzuholen, Inserate zu generieren und Informationen zu sortieren. Beim letzten Mal noch tatkräftig durch Reto unterstützt, winde ich mich nun alleine durch die Vorbereitungen und versuche mit der wertvollen Unterstützung von Hans Sonderegger, unserem Grafikkfachmann, den Ablauf zu koordinieren.

Ist es nicht immer wieder spannend und interessant sich einer neuen Aufgabe zu widmen, neue Dinge zu lernen und dadurch den Horizont zu erweitern? Und natürlich auch ein gutes, stolzes Gefühl wenn dann etwas gelernt, etwas erreicht, eine Arbeit gelungen oder eine Aufgabe gemeistert ist! Für mich schon. Genau dieses Gefühl ist wohl auch der Antrieb der uns motiviert weiter zu machen und noch mehr zu schaffen.

Aus jeder neuen Aufgabe kann man viel mitnehmen und profitieren – warum also nicht einfach einmal ja sagen zu einer neuen Herausforderung? Es lohnt sich vielleicht. . .

Neue Herausforderungen

Von einem ähnlichen Hochgefühl angespornt sind sicher auch die sportlichen Talente in unserem Verein. Immer wieder stehen sie mit besten Leistungen auf dem Siebertreppchen und geben beim nächsten Mal trotzdem noch ein bisschen mehr! Es ist immer wieder erstaunlich und eine wahre Freude dazu, in der TVT-Zitig von den vielen Medaillen zu lesen, die verschiedene Riegen Jahr für Jahr heimbringen!

Auch hier treiben neue Herausforderungen und das gute «mer hend's gschaftt»-Gefühl zu noch mehr Leistungen an.

Dieser Mechanismus funktioniert aber nicht nur bei den Medaillen-Sammlern. Es fängt an bei den ganz Kleinen, die vielleicht durch die positiven Erlebnisse in einem Spielturnier einen Schritt weiter gehen möchten, und geht weiter bis zu den langjährigen Turnern, welche zum Beispiel durch die Geselligkeit in der Riege zu einem regelmässigen Trainingsbesuch motiviert sind. Ziele sind verschieden und können von «fit bleiben» über «Geselligkeit» bis zu «Siebertreppchen» reichen. Aber egal wie hoch die Gipfel sind, die wir besteigen wollen, das gute «mer hend's gschaftt»-Gefühl wird zum weitermachen anspornen.

Das Jahr 2007

Angespornt durch unsere Ziele, sollten wir als Gesamtverein auch im Jahr 2007 sein! Es gilt eine weitere sportliche Hürde zu überspringen und unseren Platz wie auch Ruf in der Vereinswelt zu verteidigen. Wie schon oft angekündigt steht 2007 das nächste Eidgenössische Turnfest vor der Tür. Ebenso oft gehört, oder vielleicht sogar selber miterlebt, haben wir, wie gut der TV Teufen am letzten Eidgenössischen Turnfest abgeschnitten hat. Der 3. Platz in der 1. Stärkeklasse, der Königsklasse im Vereinsturnen, liess unsere Brust schwellen!

Genauso ist wohl auch unser Vereinsziel für 2007 in den Köpfen verankert: Wir, von den Grossen als «kleiner Landverein» bezeichnet, wollen diesen ehrenvollen 3. Rang in der Königsklasse halten, und greifen vielleicht manchmal sogar nach den Sternen, wenn wir in kleiner Runde sagen: «Mer chöntet au no me!»

Ebenso erstrebenswert wie Leistungen erbringen, ist für den TV Teufen aber auch, mit einer möglichst grossen Turnerschar, viel Freude und Motivation an einen Wettkampf zu fahren. Dies gilt auch für das Eidgenössische Turnfest 2007. Von Jugendlichen Top-Athleten bis zu den Senioren leisten alle Ihren Einsatz – vor oder auch hinter den Kulissen.

Den Antrieb gibt uns auch hier unser gemeinsames Ziel, durch welches nicht nur unser Einsatz sondern auch Zusammenhalt und Teamgeist gesteigert wird. Jeder gibt sein Bestes und leistet seinen Beitrag zum Gelingen – denn wir alle wissen wie süss der Erfolg schmeckt. . . und wie bitter die Niederlage? Nicht unbedingt! Denn meiner Meinung nach, erlebt nur eine Niederlage, wer keine Ziele anstrebt und keine Herausforderungen annimmt.

Traktandum Kunstrasen

Wie wir alle oft miterleben, erachten wir im TV Teufen aber nicht nur sportliche Höhen als erstrebenswert. «Zämä sitze, looschtig ha ond Gmüetlecheit» sind ebenso wichtig wie auch eine reibungslose Organisation, zuverlässige Hintergrundarbeit und sorgen für optimale Trainingsbedingungen. Auch in diesen Bereichen gibt es viele fleissige, unentbehrliche Schaffer, die sich immer wieder ins Zeug legen und Bestleistungen erbringen – auch hier motivieren die erlebten Erfolge.

In diesen Bereich der Zielsetzungen gehört sicher auch die Verbesserung der Infrastruktur die uns zur Verfü-

gung steht. Aktuell steht «schon» wieder der Landhausrasen auf dem Traktandum. Manche können sich vielleicht noch erinnern, wie vor einiger Zeit Reto an dieser Stelle die Vorteile eines Kunstrasens aufzählte und denn meisten Turnern und Turnerinnen ist die derzeitige Lage sowieso bekannt.

Trotzdem eine kurze Zusammenfassung: In den Monaten Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März und meist auch April (6 Monate) darf unser Sportfeld aufgrund der Witterungsverhältnisse in unserer Höhenlage, nicht betreten werden. Über den Sommer ist das Grün nochmals 6 Wochen gesperrt um dringend notwendige Sanierungen und Pflegeeinheiten durchzuführen, denn durch die sehr intensive Nutzung in der Zwischenzeit wird der Rasen arg beansprucht. Zusätzlich bleibt er bei nassem Wetter auch während der Nutzungsphase gesperrt. Aus diesen Faktoren ergibt sich in eher trockenen Jahren mit kurzen Wintern eine Gebrauchsperiode von 3 1/2 bis 4 Monaten für welche die Unterhaltskosten unverhältnismässig hoch sind. Diese Situation kann uns nicht zufrieden stellen, somal dadurch Trainingseinheiten von manchen Riegen eingeschränkt werden. Die Kunstrasenfelder der neusten Technik erlauben eine längere Nutzung, sind pflegeleicht und kostengünstiger im Unterhalt. Die meisten von uns betriebenen Sportarten können darauf ausgeführt werden und die Verletzungsgefahr wird durch die künstliche Oberfläche nicht erhöht.

Unsere Herausforderung ist nun, die ganze Teufner Bevölkerung von diesen Vorteilen zu überzeugen und so eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Auch solche Ziele müssen wir als Verein ins Auge fassen. Der Einsatz, das wissen wir, lohnt sich!

Neue Ziele und Dank

Es werden sich immer wieder neue Herausforderungen auftun und immer wieder neue Ziele erstrebenswert scheinen. Manche erreichen wir und bei anderen ist der Weg vielleicht das Ziel. Man kann nicht immer erfolgreich sein, aber wichtig ist wohl vor allem das Ziel zu kennen, Wege nicht zu scheuen und für Veränderungen offen zu sein. Ich glaube mit dieser Einstellung gehen wir auch als Verein in eine gesunde Zukunft.

Vielen Dank an Alle die unseren Verein mit viel Motivation führen und mit Ideen inspirieren, sich neuen Herausforderungen stellen oder auf irgendeine Weise mit-helfen unsere Ziele zu erreichen!

Viel Spass beim Lesen der spannenden und informativen Berichte aus dem Turnerleben.

Isabelle Vetsch, PR & Marketing TV Teufen

Völler

APPENZELLERBECK

Teufen

Bäckerei Konditorei Café
Dorf 4 9053 Teufen 071 333 15 31

Online-Shop

Süsse Überraschung aus der Heimat!

Beschenken Sie Ihre Kundschaft, Freunde oder Bekannte mit einem

Appenzeller Biber

www.appenzellerbeck.ch

Haute Coiffure Française · Intercoiffure

TONIO

www.tonio.ch

Hechtmühle · 9053 Teufen · 071 333 22 32

ROLF WALDBURGER
HOLZBAU
SCHREINEREI

Speicherstrasse 19
9053 Teufen
Telefon 071 333 14 70
Fax 071 333 14 82

FINANCE EXPERT – Umfassende
Beratung für Ihre Geldanlage.

Mit Kompetenz, Know-how und dem Zugriff
auf ein weltweites Anlage- und Research-Netz-
werk entwickeln wir für Sie die Anlagelösung,
die Ihnen und Ihren finanziellen Zielen entspricht.
Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.
www.raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Q

METZGERQUALITÄT

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Tel. 071 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten: Di-Do 7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
montags geschlossen Fr 7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa 7-15 Uhr

Ihr Ochsen-Team Christian Würgler und Mirta Moser

Der Turnverein Teufen

■ Vorstand

Funktion	Name/Vorname	Adresse	PLZ/Ort	Telefon Privat	E-Mail-Adresse
Präsident	vakant				
Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Aktuarin	Cabras-Gloor Katja	Friedhofstrasse 7a	9053 Teufen	071 333 57 72	katja-ugo@bluewin.ch
Hauptkassier	Zellweger Reto	Sammelbuelstrasse 4	9053 Teufen	071 333 22 49	zellweger@gmx.net
PR & Marketing	Vetsch Isabelle	Rüti-Tobel	9053 Teufen	071 333 23 93	i_vetsch@yahoo.com

■ Technische Kommission Aktive

Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Männerriege	Kräutler Remo	Alte Haslenstrasse 11b	9053 Teufen	071 333 13 31	s.-kraeutler@freesurf.ch
Fitness Damen	Oehri Martina	Hauptstrasse 94	9052 Niederteufen	071 333 49 74	t.oehri@bluewin.ch
Fitness Herren	Wild Markus	Hauptstrasse 38	9053 Teufen	071 330 06 20	amwild@bluewin.ch
Leichtathletik	Wyler Karl	Bächlistrasse 11	9053 Teufen	071 330 02 39	karl.wyler@gmx.ch
Läufergruppe	Walser Thomas	Alpenblickstrasse 6	8623 Hinwil ZH	044 930 15 78	suomi@bluewin.ch
Handball	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Gymnastikgruppe	Vetsch Isabelle	Rüti-Tobel	9053 Teufen	071 333 23 93	i_vetsch@yahoo.com

■ Technische Kommission Nachwuchs

Technischer Leiter Nachwuchs	a.i. Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Jugi (Mädchen und Knaben)	Studach Florian	Bühlerstrasse 698	9053 Teufen	071 335 70 77	flost@gmx.ch
Kinderturnen	Bischoff Annelies	Rüthofstrasse 3a	9052 Niederteufen	071 333 37 84	j.-a.bischoff@bluewin.ch
Muki-Turnen	Koller-Illi Margrit	Wellenrüti 585	9053 Teufen	071 333 47 38	m.koller.illi@wpx.ch
Leichtathletik	Koller Hans	Wellenrüti 585	9053 Teufen	071 333 47 38	kollerh@bluewin.ch
Handball	Preisig Marc	Hintere Lortanne 3	9053 Teufen	071 333 16 80	marc.preisig@hispeed.ch
Rhythmische Gymnastik	a. i. Cortesi Marlis	Stofelrain	9053 Teufen	071 333 42 46	marlis.cortesi@bluewin.ch
Geräteturnen	Nef-Hess Monika	Zugenhaus 562	9053 Teufen	071 333 46 16	monika.hess@gmx.ch

Die Schülerleichtathleten

Songs downloaden und
die Kreditkarte gratis dazu.

Exclusive Cooperation
iTunes

Exclusive Cooperation
euro26.ch
Wohlfühlbank

Exklusiver Zugang zum iTunes Music Store, die Kreditkarte zum Nulltarif und dank der Gratis-Mitgliedschaft bei Euro<26 von Vergünstigungen in ausgewählten Skigebieten profitieren. Mit UBS Campus, dem neuen All-in-one-Angebot für Studierende. Jetzt Konto eröffnen.

Corinne Jäger, UBS AG, Ebni 4, 9053 Teufen, Tel. 071-335 65 22

www.ubs.com/young

Restaurant Schützengarten

Gut bürgerliche
Schweizer Küche

Säle bis zu 80 Personen

Auf Ihren Besuch freut sich
Béatrice Lang und Team

Hauptstrasse 1, 9053 Teufen
Telefon 071 333 28 48
www.rest-schuetzengarten-teufen.ch

Jeden Montag und jeweils das 3.
Wochenende im Monat geschlossen.

**Typografie. Gestaltung. Texte.
Schriftsatz. Logos. Layouts.
Digitale Fotografie.
Bildbearbeitung. Bildscans.
Arbeitsvorbereitungen für
Drucksachen aller Arten.**

Mit Rat
und Tat...

...steht Ihnen zur Verfügung:

Hans Sonderegger

Gestaltungs- und Grafik-Studio

Unterrain 19, 9053 Teufen

Telefon 071 333 25 73, Fax 071 333 25 03

E-Mail: hsonderegger_grafik@wmx.ch

Männerriegenseite ischt önder konströkschen...

... will heissen, die MR'ler finden gar keine Zeit für grosse Berichterstattung, weil, sie sind noch am Träumen vom Kantonalen in Freienbach, der tollen Bergturnfahrt über die rote Furka und Alp Sardasca nach Klosters, dem tollen Sommerferienprogramm, der Turnfahrt ins Gebiet Sihl-Ägerisee oder vom Herbstbummel ins Rheintal mit Partnerinnen.

Und wenn sie nirgends zu finden sind, trifft man diese Männerrieglerschar sicher in der Dorfturnhalle am Freitagabend um 19.00 Uhr (Senioren), ab 20.30 Uhr die Männer an. Am Dienstagmorgen bieten wir Seniorenspiele von 08.30 Uhr bis 10.00 Uhr an.

Interessierte melden sich beim Oberturner Remo Kräutler 071 333 13 31 oder gucken am Freitag unverbindlich mal rein.

Turnstunden:

Senioren

Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr
Turnhalle Dorf
Leiter: Köbi Graf

Senioren-«Spiele»

Dienstag 08.30 bis 10.00 Uhr
Turnhalle Dorf
Leiter: Ernst Longatti

Männer

Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Turnhalle Dorf
Leiter: Remo Kräutler

Volleyball

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Turnhalle Landhaus
Leiter: Remo Kräutler

Rückblick und Turnbetrieb

Skiweekend in Damüls

Am 25. März 2006 um 7.00 Uhr besammelte sich eine Schar von Turnerinnen bei der Turnhalle Landhaus. Mit Privatautos fuhren wir nach Damüls, wo unser Skiweekend stattfand. Leider regnete es in Strömen und so warteten wir bei Kaffee und Gipfel in unserm Hotel auf den Zimmerbezug.

So hatten wir dann auch Zeit Conny's 40. Geburtstag zu feiern. Sie überraschte uns mit Champagner und Pommes Chips. Danke Conny.

Immer wieder glitt unser Blick nach draussen, aber das Wetter wollte nicht so recht. Doch kurz vor Mittag holten 5 Frauen ihre Ski. Sie wollten doch noch die Skipisten von Damüls erkunden. Am Nachmittag kam die Sonne raus und so konnten wir alle noch einige Schwünge machen. Die andern Turnerinnen waren zu Fuss unterwegs.

Am Abend trafen sich alle wieder zu einem feinen Nachtessen im Hotel. Den Rest des Abends verbrachten wir im nahe gelegenen Dancing wo wir das Tanzbein schwingen konnten.

Am Sonntagmorgen versammelten wir uns zum reichhaltigen Frühstücksbuffet. Leider wollte der Wettergott nicht so wie wir, denn es regnete ohne Pause und es sah auch nicht nach Besserung aus. So beschlossen wir nach Hause zu fahren. Auf dem Bödele gabs noch einen Halt, wo sich dann unsere Wege trennten.

Bei schönstem Wetter kamen wir in Teufen an. Schade, dass das Wetter nicht mitmachte, aber wir haben es trotzdem genossen.

Herzlichen Dank Katja für Deine Organisation.

Elisabeth Inauen

Turnfest Freienbach SZ

Am 24./25. Juni 2006 war es endlich wieder soweit. Dieses Jahr leider nur mit einer kleinen Beteiligung der Fitness Damen, reisten wir mit dem Gesamtverein nach Freienbach SZ ans Kantonturnfest. Da wir erst um 12:05 Uhr unseren 1. Einsatz hatten, traten wir die Reise mit dem Zug an.

Unsere beiden Werferinnen, Angela und Susanne, begannen den Wettkampf mit Schleuderball. Zeitgleich galt es auch für das «Fit und Fun» Frauen-Team zum 1. Mal ernst. Gaby, Susanna, Monika und ich absolvierten zuerst den Rugbylauf und gleich anschliessend den Lauf mit Hockeyschläger und -ball. Dies alles in der brütenden Mittagshitze! Zum Verschnaufen blieb uns gar keine Zeit. Denn wir mussten bereits um 12.55 Uhr mit dem 2. Wettkampfteil, der Team-Aerobic Vorführung, weiterfahren. Dies hiess, Tenüwechsel, konzentrieren und sich sammeln. Mit 9 Turnerinnen gingen wir dieses Jahr an den Start. Wir haben uns alle gefreut, dass wir nicht unter der prallen Sonne, sondern auf einer überdachten Bühne mit Kunstrasen turnen durften. Dies waren also super Bedingungen. Sichtlich angespannt und nervös warteten wir auf unseren Einsatz. Das von Susanne und Angela auf dieses Jahr abgeänderte und um einiges erschwerte Programm gelang uns recht gut. Es war ein Superpublikum, eine tolle Atmosphäre und einfach toll zum Turnen. Für uns vier «Fit und Fun»-Turnerinnen stand nun noch der 3. und letzte Wettkampfteil auf dem Programm. Zuerst Ballwurf und danach Frisbee. Alles hat riesig Spass gemacht und alle Turnerinnen gaben ihr Bestes. Ja, ja, bei der einen oder andern Disziplin im «Fit und Fun»-Wettkampf schafften wir es sogar, die Männer zu schlagen. Wir dürfen mit unseren Leistungen also sicherlich zufrieden sein.

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Martina Oehri

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Isabelle Vetsch
Leiter: Claudia Sutter
Leiter: Daniel Preisig

Nach der langersehnten «Abkühlung» unter der Dusche, konnten wir das super organisierte Turnfest in Freienbach SZ in vollen Zügen geniessen. Den anderen Vereinen zuschauen, gemütlich zusammensitzen und natürlich ausgiebig festen hiess die Devise am späteren Nachmittag. Nach nur ein paar Stunden Schlaf begaben wir uns zum Frühstück ins Festzelt. Dort genossen wir die tolle Countrymusic bis zum Mittagessen. Nach dem Rangverlesen reisten wir alle gemeinsam mit dem Zug nach Teufen. Zwar etwas erschöpft, aber mit vielen schönen Erinnerungen an das Turnfest 2006 kamen wir zu Hause an und freuen uns bereits aufs Eidgenössische Turnfest 2007!

Katja Cabras-Gloor

Turnbetrieb

Nach dem Turnfest war wieder etwas mehr die Geselligkeit angesagt. Die Wanderung auf den Hirschberg war nach diesem Wochenende eine tolle Abwechslung wenn

Fortsetzung nächste Seite unten

Wettkampfsaison

Rückblick

Auch dieses Jahr können wir wieder auf eine erlebnis- und erfolgreiche Saison zurückblicken.

Im Frühling starteten wir mit dem Sommertraining im Freien. Zwei mal wöchentlich feilten wir an unserem Programm und scheuten dabei keine Witterung. Sogar bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt verzogen wir (fast) keine Miene. Ebenfalls sehr wertvoll waren das Olma- und das Auffahrtstraining.

Dank dem engagierten und immer wieder aufmuntern-

den Leiterteam ging uns die Motivation auch bei Regenwetter und müden Beinen nicht verloren.

Nach der intensiven Trainingsphase freuten wir uns auf den ersten Wettkampf. Am 20. Mai nahmen wir am Leubergcup in Zuzwil teil. Mit einer Note von 9.28 erreichten wir den 2. Rang.

Vom Ehrgeiz angetrieben, diese Note zu verbessern, stürzten wir uns erneut in die Optimierung unserer Gymnastik – es zahlte sich aus! Am Tanzapfencup in Dussnang steigerten wir die Note auf 9.38 und feierten den 3. Rang.

Der letzte Höhepunkt war das Turnfest in Freienbach. Bei herrlichem Sommerwetter verbrachten wir einen spannenden Wettkampftag, sowohl beim Turnen wie auch beim Anfeuern unserer Vereinskolleginnen und -kollegen. Mit einer Note von 9.35 trugen wir zum 4. Rang des TV Teufen in der Stärkeklasse 2 bei.

Nach dem sportlichen Einsatz liessen wir uns von der Feststimmung mitreissen und genossen den geselligen

Teil des Vereinslebens. Am «Tag danach» gaben wir noch einmal unser Bestes; wir hatten die Ehre unsere Gymnastik am Showteil vom Sonntag vor zahlreichem Publikum aufzuführen.

Mit einem weiteren Showauftritt an der Turnergala in Waldstatt beendeten wir unsere Saison und wurden mit der verdienten Sommerpause belohnt.

Ausblick

Neben weiteren Wettkämpfen werden das Eidg. Turnfest in Frauenfeld und die Schweizermeisterschaft die beiden Höhepunkte im kommenden Jahr sein.

Unser Training haben wir bereits wieder aufgenommen. Wir trainieren jeweils am Dienstag und jeden zweiten Freitag von 20.30 bis 22.00 Uhr in der Sporthalle.

Für interessierte Turnerinnen und Turner steht unser Training jeder Zeit offen. Jetzt wäre der optimale Zeitpunkt zum Einsteigen!

Andrea Rimmensberger, Kathrin Schneider

Verstärkung gesucht!

Bewegst du dich gerne zu Musik, magst Teamsport und suchst sportliche Herausforderung?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Melde dich bei Isabelle (076 320 75 89) oder Dani (079 376 46 94) für ein Schnuppertraining.

auch bei Regen hat sich eine Schar auf den Weg gemacht.

Auch dieses Jahr stand unser Grillplausch auf dem Jahresprogramm. Petrus meinte es diesmal sehr gut mit dem Wetter und wir konnten einen gemütlichen Abend bei der Familie Höhener an der Speicherstrasse verbringen. Für die feinen Salate und das Dessertbuffet haben unsere Turnerinnen selber beigetragen, ein herzliches Dankeschön an alle. Auch Dir Susanne möchten wir für Deine Gastfreundschaft herzlich danken.

Am 8. Juli 2006 heiratete unsere langjährige Turnkolle-

gin Monika Nef-Hess ihren Schatz Rolf. Zusammen mit der Geräteriege und den Fitness Herren überraschten wir das Brautpaar mit einem grossen Spalier.

Seit der Sommerpause sind wir bereits wieder fleissig am Turnen. Unter der Leitung von Susanne Höhener sind die Neueinsteigerinnen fürs Team-Aerobic bereits am Üben. Für rote Köpfe sorgte auch Angela mit ihrer Rope Skipping (turnen mit dem Springseil) Turnstunde.

Da das Eidgenössische Turnfest Frauenfeld 2007 bereits wieder in Planung ist, hatten wir mit der Frauenriege das erste Probettraining im Fit & Fun. Die Idee ist,

gemeinsam nach Frauenfeld zu reisen und den Wettkampf zu bestreiten.

Ich bedanke mich bei Elisabeth Inauen und Katja Cabras für die Berichte und Katja Cabras und Monika Nef-Hess für die tollen Schnappschüsse.

Haben wir Dich «gluschtig» gemacht und Du kannst auf den Dienstagskrimi verzichten? Dann bist Du herzlich Willkommen bei uns.

Martina Oehri

Rückblick

Skiweekend

Wie es bei uns üblich ist, konnten wir dieses Jahr das Skiweekend Obersaxen wiederum bei herrlichem Wetter und traumhaften Schneeverhältnissen geniessen. Elf, mit Helm, Carving-Ski's und schneegerechter Bekleidung ausgerüstete Fitnessler haben sich in die weisse Pracht aus Firnschnee und Traumpisten gewagt. Sogar unser Rennfahrer Märt hat noch selten solche Topverhältnisse auf Firn erlebt, und das soll etwas heissen! Jedenfalls konnten wir kaum genug kriegen und jeder hat mit seiner von weitem sichtbaren Spur geblufft.

Am Abend genossen wir unseren obligaten Spaghetti Plausch im selben Restaurant, diesmal mit neuem Wirt. Obwohl man seinen Namen nicht aussprechen kann, hat er uns mit seinen Saucen positiv überrascht, ja, sie waren sogar noch besser als die Jahre zuvor! Einige Nimmermüde haben sich dann in der Dorfdisco noch bis in die frühen Morgenstunden aufgehalten; sie mussten sogar wegen dichtem Nebel nochmals umkehren und ein Stündchen später nach «hause».

Der Sonntag war ebenfalls wieder prächtig! Der Schnee jedoch ein bisschen weicher als am Samstag. In Teufen war das Wetter dann jedenfalls wieder schlecht, was beinahe auch schon Tradition ist.

Schwyzerrüpli

Einen speziellen Abend durften zwölf Fitnessler am 7. April erleben. Eine traumhafte Abendwanderung hat uns von Lehmen zum Schwyzerrüpli geführt. Hans Zürcher, ehemaliger Fitnessler, hat uns in seine Alphütte eingeladen. Bei traumhaftem Wetter sind wir mit den Schneeschuhen den abendroten Felsen des Alpsteins

entlang gelaufen. Diese Stimmung von Licht, Schnee und Felsen mussten wir bei einem Zwischenhalt mit einem Becherli Appenzeller begiessen. In der Hütte hat uns Hans mit einem Fondue, reichlich Getränken und Dessert verwöhnt. Es ist aber nicht zu vergessen, dass dies alles hochgeschleppt werden musste. Wie es bei uns Fitnesslern üblich ist, haben wir bis spät in die Nacht gesungen. Nach einem wärschaften z'Morge wie im Hotel, sind wir wieder Richtung Tal gewandert. An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an Hans und Margrit Zürcher.

Freienbach

Ende Juni haben wir mit den Fitness Damen am Schwyzer Kantonturnfest in Freienbach am 3-teiligen Frauen- und Männerwettkampf teilgenommen. Die Note 25.07 bedeutete den 5. Rang und ist sicher noch verbesserungswürdig. In Hinblick auf das eidgenössische Turnfest 2007 in Frauenfeld werden wir noch einige Anpassungen machen müssen. Wir hoffen auch auf unsere potentionellen Punktesammler, die dann in Frauenfeld hoffentlich keine Nuller produzieren, gell Hans.

Perfekte Anlagen, schönes Sommerwetter, gute Stimmung, ein «Unterkunfts-Zelt» von der Mobi (danke Zelli) und ein Beach-Volley-Feld nur für uns alleine, hat dieses Turnfest unvergesslich gemacht.

Volleyball

Im Frühling und nach den Sommerferien haben wir uns dem Volleyball gewidmet. Von März bis Mai bestritten wir die Volleyball-Meisterschaft der Männer. Mit je einer Mannschaft in beiden Kategorien haben wir im ganzen

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Freitag
Sporthalle Landhaus 20.30 bis 22.00 Uhr
Leiter: Markus Wild
Walter Gyga

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag
Sporthalle Landhaus 20.30 bis 22.00 Uhr
Leiterin: Isabelle Vetsch
Leiterin: Claudia Sutter
Leiter: Daniel Preisig

Kanton um jeden Ball gekämpft. Die Volleyballer der Kat. A erreichten den 3. Rang, während die 2. Mannschaft in der Kat. B unglücklich kämpfte und schliesslich knapp auf den letzten Rang fiel.

Am 2. September hat eine Fitness-Mannschaft, unterstützt durch 3 Frauen von Volley Teufen, an der Mixed-Volleyball-Meisterschaft des appenzellischen Turnverbandes teilgenommen. Der 3. Schlussrang verdient Applaus, BRAVO!

... und im Allgemeinen

Zwischen diesen Anlässen turnen wir natürlich regelmässig am Freitag Abend. Das abwechslungsreiche Trainingsprogramm, vorbereitet von einem Leiterteam, beinhaltet Fitness, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Und wenn's draussen schön ist, machen wir gerne auch eine Wanderung, ein Bike-Türchen oder ein Fussballmatch auf dem Rasen. Natürlich geht auch die Gemütlichkeit nicht vergessen, schliesslich gehen wir nach dem Turnen nicht gleich nach Hause...! Markus Wild

Letzter Test vor ETF 2007

Mit rund 70 Turnerinnen und Turnern startete der TV Teufen am Schwyzer Kantonturnfest 2006 in Freienbach SZ zu seinem letzten Test für das ETF 2007 in Frauenfeld. Im 3-teiligen Vereinswettbewerb kämpften in der Kategorie «Aktive» und «Frauen/Männer» um Punkte und Ehre, wobei es in beiden Teams nicht nach Wunsch lief. Schliesslich muss in beiden Kategorien von einer «mislungenen Hauptprobe» fürs ETF 07 gesprochen werden, musste der TV Teufen doch sogenannte «Nuller» (kein zählendes Resultat) hinnehmen.

Dennoch sind die Teufner auf gutem Weg und werden sich für Frauenfeld wieder einiges vornehmen, geht es doch darum, den im Jahr 2002 beim letzten ETF hervorragenden 3. Schlussrang in der 1. Stärkeklasse zu «verteidigen».

Freienbach 2006 war aus sportlicher Sicht also eine leichte Enttäuschung. Geblieben sind die Erinnerungen an einen tadellos organisierten Anlass auf besten Sportanlagen mit einem tollen und ausgelassenen Fest bis in die Morgenstunden hinein. *Bruno Höhener*

Die Resultate vom KTF06 in Freienbach:

Aktive, Stärkeklasse 2:	4. Rang	27.59 Pt
Gymnastik Kleinfeld	8 Ti / 2 Tu	9.35
Pendelstafette	6 Ti / 14 Tu	9.58

Weitwurf	5 Ti / 19 Tu	8.64
Weitsprung	1 Ti / 6 Tu	9.06
1000m	1 Ti / 6 Tu	9.32
Speerwurf	2 Ti / 9 Tu	9.37

Frauen/Männer,

Stärkeklasse 1:	5. Rang	27.59 Pt
Fit & Fun - Kombi-Läufe	4 Ti / 12 Tu	7.61
Schleuderball	1 Ti / 7 Tu	7.94
Kugelstossen	0 Ti / 10 Tu	8.55

Team Aerobic	9 Ti / 0 Tu	8.75
Fit & Fun -		
Prellen und Werfen	0 Ti / 8 Tu	8.07
Fit & Fun - Fit im Team	4 Ti / 12 Tu	7.07

aponatura Ackermann

Wir sind Ihre kompetenten Ansprechpartner für Heilmittel, Naturprodukte, Pflege und Kosmetik!

Gerne beraten wir Sie auch individuell **in sportmedizinischen Belangen** (präventiv oder akut), bei Ernährungsfragen sowie gezielter Mineral- und Vitaminsubstitution.

Ihr nächster Besuch bei uns freut uns!

Speicherstr. 6, 9053 Teufen Tel: 071 333 16 71 Fax 071 333 16 77 e-Mail: info@aponatura.ch

Unsere Öffnungszeiten sind: Mo.-Fr.: 08.00-12.00h / 13.30- 18.30h; Sa.: 8.00-16.00h

Hans Schiess Bedachungen AG

9053 Teufen · Telefon 071 333 21 22

Fax 071 333 57 22

- ◆ Steil- und Flachdächer
- ◆ Fassaden
- ◆ Gerüste
- ◆ Isolationen

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit und Schönheit*

vital
Drogerie Teufen

Speicherstr. 8
9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67
Fax 071 333 49 48
vital.drogerie@swidro.ch

Schüssler Sport-Drink

mit
Nr. 3 Ferrum phosphoricum,
Nr. 5 Kalium phosphoricum
Nr. 7 Magnesium phosphoricum

**Beugt Krämpfen vor, verbessert
den Sauerstofftransport im Blut
und dient als Energiespender!**

**Lassen sie sich bei
uns beraten!**

FÜR JEDE SPORTART DIE RICHTIGE BRILLE

Sportoptik
BRILLEHUS
T E U F E N

B. DIETHELM AG
www.brille.ch • Teufen

Rückblick und Vorschau

Spielleichtathletik

Am 13. Mai dieses Jahres, fand in Teufen ein Spielleichtathletik - Wettkampf statt. Wir konnten dort einige Gruppen auf die Beine stellen. Auch bei anfänglich nicht sehr tollem Wetter, wurden wir im Laufe des Tages doch noch mit einigen Sonnenstrahlen für den sportlichen Einsatz belohnt. Für uns war es ein optimaler Anlass; Erstens, weil er in unserem Dorf stattfand, und zweitens, weil es zwei Jugimannschaften aufs Podest schafften.

Jugitag

Ein polysportiver Jugitag stand am Sonntag 21. Mai 2006 in Oberegg auf dem Programm. Wir hatten keine Ahnung was uns dort erwartet. Mit ziemlich vielen Kindern und voller Spannung reisten wir mit einem Car nach Oberegg. Es war ein sehr toller Anlass, der TV Oberegg organisierte einen Postenlauf und die Jugendriegler hatten ihren Spass. Obwohl auch hier am Morgen noch etwas Regen vom Himmel kam, meinte es Petrus am Nachmittag besser mit uns und die Sonne blickte auch noch ein wenig vom Himmel.

Löffelverteilung

Unsere traditionelle Löffelverteilung mussten wir leider kurzfristig um eine Woche vorverschieben. Sie fand am 27. Juni in der Sporthalle Landhaus statt. Nach einem Spielturnier, und der obligaten Löffelverteilung gab es danach für alle Jugendriegler und Eltern einen «Reis Casimir»-Plausch.

Tamara Holderegger

Turnstunden:

Mädchen und Knaben 5.-9. Klasse

Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Andreas Höhener

Mädchen und Knaben 3.+4. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Florian Studach

Knaben 1.+2. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Lorenz Heierli

Mädchen 1.+2. Klasse

Montag 17.45 bis 19.00 Uhr
Turnhalle Dorf Leiterin: Nadine Nessensohn

Mädchen und Knaben 1.+2. Klasse

Montag 17.30 bis 19.00 Uhr
Turnhalle Niederteufen Leiterin: Andrea Rimensberger

ZUR LINDE
HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

Licht in unsere Herzen bringen

Der Winter klopft an die Tür, das Land hüllt sich in Nebel und die Melancholie singt ihr Lied. Mit Kerzenschein Licht in die Seele bringen, in gediegenem Linden-Ambiente Geborgenheit erleben.

Fam. Hans-Jakob & Julia Lanker · 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 · Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch · www.hotelzurlinde.ch

Ihr Lieferant...

WYSS

Fritz Wyss AG
Getränkehandel
9140 Waldstatt
Telefon 071 351 64 33

Schadenskizze

Was immer auch passiert: Wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert aus der Patsche. www.mobi.ch

Die Mobiliar

Versicherungen & Vorsorge

Agentur Teufen	Generalagentur Adrian Künzli
Thomas Zellweger	Agentur Teufen 071 333 44 77
	Agentur Trogen 071 343 70 70
	Agentur Heiden 071 898 80 80

Eine der feineren Adressen.

kunzdruck

...für Farbprospekte
...für Geschäftsdrucksachen

Kunz-Druck & Co. AG
Buch- und Offsetdruckerei
Hauptstrasse 51
Postfach
9053 Teufen AR

Telefon 071 333 24 33
Fax 071 333 19 18
kunzdruck@bluewin.ch
www.kunz-druck.ch
ISDN 071 333 27 37

Kitu-Reisli im Juni

Wenn Engel reisen... nein, wie war das? Wenn die KITU-Kinder unterwegs sind, dann kann man was erleben! Bei strahlend blauem Himmel trafen wir uns fast vollzählig an einem Mittwoch Nachmittag Ende Juni vor der Sporthalle Landhaus. Der Reisecar sollte uns ans Ziel bringen. Aber erst noch holten wir die KITU-Kinder von Niederteufen ab.

Dann ging's gut gelaunt weiter zum Walter-Zoo Gossau. Was wir da alles zu sehen kriegten! Begrüsst wurden wir von den Papageien und am längsten hielten wir uns bei den Affen und beim Streichelzoo auf. Kurz vor drei Uhr versammelten wir uns alle vor dem Zelt, denn wir wollten Pipi Langstrumpf bei ihren Untaten begleiten. Sie hat die beiden Polizisten ganz schön an der Nase rumgeführt und ganz toll war, als sich die Gangster immer wieder aus dem Gefängnis abseilten. Dann war Raubtier-Fütterung angesagt.

Annelies hatte in ihrem mitgebrachten Leiterwägeli viele feine Sachen: gekühlten Eistee (alle Achtung, Annelies!), Weggli und Schoggi. Sogar die Sorte konnte man noch auswählen! Um 18:30 Uhr kehrten wir müde, aber glücklich und zufrieden wieder nach Hause zurück.

Silvia Kräutler

Turnstunden:

Mädchen und Knaben Kindergarten

Montag	16.00 bis 17.00 Uhr
Turnhalle Dorf	Leiterteam: Claudia Weiler

Mädchen und Knaben Kindergarten

Montag	16.15 bis 17.15 Uhr
Turnhalle Niederteufen	Leiterteam: Annelies Bischoff Monika Grämiger

Wir führen alle anfallenden Installationen – auch für
Telefon und EDV – im Neu- und Umbau (Renovation) aus.
Gerne beraten wir Sie.

ELEKTRONEF AG

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen, Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

Touran Trendline 1.6, 102 PS, Leichtmetallräder «Imola», Nebelscheinwerfer, met., Fr. 33020.-

Testen Sie seine Familientauglichkeit.

Am besten bei einer Probefahrt. Dann können Sie sich von dem gross-
zügigen Stauraum überzeugen, den Ihnen dieser Fünf- oder Sieben-
sitzer bietet. Und von den vielen möglichen Sitzvariationen. Auch von
sämtlichen Extras und den hervorragenden Motorleistungen. Alles
Vorteile, die ganz im Sinn Ihrer Familie sind. Der Touran ab Fr. 28480.-.

Aus Liebe zum Automobil

Hotel-Restaurant

Anker

Wir bieten Ihnen:

**Saisonale Speisen
für jedes Budget**

Preiswerte Weine

Ihr Gastgeber: Ernst Brunner
Telefon 071 333 13 45, Fax 071 333 46 89
www.anker-teufen.ch info@anker-teufen.ch

Jetzt Grippe und Erkältungen vorbeugen!

Wir empfehlen:

Lebertran-Calcium-Kapseln
Pflanzliche Resistenztropfen
Natürliche
Multivitamin-Kapseln

Lassen Sie sich von uns unverbindlich beraten!

DROGERIE REFORM
wetzel

Tel. 071 333 14 68

9053 TEUFEN

...mir gönd is MUKI Turne

Beweglich und fit von Kindsbeinen an

Nachdem wir die fünfjährigen Kinder mit einem schönen Abschlussfestli vor den Sommerferien verabschieden durften, haben wir nun wieder mit drei neuen MUKI-Gruppen gestartet. Es ist bemerkenswert zu sehen, welche Fortschritte die Kinder innerhalb eines Jahres machen.

Das Mutter- (Vater-) und Kind – Turnen gibt Kleinkindern ab 3 Jahren die Gelegenheit, zusammen mit Mami oder Papi einen abwechslungsreichen Turnbetrieb kennenzulernen. Im fröhlichen, ungezwungenen Spiel erleben sie den Umgang mit verschiedenen Materialien, Turn- und Spielgeräten.

Die Kinder kommen so zum erstenmal in Kontakt mit einer Gruppe Gleichaltriger und können sich somit vergleichen. Dies ist ein grosser Schritt zur positiven Entwicklung eines Kindes. Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und sich in eine Gemeinschaft einfügen, können erfahren und gelernt werden. Die gefühlsmässige Bindung zwischen Mutter oder Vater und Kind kann vertieft werden.

In einer Zeit, in der sich sehr viele Kinder und Erwachsene zu wenig bewegen, ist es um so wichtiger diese Art von Bewegung zu fördern und zu unterstützen.

Margrit Koller-Illi

Turnstunden:

MUKI

Montag Turnhalle Niederteufen	09.50 bis 10.50 Uhr Leiterin: Marion Frey 071 333 59 33
Mittwoch Turnhalle Landhaus	09.45 bis 10.45 Uhr Leiterin: Margrit Koller-Illi 071 333 47 38
Donnerstag Turnhalle Dorf	09.00 bis 10.00 Uhr Leiterinnen: Doris Preisig 071 333 41 30 Nicole Inauen 071 330 07 87

Alle Kinder ab drei Jahren bis zum Eintritt in den Kindergarten sind zusammen mit ihrem Mami herzlich zum MUKI-Turnen eingeladen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Bitte nehmen Sie mit der jeweiligen Leiterin Kontakt auf.

VAKI – Turnen

Das nächste VAKI-Turnen findet am Sonntag, 5. November 2006, um 10.00 Uhr in der Sporthalle Landhaus statt.

Mitturnen können alle Kinder ab 3 Jahren bis in den 2. Kindergarten, auch wenn sie keiner MUKI-Gruppe angehören.

STUDI Mulden – der kompetente und schnelle Muldenservice in Ihrer Nähe.

STUDACH

Bühlerstrasse, 9053 Teufen, Tel. 335 70 70

E-mail: mulden@studach.ch Home: www.studach.ch

Erfreulicher Rückblick...

■ Die Freiluftsaison begann für den TV Teufen sehr erfolgreich. Johnny Balasubramaniam konnte mit einem neuen Appenzellerrekord über 3000 m glänzen und verbesserte somit den bisherigen Rekord, gehalten von Vereinskollege Lukas Ebnetter, um knappe fünf Sekunden auf 8.31:96. Auch Iris Niederer gelang an diesem Wochenende mit 3.80m im Stabhochsprung ein erfreulicher Auftakt.

■ Am internationalen Mehrkampfmeeting in Balgach treten zum ersten Mal die Teufner Mehrkämpfer und Mehrkämpferinnen in Erscheinung. Patricia Marciello gewinnt in ihrer Kategorie den 7-Kampf und kommt bis an 33 Punkte ans Nationalkader-Limit heran. Daniel Weder zeigt einen erfreulichen Formstand, muss aber den Wettkampf abbrechen, Phillip Kräutler klassiert sich auf Rang 7 im B-Mehrkampf. Mirko Gähler und Roland Schiess absolvieren ihren ersten Jugend-A-Mehrkampf. Mit mehreren persönlichen Bestleistungen gewinnt Gähler den Titel, Schiess klassiert sich dahinter auf Rang 2.

Mit über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten auch die Schülerabteilung an diesem Meeting ein erstes Mal in Erscheinung. Martina Vetsch und Domenik Meier gewinnen dabei den SGALV-Meistertitel, Viviane Gstrein wird in ihrer Kategorie hervorragende Dritte.

■ Am traditionellen GESA-Cup in Altstätten gewinnen die Männer in überlegener Manier. Die Frauen werden gute zweite.

■ Daniel Weder wird an den Polizei-Europameisterschaften in Prag vierter im Stabhochsprung.

■ Erneut treten Daniel Weder und Patricia Marciello in Erscheinung. Weder gelingt ein sehr guter Wettkampf und er pulverisiert den Appenzellerrekord im 10-Kampf um über 400 Punkte und qualifiziert sich als bester Schweizer Mehrkämpfer somit souverän fürs Europacup-Team. Patricia Marciello erreicht im selben Wettkampf die Kaderlimite trotz eines mässigen zweiten Tages.

■ Erneut auf Medaillen-Sammlung war die Schülerabteilung an den SGALV-Einkampfmeisterschaften. Die Überraschung schlechthin gelang Mara Kälin. Sie erreichte bei den Schülerinnen A im Hochsprung eine sensationelle Höhe von 1.43 m. Martina Vetsch erreichte über 60 m eine Silber- und im Hochsprung eine Bronzemedaille. Domenik Meier und Joel Löhner waren die überragenden Athleten bei den Schülern C. Domenik konnte sich gleich drei Meistertitel im 50m, 1000m und Weitsprung feiern, Löhner erreichte im Ballwurf

Gold, im 50 m Silber und über 1000 m sowie im Weitsprung je Bronze. Und auch Nikola Orgland darf sich zu den fleissigen Sammlern zählen. Im Hochsprung wie auch im Kugelstossen gewann er eine Silbermedaille, im Speerwurf gab es für seine Leistung Bronze.

Am selben Wochenende waren auch die Aktiv-Kategorien an der SGALV-Meisterschaften im Einsatz stattfanden. Christian Gutsell holte sich bei dieser Gelegenheit gleich vier Medaillen, nämlich zwei goldene und zwei silberne im Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstossen und Diskuswurf. Und auch Tobias Stadelmann gewann drei Auszeichnungen in der Kategorie der männlichen Jugend A, Silber über 100 m und 200 m sowie den Meistertitel mit einer sehr guten Leistung von 6,71 m im Weitsprung. Weitere Medaillen holten am Wochenende bei den Frauen: Seraina Heis, Silber Dreisprung, Bronze Weitsprung; Fabienn Wullschleger, Silber Weitsprung; weibliche Jugend A: Caroline Ramsauer, Gold 3000 m; Marianne Wiesli Bronze Speerwurf; bei den Männern: Johnny Balasubramaniam, Gold 1500 m Junioren: Thomas Koster, Bronze Stabhochsprung, Bronze 100 m; Philippe Buff, Bronze 200 m; Sven Bressan, Silber Speer.

■ Das Europacup-Team mit Daniel Weder belegt in Yalta (Ukr) den dritten Rang und verpasst somit den Wiederaufstieg in die First League

■ Bei der SVM Vorrunde qualifiziert sich Teufen souverän für die Aufstiegsrunde in die Nationalliga A.

Trainingsstunden:

Aktive (bis Jahrgang 90)

Montag	19.00 bis 21.00Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Mittwoch	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Freitag	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler

Jugendgruppe (Jahrgang 91–93)

Montag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger
Freitag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger

Nachwuchs (Jahrgang 94 und jünger)

Montag	17.30 bis 19.30 Uh
Sporthalle Landhaus	Leiter: Hans Koller
Freitag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Hans Koller

Schnuppern ist jederzeit erlaubt!

Herausragend, Urgestein Hans Koller absolvierte seine dreissigste Vereinsmeisterschaft

■ Stimmungsmässiger Erfolg für die Schüler an der Nachwuchs SVM. Sie absolvieren erfolgreich einen ersten Versuch in jeglichen Kategorien und reisten mit fast 60 Athletinnen und Athleten nach Jona.

■ Patricia Marciello holt sich an den Schweizermeisterschaften die Silbermedaille im 7-Kampf der U18-Juniorinnen. Daniel Weder muss leider den Wettkampf als bester Schweizer 10-Kämpfer nach dem ersten Tag aufgrund einer Verletzung aufgeben. Thomas Koster rangierte sich auf dem respektablen zwölften Schlussrang.

■ Mit vier Qualifikationen für den Schweizerfinal Erdgas Athletic Cup, 12 Medaillen am Erdgas Athletic Cup

und 19 Diplomplätze teils knapp hinter den Medaillen dazu zwei Qualifikationen fürs Schweizerfinal «Migros Sprint», 14 Medaillen und 11 Diplommängeln unter den besten sechs war der Nachwuchs des TV Teufen der stärkste Appenzeller Verein an den diesjährigen Finals in Altstätten und St. Gallen.

■ An den Nachwuchs-Schweizermeisterschaften in Frauenfeld und Zofingen gewann Patricia Marciello Silber über die 100 m Hürden und Bronze im Weitsprung, Johnny Balasubramaniam gewann die Bronzemedaille über 5000 m. Alex Baumann konnte sich über 100 m wie auch über 200 m erfolgreich für den Final der besten 8 qualifizieren.

■ Auch am 25-Jahr Jubiläum des LMM (Leichtathletik Mannschaftsmehrkampf) konnte der TV Teufen erneut zwei Medaillen gewinnen. Die Junioren wurden auf überragende Art und Weise Schweizermeister, die Jugend A klassierte sich auf Rang 3. Damit ist man nun mit über 65 gewonnenen Medaillen der mit Abstand erfolgreichste LMM-Verein der Schweiz.

■ Karl Wyler und Hans Koller beweisen an den Senioren Schweizermeisterschaften, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Wyler gewann den Speer-, Koller den Diskuswurf in der Kategorie M45. In der Kategorie M55 konnte sich der für den TV Teufen startende Michael Hässig den Titel über 100m sichern.

■ Am Finale des SVM verpassten die Männer des TV Teufens den Aufstieg in die Nationalliga A (siehe nachfolgender Bericht)

Aufstieg in die NLA verpasst

In der Finalrunde der Schweizerischen Vereinsmeisterschaft (SVM) in Genf konnte der TV Teufen den Aufstieg in die Nationalliga A, von welchem man sicherlich ein wenig träumen durfte, gegen ein überragendes Lausanne leider nicht erreichen. Trotzdem darf man positiv in die nähere Zukunft blicken, haben doch vor allem junge Athleten bewiesen, dass ein Aufstieg in den nächsten Jahren durchaus im Bereich des Möglichen liegen kann.

Mit einer hervorragenden Mannschaftsleistung im Frühling dieses Jahres konnte sich die Leichtathletik-Abteilung des TV Teufen für die Aufstiegsrunde der Nationalliga A der Schweizerischen Vereinsmeisterschaft qualifizieren. Die Gegner waren mit der COA Lausanne Riviera, Stade Genève und dem LC Luzern hochrangig und nach der Leistung der Vorrunde reisten die Teufner mit der viertbesten Punktzahl an. Trotz dieser Ausgangslage haben Kahim Mundy und Karl Wyler im Vorfeld versucht die bestmögliche Mannschaft zusammen zu stellen, um das Unmögliche, einen Aufstieg in die Nationalliga A, möglich zu machen.

Nach der Abreise um 05.30 Uhr in Teufen und der fünfständigen Reise nach Genf fand man vor Ort beste Wetterbedingungen und eine gute Organisation vor. Der TV Teufen und seine zahlreich mitgereisten Fans machte, wie schon aus den Vorjahren gewohnt, eine super Stimmung mit den heimischen Kuhglocken. Da einige Leistungsträger wegen Verletzungen, Hochzeit oder sonstigen Gründen fehlten, waren vor allem die Nachwuchsathleten gefordert um die Löcher zu stopfen.

Mehrkämpfer müssen flexibel sein

Als Mehrkämpfer ist Dani Weder natürlich an vielen Orten einsetzbar und noch am Freitagabend hatte er seine Disziplinenänderung erfahren. Mit Topleistungen hat er aber bewiesen, dass er nicht umsonst zur Zeit der beste Mehrkämpfer der Schweiz ist. Im Stabhochsprung musste er bei exzellenten 4.70 m wegen einer leichten Verletzung und im Hinblick auf seinen zweiten Einsatz im Dreisprung den Wettkampf abbrechen. In seinem ersten Dreisprungwettkampf der Karriere gelang ihm mit 14.49 m ein neuer TV Teufen-Rekord und er blieb nur gerade 14 cm hinter dem Appenzellerrekord. Thomas Koster, der mit einer leichten Grippe am Start war, realisierte eine neue persönliche Bestleistung im Weitsprung mit 6.53 m und im Dreisprung mit 13.00 m. Andreas Metzler überquerte die Latte im

Adrian Höhener

Fortsetzung Seite 20 unten

SVM: besondere Wettkämpfe

Tolle Stimmung, viele persönliche Bestleistungen und gute Teamresultate

Von einzigartiger Teamatmosphäre geprägt, kämpften sich die Schülerteams des TV Teufen in der Leichtathletik am 20. August in Jona an den Schweizer Vereinsmeisterschaften (SVM) an die nationalen Mannschaften heran.

Die Aktiven des TV Teufens haben es in der Leichtathletik schon lange demonstriert, in Mannschaftswettkämpfen können die Teufener über sich hinaus wachsen. Nur so waren die zahlreichen Schweizermeistertitel im LMM und der stetige Aufstieg des SVM Teams bis zur Aufstiegsrunde in die Nationallig A möglich. In fröhlicher Stimmung füllten 7 Schülerteams und 2 Mannschaften der Jugendabteilung mit Betreuern und Helfern einen 80er Bus und wagten sich erwartungsvoll zum ersten Mal an einen SVM Versuch heran. Auch zwischenzeitlicher Regen tat der tollen Stimmung keinen Abbruch. Die Teufner waren nicht nur zahlenmässig

überlegen, sie sorgten auch für echte Stimmung auf und neben dem Platz. So wurde dieser Tag zum Abteilingshöhepunkt der Saison.

Mädchen A: Von den älteren Mädchen ist man sich an sehr gute Resultate gewöhnt. Um die Teamleaderin und Absolventin der Sportschule Martina Vetsch wachsen hier hoffnungsvolle Talente heran. Martina Vetsch erwies sich auch an diesem Tag als beste Punktesammlerin. Mit 8.74 sec. im Sprint und 4.78 m im Weitsprung legte sie die Basis zum guten Teamresultat. Pech hatte Mara Kälin, die in strömendem Regen in ihrer Paradedisziplin dem Hochsprung mit 1.25 ihre Bestleistung um 18 cm verfehlte, sich aber über 1000 m mit 3.42 min. und klarer persönlicher Bestleistung grossartig revançierte. Im Speerwurf und Kugelstossen etablierte sich Stefanie Reyes mit 2 Bestleistungen zur Teamleaderin. 3556 Punkte reichten zum 15. Platz von derzeit über 40 rangierten Teams, dies zeigt, dass der Anschluss zur nationalen Spitze gewährleistet ist.

Knaben A: Die älteren Knaben litten sehr unter der kalten Witterung und schöpften ihr Potential nicht aus. Bester Punktesammler war das Sprungtalent Remo Fässler, der sich mit 1.25 m im Hochsprung einigermaßen schadlos hielt. Enorm gesteigert hat sich in dieser Saison Jonathan Vogel. Er war sowohl im Sprint als auch im Weitsprung bester Teufner. Im Kugelstossen und Speerwerfen zeigte als bester Teufner Florian Forrer gute Ansätze.

Schülerinnen B: Dank neuen Mädchen konnten gleich 2 Teufner Teams starten. Als klare Teamleaderin zeigte Viviane Gstrein erneut ihr Talent im Mehrkampf. Nebst dem Sprint glänzte sie auch im 1000 Meterlauf mit neuer Bestzeit. Gute Resultate erzielten in diesem Team auch Albana Nuijje als ausgeglichene Mehrkämpferin und Larissa Fässler mit persönlicher Bestzeit über 1000 Meter. Rang 25 unter beinahe 50 Teams in der Schweiz darf sich sehen lassen. Im 2. Team kamen alle «neuen» zum Einsatz. Als grosses Sprinttalent erwies

Fortsetzung von Seite 19

Hochsprung auf sehr guten 1.90 m und im Speerwurf konnte er seine bisherige Bestleistung um über 3 m auf 51.70 m steigern. Das Spezielle an den beiden Leistungen von Metzler ist zudem, dass der Wettkampf um die selbe Zeit stattgefunden hat und er daher zwischen den beiden Anlagen stetig wechseln musste.

Kühne Junge und rüstige «Alte»

Stellvertretend für den Kampfgeist der Jungen steht der 800m-Läufer Lukas Zürcher. Während 600m führte er

ein Klassefeld an bei dem er das hohe Tempo leider noch nicht ganz durchziehen konnte. Die Klasse war aber ansatzweise zu sehen.

Zu den erfahrenen TVT-Athleten gehört nun auch schon Andreas Zürcher. Er erreichte mit 54.80m im Speerwurf die beste Weite aller Teilnehmer. Hans Koller, der frischgekürte Seniorenschweizermeister im Diskus zeigte im Hammer- mit 31.30m und im Diskuswurf mit 34.35m zwei sehr gute Leistungen. Und auch René Wyler, der langsam aber sicher gegen die 40 zu geht, konnte im Speerwurf ohne Training für alle überraschende 54.40m realisieren.

Befriedigendes Gesamtergebnis

Die 19'963Pkt waren das zweitbeste erreichte Resultat einer Teufner SVM Mannschaft und mit Rang 3 war man einmal mehr im Stande zu zeigen, dass der Landverein Teufen mit den besten Vereinen der Schweiz mithalten kann. Bei einem schönen Apéro und einem gemütlichen Nachtessen in Genf konnte man einen schönen Tag würdig beenden.

Adrian Höhener

Erfolgreiche Sommersaison

sich Lara Locaputo, aber auch Loreadana Ramgnolo mit Jg 98 zeigte, dass mit ihr ein Mehrkampftalent zu den Gelbroten gestossen ist. Mit stetigen Fortschritten punkteten auch Simona Pfister und die Geschwister Johanna und Raphaela Vogel.

Schüler B: In dieser Kategorie treiben sich mehrere hoffnungsvolle Talente schon in den Trainings ständig an. Mit diesem Topeinsatz darf zukünftig von diesen vielen Knaben einiges erwartet werden. Mit gleich 3

startenden Mannschaften stellten die Teufner nicht nur den Tagessieger sondern auch den grössten Verein dar.

Rang 18 unter 40 Teams widerspiegelt, dass auch hier der Anschluss an die Nationale ein anzustrebendes Ziel ist. Topsprinter sind hier Domenik Meier und Fabian Weibel. In den längeren Distanzen haben Samuel Meier und Joel Löhner den Anschluss an Domenik Meier mit grossen Fortschritten gewahrt. Nikolai Orgland erwies sich als bester Weitspringer in einem sehr starken und

ausgeglichenes Sprungteam, in dem selbst der 6. Beste noch über 3.65 Meter sprang.

Im 2. Team überzeugte Mikal Orgland mit grossen Fortschritten im Laufbereich und Serafin Krieger mit Fortschritten im Ballwurf und im 1000 Meterlauf. Die allerjüngsten verdienten im dritten Team ihre Sporen ab. Teamleader ist hier Jan Wyler mit guten Ansätzen im Sprint und Weitsprung.

Alles in allem war dieser Wettkampf viel mehr als einfach ein Sportanlass. Über den ganzen Tag waren die Appenzeller auf dem Platz allgegenwärtig und trieben einanden mit Schellen und «Hopp Tüüfe» Rufen ständig an. So macht Leichtathletik Freude, der TV Teufen wird auch im Nachwuchsbereich am SVM dran bleiben und versucht sich kontinuierlich mit konsequentem Training der nationalen Spitze zu nähern.

Erfolgreiche Sommersaison mit vielen persönlichen Verbesserungen

Gegen 50 Medaillen an kantonalen Wettkämpfen als grossartige Bilanz der Schülerabteilung

Die Schülerabteilung nimmt an über 10 Wettkämpfen jährlich teil, denn Trainingswerte erfolgreich im Wettkampf umzusetzen erfordert sehr viel Wettkampferfahrung. Dies gelingt vielen schon sehr gut, dies zeigen die vielen Medaillen; darunter viele Meistertitel in Einzeldisziplinen aber auch Staffeln. Als herausragende Athletin hat sich Martina Vetsch etabliert, welche sich mit

Weitere Wettkämpfe

den Besten der Schweiz messen kann. Dies hat sie gleich 2 mal an nationalen Titelkämpfen, im Migros Sprint und im Erdgas Athleti-Cup Final, bewiesen.

Spielleichtathletik als Saisonanstieg: Mit gleich 3 Teampodestplätzen wurde in die Saison gestartet. Die Schüler B erwiesen sich als ausgeglichenes Team und gewannen klar. Ein zusätzlicher 4. Platz

zeigte auf, dass in dieser Kategorie viele talentierte Knaben mitmachen. Knapp am Sieg vorbei auf Platz 2, landeten die ältesten Mädchen, während die jüngeren Mädchen Bronze gewannen. Martina Vetsch als Einzelsiegerin im Weitsprung und Nikolai Orgland als Doppelsieger im Weitsprung und Pneuwurf waren die überragenden Einzelathleten. Andra Vetsch unterstrich ihre Vielseitigkeit mit einer Bronzemedaille im Pnuschleudern.

Kantonalmeisterschaften im Mehrkampf und Einkampf als echte Gradmesser

Für die Jüngsten werden noch keine nationalen Titelkämpfe angeboten. Umso wertvoller sind folglich die SGALV Meisterschaften.

Die Schüler-Abteilung der Teufner Leichtathleten pilgerte mit 40 Teilnehmenden nach Balgach an die Mehrkampfmeisterschaften.

Das erfreuliche Resultat: 2 Meistertitel, 1-mal Bronze und diverse Steigerungen gegenüber dem Vorjahr.

Martina Vetsch wurde mit neuer persönlicher Bestleistung im 60m-Sprint von 8.41 SGALV Meisterin ihrer Kategorie. Bei den Schülerinnen B durfte Viviane Gstrein eine Bronze-Medaille mit nach Hause nehmen. Domenik Meier wurde in überlegener Art und Weise SGALV-Meister in der Kategorie Schüler C (Jg 97/98). Über die 50m (8.14sec.) wie auch im 1000m-Lauf (3:32.99) war er der Beste seiner Kategorie in diesem hochstehenden 4-Kampf.

15 Medaillen an den Einzelmeisterschaften in Triesen: Eine grossartige Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Am erfolgreichsten schnitten unsere 2 Schüler C Talente ab. Domenik Meier schaffte einen Hattrick. Sowohl im Weitsprung, im Sprint und im 1000 Meterlauf konnte ihm keiner nur annähernd das Wasser reichen. Joel Löhner gewann in allen gestarteten Disziplinen eine Medaille, Titel im Ballwurf, Silber im Sprint und Bronze im Lauf und Weitsprung, wahrlich ein Topduo, dass da heranreift.

Erweiterung Leiterteam

Die Überraschung des Tages lieferte aber Mara Kälin. Mit 1.43 im Hochsprung steigerte sie ihre persönliche Bestleistung enorm und belegte Rang 2. Martina Vetsch gewann Silber im Weitsprung und Bronze im Hochsprung. Ein weiterer Medaillensammler war Nikolai Orgland, auch wenn mit verbesserter Technik noch viel mehr möglich ist. Silber im Hochsprung und Kugelstossen, sowie Bronze im Speer demonstrieren Vielseitigkeit.

Toll natürlich immer auch Staffelerfolge, den sie zeigen die gewachsene Breite im Verein. In einem spannenden Lauf siegten die jüngeren Knaben und auch die Mädchen überraschten mit Bronze.

26 Medaillen am kantonalen Erdgas Athletic Cup Final und Migros Sprint: Mit dieser Bilanz haben sich die Teufner klar an die Spitze der kantonalen Hierarchie gesetzt. Die fundierte Trainingsarbeit erntet Früchte und Teufen schafft sich den Ruf als Leichtathletikmekka.

Dass sich Martina Vetsch erneut im Sprint und Mehrkampf am Schweizer Final messen kann, konnte erwartet werden; dass aber auch Nikolai Orgland und Andrea Vetsch als Kantonsieger den CH Final schafften, überraschte. Nikolai zeigte einen konzentrierten Wettkampf mit verbesserter Technik und Andrea machte mit ihren Fortschritten auf ihr Talent aufmerksam. Ein weiterer Kantonalmeister, in beiden Wettkämpfen, Domenik Meier, ist leider noch nicht startberechtigt. Weiter überraschte auch Fabian Weibel im Sprint. Seine Fortschritte und der Kantonsieg lassen in Zukunft einiges erhoffen. Knapp den Sieg verpassten Viviane Gstrein

und Andrea Vetsch. Lara Locaputo, Nikolai Orgland, Remo Fässler, Mara Kälin, Lea Weibel, Claudia Nef und Nicole Höhener mit Bronzemedailles zeigten, dass konsequentes Sprinttraining mehr als nur die Basis zur Leichtathletik darstellt.

Nebst den 3 Kantonsiegern überraschte vor allem Patricia Boner, ihre enorme Steigerung im Weitsprung verhalf ihr zur Silbermedaille. Remo Fässler, Viviane Gstrein, Larissa Fässler und Loredana Romgnolo rundeten die Erfolgsbilanz mit einer Bronzemedaille ab.

All diese Erfolge bestätigen, der Nachwuchs ist auf dem richtigen Weg; wichtig ist aber, dass in allen Jahrgängen ganze Gruppen mittrainieren, nur so entsteht Te-

ameist, was Trainings und Wettkämpfen zusätzlichen Elan verleiht und berechtigt hoffen lässt, dass auch zukünftig starke Gruppen in den älteren Abteilungen für Furore sorgen und hoffentlich den Weg zur nationalen Spitze anpeilen können.

Trainings finden montags und freitags jeweils von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt.

Für Interessierte gibt der Hauptverantwortliche gerne Auskunft:

Hans Koller, Wellenrütli 585, 9053 Teufen
071 333 47 38, Mail: kollerh@bluewin.ch

Die Schülerabteilung hat eine eigene Homepage mit allen notwendigen Infos und vielen Bildern aus Training und Wettkämpfen. www.tvteufen-schueler.ch

Erweiterung des Leiterteams in der Schülerabteilung

Die Faszination Leichtathletik stösst auf immer grösseres Echo

Nach dem Boom des letzten Jahres waren alle gespannt, wie das erste Jahr der Bewährung ausfallen würde. Fazit: Von 40 Kindern im letzten Herbst kamen übers Jahr weitere dazu bis zum aktuellen Stand von um die 55 Leichtathletikbegeisterte. Eine erfreuliche Tatsache, sie stellt aber auch grosse Anforderungen an das Leiterteam. Um qualitativ gute Trainings anzubieten kann in Gruppen bis zu 12 optimal trainiert werden. Nur so ist gewährleistet, dass auch Bewegungsausführungen individuell korrigiert werden und die Kinder intensive Trainings erleben dürfen.

So freuen wir uns, gleich vier neue Leiter im Team zu haben:

Viktor Meier kommt aus Bühler. Er bringt grosse Erfahrungen aus seiner Lauf – und, Leichtathletikzeit aber auch dem Skifahren mit. Seine Freude am Sport überträgt er auf faszinierende Art auf die Kleinen.

Maya Boner aus Teufen hat die Leichtathletik über ihre Tochter in der Schülerabteilung kennengelernt. Mit ihren Erfahrungen im Kunstturnen wird sie wertvolle Impulse im Wintertraining geben und hat bereits mit viel Schwung die Kinder für Wettkämpfe vorbereitet.

Irene Marciello aus Speicher fiebert schon recht lange mit ihrer Tochter Patrizia in der LA mit. Erfreulich, dass sie jetzt den Schritt selber aktiv auf die LA Anlage wagt.

Stefanie Stadelmann entspricht der Athletin, wie man sich noch viele wünschen würde. Sie tritt selber als Aktive kürzer und wendet die frei gewordene Zeit gleich auf, um ihre erworbenen Kenntnisse an die Jüngsten weiterzugeben.

Mit diesen Verstärkungen sind wir überzeugt 2-mal wöchentlich ein hochwertiges Wintertraining in der Halle anbieten zu können. Als Idee schwebt uns vor, talentierte Kinder mit einem dritten Training gezielt fördern zu können, denn aus der Trainingslehre wissen wir, dass technische Abläufe nie mehr so leicht wie im Kindesalter erlernt werden können. Also versuchen wir dies zu packen.

Trainingslager in Pura...

Trainingslager der Läufergruppe in Pura TI

«Alpennordseite und Mittelbünden: stark bewölkt, anhaltende Niederschläge und massiver Temperaturrückgang – Alpensüdseite: sonnig und warm, gute Fernsicht», so lauteten die Wettervorhersagen für die Auffahrtswoche 2006. «Ab in den Süden!» sagten sich die zwei Dutzend Sonnenhungrige aus der Läufergruppe samt Anhang und bezogen im Centro Paladina in Pura ihr Quartier. Das bereits zum vierten Mal vom kleinen OK um Thomas Walser durchgeführte Trainingslager erfreute sich einmal mehr grosser Beliebtheit und hat sich mittlerweile zum Insidertip gemauert. Treffpunkt war am Dienstagabend der Speisesaal im Hotel. Während der Hauptharst aus der kühlen Ostschweiz angereist kam, fanden Mägi und Kudi braungebrannt von einem Bike-Camp auf der Insel Elba den Weg ins Tessin und Rolf sehnte sich nach einem Gümmler-Trainingslager auf Sardinien nach Ruhe und Erholung...

Der erste Tag begann mit einem Paukschlag: Bike-Tagestour in die Gegend des Monte Generoso. Nach einem rund einstündigen Einrollen dem Luganersee entlang, bei dem Petrus ein einziges Mal seine Flausen zeigte, holperte uns die Bergbahn generös auf den Berg. Oben angekommen, führte die herrliche Rundschau in die Poebene über den Comersee und die Walliser Alpen bis zum Vorderrad-Pneu von Mägis Bike. Der Plattfuss (es sollte nicht der letzte sein...) wurde sofort fachmännisch von rund einem Dutzend Hände und 4 Luftpumpen geflickt, ehe die Fahrt endlich losging.

Die Tour führte vorerst zur Capanna Bruno, wo uns auf 1200 m.ü.M. ein weiss gedeckter Tisch, ein gemischter Salat italienisch und eine Portion Pasta erwartete. Die feine Stärkung musste aber erst noch verdient werden,

denn Mägis Platten Nr. 2 (oder war es schon Nr. 3?) wartete auf den Servicemann. Bald schon ging die Fahrt weiter. Eine Singletrack-Orgie, gespickt mit kurzen aber happigen Aufstiegen, kniffligen Gleichgewichts-Übungen und holperdipolterdi-Abfahrten, liessen die Herzen der Biker und Bikerinnen wahrlich höher schlagen! Nach rund 45 km wieder am Ausgangspunkt in Capolago angekommen, nahmen die Nimmermüden die Rückfahrt nach Pura nochmals unter die Räder, so dass dann schlussendlich 105.28 GPS-vermessene Kilometer ihren Eintrag ins Trainingstagebuch fanden.

Der zweite Tag führte via reichhaltiges Zmorge-Buffer (die Käseplatte war sensationell, nicht wahr Stefan?) indirekt auf den stündigen Jogging-Parcours rund ums Hotel. Nicht fehlen durfte auch dieses Jahr der Grillplausch am Mittag. Kurzerhand wurde der Garten unserer Unterkunft ins Schlaraffenland umfunktioniert und jede(r) legte Hand an: Bruno schnätzelte Tomatenscheiben à discrétion, Silvia kreierte grünen Salat und Heidi Fruchtsalat. Philipp suchte (vergeblich) den Zapfenzieher, Mägi schnitt Brotscheiben bis ‚an Hag abe‘, Beat hantierte mit dem Büchsenöffner, Reto, Wäli und Kudi grillten was der Grill hergab, während andere die Situation sitzend kontrollierten oder mit der Kamera den kulinarischen Höhepunkt festhielten. Hat echt geschmeckt, der Grillschmaus!!

Die nachmittägliche Verdauungsfahrt auf dem Bike entpuppte sich als technisch leicht, doch die fast überhängende Startrampe hinauf zu einem schmucken Italienerkaffli liess den Schweiss fliessen, die Wädli verhärten und die Oberschenkel übersäuern, hoppla! Problemlos überstanden alle das Velotürli nach Italia und nach der Rückkehr konnten die strapazierten Körperpartien im Swimmingpool wieder gelockert werden. Auch Wäli war tapfer: er vergass für einmal die warme Bade-

Trainingszeiten Läufergruppe Aktive und Hobby

Dienstag und Freitag	18.30–20.00 Uhr
Treffpunkt:	Sporthalle Landhaus Eingang Garderobe Ostseite
Leitung:	Thomas Walser 044 930 15 78
Lauftrainer:	Markus Stadler 071 333 49 76

Trainingszeiten Frauen-Lauftreff

Mittwoch	09.00–10.30 Uhr
Treffpunkt (Frühling bis Herbst)	Steinoggerwald, Vita Parcours
Leitung:	Vreni Gmür 071 333 32 91 Mägi Bischof 071 333 22 61 Erika Gyax 071 333 37 53

wanne und stürzte sich mutig ins Nass. Beim anschließenden Volleyballspiel, bei dem einzelne Talente entdeckt wurden, flogen mehrere Smashes und Blocks buchstäblich in den (Bambus-)schilf hinaus, sodass unser Ballbueb Philipp zünftig gefordert wurde. Ein feiner Znacht mit gemütlichem Beisammensein leitete zu später Stunde zum wohlverdienten Bettdecken-Lauschen über – guet Nacht, träum süess!

Der dritte Tag war geprägt von individuellen Ausflügen:

... Teamathlon ...

während die einen auf einem Long-Jog die Umgebung erkundeten, machten andere die IKEA-Halle unsicher oder gingen in Ponte Tresa auf Shopping-Tour. Wieder andere zogs (mit dem Bike) nach Morcote zum Cappuccino und weiter mit dem Schiff (und auch dem Bike) ans andere Ufer direkt in eine Razzia der Guardia di finanza. Ohne ernsthafte Konsequenzen aber mit einem gehörigen Hunger landete die Gruppe in einer Gartenbeiz direkt am Ufer des Luganersees. Die nahe Baustelle, der überlaute Disco-Sound, die klebrige Speisekarte und die nicht topgepflegte WC-Anlage liess Skepsis aufkommen. Doch die leckere, 4.50 Euro teure Pizza in der ungefähren Grösse eines Schachtdeckels liess die Gesichter erstrahlen und gab wieder Energie für die Rückfahrt. Zurück im Hotel duschten die einen das Bike und putzten sich selber (oder war es umgekehrt?), andere trafen sich zu einem kühlen Weizenbier aus dem Innerrhodischen. Prost!!

Der letzte Abend bot noch einmal Gelegenheit zum geselligen Höckle, Diskutieren, Boccia-Spiel und Pläne aushecken. Dies führte dazu, dass die Gruppe einstimmig beschloss, gleich vorort die Reservationen fürs Trainingslager 2007 vorzunehmen!

Der letzte Tag liess mit einem leichten Jogging das Trainingslager ausklingen. Schon wieder hiess es Abschied nehmen von einem grandiosen Ausflug in eine andere

Welt, abseits vom beruflichen Alltag und dem Haushalt, aber in eine Atmosphäre gemischt mit Kollegialität, Sport, Kultur und Dolce far (fast) niente. Nachmals herzlichen Dank den unzähligen Organisatoren und Helfer(-innen) und all denen, die zum guten Gelingen des Trainingslagers beigetragen haben. Ich freue mich schon jetzt auf Pura 2007!

Heinz Moser

Teamathlon – ein Wettkampf besonderer Art

Erstmals wurde am 3. Juni 06 in Wald ZH zum 1. Züri Oberländer Teamathlon gestartet. Ein Wettkampf mit 20 km Inlinen, 48 km auf dem Rennrad und satten 760 Höhenmetern (Hm), 24 km Biken (650 Hm), einem Lauf über 13 km (300 Hm) und dem OL mit ca. 5,5 km (oder auch ein bisschen mehr, eben je nach dem ...).

Genau das Richtige für die Läufergruppe TVT, sind wir doch wahre Multitalente und so konnte Thomas, welcher uns alle administrativen Arbeiten abnahm (herzlichen Dank), gleich 2 Teams anmelden. Doch bevor die Grossen zum Start antraten, absolvierten die Töchter von Conny und Heinz den Kids Duathlon. Leandra verpasste einen Podestplatz wegen einer verklemmten

Kette um Sekunden und Ladina erntete einen Ehrenplatz und rote Backen.

Um 16 Uhr und kurz danach wurde zum Teamathlon in den verschiedenen Disziplinen fast gleichzeitig gestartet. Bereits nach einer knappen halben Stunde traf Thomas in der Disziplin OL im Ziel ein; ein perfekter Lauf, welcher mit dem 3. Rang belohnt wurde. Stefan büsste in der gleichen Disziplin etwas mehr Zeit ein. Gar nicht so einfach, sich in einem unbekanntem Dorf zurechtzufinden und dann diese verflixte Reihenfolge der Postenquittierung... Mächtig Dampf macht Rolf auf dem Rennrad. Nur durch ein zu hohes Anfangstempo verpasste er eine noch bessere Klassierung und meinte «es het mi halt e chli anegstellt». Markus, ebenfalls mit dem Rennrad unterwegs, zeigte eine solide Leistung, ein gelungener Test für den Gigathlon 06. Die Biker Mägi und Heinz waren nicht zu beneiden. Sie erreichten auf dem Kulminationspunkt gar die Schneegrenze und es war so richtig morastig. Dementsprechend kehrten sie auch über und über mit Dreck beschmiert zurück. Doch während der Schmutz nach einer Dusche rasch abgewaschen war, dürfte die Bikereinigung etwas länger gedauert haben. Eine richtige Speedstrecke fanden Silvia und Christian ‚Gutzi‘ vor. Hochkarätig war das Teilnehmerfeld und trotz wenigen Inlinekilometer in den Beinen schafften beide tolle Zeiten. Der Crosslauf war perfekt auf die LG zugeschnitten. Gleich nach dem Start ging's «gäch ufe» und auch sonst immer ein auf und ab und die Töblier erinnerten ans Appenzellerland.

... Niesenlauf und ...

Reto musste nur wenige Wettkämpfer ziehen lassen, Wäli sprach von einem gelungenen Comeback nach langer Wettkampfpause.

Eigentlich ein «rondom» gelungener Anlass. Bis zum nächsten Jahr werden die Mängel der späten Rangverlesung resp. der verspäteten Rangliste behoben sein und wir freuen uns auf eine weitere Teilnahme.

Wäli Kürsteiner

Niesenlauf

Nachdem der Lauf letztes Jahr schnell ausgebucht war, hat es dieses Jahr mit einem Startplatz geklappt. Kein Wunder sind die Startplätze so begehrt, denn es geht "keinen" Meter abwärts. Der Lauf führt entlang der Niesen-Standseilbahn bis auf den Gipfel des Niesens. Die Länge dürfte knapp 4 Kilometer betragen mit einer Höhendifferenz von 1669 Metern. Diese Höhendifferenz wird über die längste Treppe der Welt, die 11674 Stufen zählt, überwunden. Dementsprechend habe ich auch mein Training leicht umgestellt und wöchentlich ein Treppentraining eingebaut, bei denen ich in Serien bis zu 7000 Stufen absolvierte. Bei Traumverhältnissen wurde der Lauf um 07.30 Uhr gestartet. Aufgrund der schmalen Treppe wurde zu Zweit, in Abständen von 20 Sekunden, gestartet. Überholmanöver waren nur mit Rücksicht des vorderen Läufers möglich, die dem Schnelleren Platz machen mussten. Um 07:40:20 Uhr war es dann auch für mich soweit. Nach einem «lockeren» ersten Teil mit niedrigen Stufen wurde dann die Treppe immer steiler. Nach der Mittelstation wurde es auch langsam einsam auf der Strecke. Die langsameren vor mir gestarteten LäuferInnen konnte ich bis dort grösstenteils überholen und die Topläufer bauten ihren Vorsprung aus. Nach 1:09:48 Stunden erreichte ich die Gipfelplattform als 12. der Kategorie Herren 1 (Overall 15.)

Die erwarteten schweren Oberschenkel oder Wadenkrämpfe blieben erfreulicherweise aus. Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen: Es ist bloss eine Frage der "Technik" ;-)

Beat Niederer

Lauftraining bei Markus in Freidorf TG

Eine muntere Läufer(innen)schar traf sich an einem schönen Sommerabend im Oberthurgau zum Lauftraining mit Markus. Als Ortskundiger machte er uns eine Runde durch seine neue Heimat schmackhaft, die es in sich haben sollte. Die Einlaufschleife führte vom Einfamilienhaus-Quartier hinaus in die weite Landwirtschaft. Kieswege mit 'Rossbollen', Obstkulturen, Bauernhöfe

mit Besenbeizen und das nahe Schwäbische Meer wähten uns im tiefen Thurgau, in der Ferne war 'unser' Alpstein zu sehen. Durch den Umstand, dass Markus mit seinem Bike vorausfuhr und niemand auch nur einen Meter von seinem Hinterrad weichen wollte, ergab sich ein zügiges Lauftempo. Die Schatten spendende Waldpartie an der Sitter unten kühlte unsere T(h)urbinen nur wenig. Nach dem Wendepunkt wurde das Tempo kaum gedrosselt, denn Stadlers Kühlschranks und Gartengrill wirkten wie eine Fata Morgana!

Nach einer kühlen Dusche nahmen wir auf dem Sitzplatz unsere Positionen ein und liessen uns von Heidis Kulinarium verwöhnen. Feine Würste, frische Salate, knuspriges Brot und kühler Hopfensaft waren der Lohn für die 87 Min. LLL (Langfingerlandlauf). Der Dessert war dann noch das Tüpfchen auf dem i, sodass einheitlich die Meinung war, wieder einmal ein qualitativ hochwertiges Training absolviert zu haben. Vielen Dank, Markus und Heidi, wir kommen gerne wiedereinander vorbei, denn im Thurgi läuft und 'höcklet sich's gut!

Heinz Moser

Schwellbrunner Mountainbike-Event

Wie war's doch am Vorabend anlässlich des Lauftrainings? Bei kühlem und heftigem Regen versuchten doch einige vorsorglich die Segel für den Bike-Anlass bereits zu streichen. Motto war, wenn's nicht regnet, dann wird gestartet. Die ganze Nacht hat's geregnet und am Morgen prompt geschont. Aber siehe da, einige haben das Wochenende im Tessin vorgezogen (hat es

dort am Samstag nicht gewittert und geschüttet...?), andere haben um 06.15 Uhr das warme Bett vorgezogen, ein (weniger dreckiges?) Lauftraining angepeilt oder hatten Ausreden wegen Pneuwechsel, Nässe, Kälte, dreckigem Bike und so (Typisierung durch Rolf: «Einfach Memmen!»). Und: Sie alle haben einen Superanlass verpasst. Es hat's keinen Tropfen geregnet und der Event war super organisiert in einer fantastischen Landschaft. Wer hätte gedacht, dass man über 66 km im Raum Schwellbrunn – Herisau – Flawil – Bazenhaid – Mogelsberg 2300 Höhenmeter bewältigen kann? Da fuhr man in jedes Tobel und unmittelbar danach wieder auf die höchsten Hügel, immer und immer wieder, kaum ein flaches Stück. Die Szenereien vom Wasser in der Schlucht und der herrlichen Aussicht haben sich permanent abgewechselt. Ja, und da war noch die Schlüsselstelle (wie hiess es doch am Anfang: Wer nichts wagt...). Wieder einmal in einem Wald, ein Singletrail, steil und immer steiler, voller Morast, Steinen und Wurzeln, fast schon überhängend... Rolf und Josef voraus, ich hintennach, sie immer noch auf dem Bike, es wurde immer schneller – anhalten gab's nicht mehr – keine Chance – einfach durch.

Alles andere hätte im Desaster geendet, als Waschmittelreklame oder so und alle hätten gelacht (übrigens: Gehen wäre kaum eine Alternative gewesen, man wäre knöcheltief im Sumpf gewatet). Unten angekommen waren wir alle drei sehr stolz und glücklich die Challenge gemeistert zu haben. Und so haben wir den MTB-Event erfolgreich, schadlos (für das Bike gab es eine Hochdruckreinigungsanlage) und letztlich doch noch in

...sonst noch allerlei

der Sonne gemeistert. Als Belohnung durften wir eine feine Bratwurst geniessen. Wie hiess es noch: Wer nichts wagt.....- wir haben gewonnen!!

Philipp Schuchter

The North Face Ultra Trail – Tour du Mont Blanc

Erwin Thür, «unsere Bergeiss», hat nach den Sommerferien den Ultralauf über 158 km und 8'500 Höhenmeter rund um den Mont Blanc bestritten und in einer Zeit von knapp 29 Std.(!) den 91. Rang unter über 1000 Teilnehmern erreicht. Unglaubliche Superleistung! Er hat dabei seine letztjährige Zeit um nicht weniger als 5 Std. unterschritten. Das warme Bad danach

war wohlverdient. Die Weisheit «je älter desto zäher» wurde einmal mehr auf eindrückliche Art bestätigt!

Dass sich unser Naturmensch in der Bergwelt wohler fühlt und sich dort auch entsprechend gut auskennt, erfuhr die Ostschweiz kürzlich in Presse und TV. Zusammen mit einem Kollegen fand er im Frühling auf einer Sämtisabfahrt mit den Skiern einen sehr seltenen Riesen-Ammonit. Die uralte und mehrere Hundert Kilo schwere Versteinerung machte Erwin zum stolzen Fernseh-Star. Der Fund kann im Naturmuseum St. Gallen, Erwin in der Läufergruppe bewundert werden!

Die Läufergruppe auf Postensuche

Was sucht ein Läufer mit gelbrotem Leibchen abends mitten im Wald am Fuss des Hirschbergs? – Hirsche, nein Hirsche waren es nicht, sondern OL-Posten!

Nachdem die Läufergruppe anfangs Juni an einer Stafette teilnahm und dort OL-Posten anlaufen konnte, spielte man doch mit den Gedanken, dies mit ein bisschen mehr Erfolg zu tun. Thomas Walser versteckte sodann 15 Trainingsposten im nahen Wald rund um die Starkenmühle. Trotz Ferienzeit fanden ein paar LäuferInnen den Weg nach Gais und mussten sich zuerst einmal mit einer OL-Karte vertraut machen. Wo sind wir? Was ist das denn? Blau, dies müsste etwas mit Wasser sein. Grün, Wiese? Nein, Wiesen sind braun, Wälder weiss gezeichnet. Bereits waren erste Erklärungen notwendig, doch man wurde mit dem neuen Hilfsmittel schnell vertraut und so liefen wir gemeinsam die ersten

15 Posten an. Diese Posten wurden zur Übung gesetzt. Jeder LäuferIn konnte so Posten anlaufen ohne sich zu verlaufen, den Damian Tanner und Thomas gaben wertvolle Tips ab, wie man den nächsten Posten auf dem schnellsten Weg finden konnte. Ein Kreuz mitten im Wald? Was ist das? Gartenzaun? Gedenkstätte? Beim Auffinden war des Rätsels Lösung bekannt: eine Futterkrippe des Wildbestandes. Der nächste Posten war an einer blauen Linie eingezeichnet, einfach zu finden, ist doch klar! Ein Bach! Aber wo war der Bach, weit und breit nichts flüssiges zu sehen? Durch den trockenen Sommer waren einige kleine «Bächli» doch eher zu einem Rinnsal verkümmert. Wie man sieht, bringt ein solcher OL doch einige Überraschungen mit sich.

Im zweiten Teil konnte ein richtiger OL gelaufen werden, diesmal ohne grosse Hilfe der Leiter. Wiederum waren 12 Posten im Wald ausgesetzt und die Zweiertteams fanden sich auf der Strecke überraschend gut zurecht und so musste am Ende keine Rettungskolonne losgesandt werden um vermisste Läufer aufzuspüren.

Beim anschliessenden Höck im Restaurant bei Fleisch, Fisch und Wurst wurden doch mehr Kalorien zu sich genommen als zuvor im Training verbraucht. Aber auch dies wird benötigt, schliesslich braucht es beim OL auch Köpfchen nicht nur schnelle Beine! Hat auf jeden Fall Spass gemacht und manch einer wird sich schon bald wieder mit einer Karte im Wald am Hirschberg verlaufen...

Thomas Walser

« Bilanzen »

Aktiv-Mannschaft: Wegweisender Saison

In diesem Jahr gilt für die Mannschaft von Martin Graf und Bruno Höhener, das hohe Spiel-Tempo, welches man zum Teil letzte Saison schon zeigte, über die ganze Saison konstant durchzuziehen. Die Ansätze die man in der letzten Saison vor allem im Spiel gegen den bisher immer klar überlegenen SV Fides sehen konnte und auch die verbesserten Trainingsresultate dürfen Mannschaft und Trainerstab daher positiv stimmen.

Durch die neue Gruppeneinteilung bekommt man es diese Saison nun mit Mannschaften zu tun wie Bischoffzell, Flawil, Uzwil oder auch Ebnat-Kappel. Jedoch gibt es auch noch die altbekannten Mannschaften wie Unterland und Bruggen. Wie die Gegner nun einzuschätzen sind wird sich im Laufe der Saison zeigen.

Zum Kader des letzten Jahres stiessen noch Patrick Weishaupt, welcher vom Vorderland wieder zum TV Teufen zurückgekehrt ist, wie auch Mathias Elmer, der nach längerer Militärabstinenz und einem Abstecher zum TSV St. Otmar wieder im Kader steht. Ausserdem Christoph Renn, welcher sich nach einer Handballauszeit wieder in der alten Sportart versucht. Auch haben Spielmacher Marc Preisig und Kreisspieler Johannes Studach ihre Militärzeit erfolgreich hinter sich gebracht und Andreas Höhener, welcher über längere Zeit verletzt war zeigte in letzter Zeit erfreuliche Trainingsresultate. Zudem werden auch vermehrt Spieler der U19-Junioren Spielzeiten erhalten damit sie sich in Hinblick auf die kommenden Saisons auf die Härte einstellen können.

Kader: Mathias Elmer, Urs Eugster, Adrian Höhener, Andreas Höhener, Bruno Höhener, Thomas Höhener, Beat Inauen, Bernhard Keller, Daniel Preisig, Marc Preisig, Mathias Renn, Christoph Renn, Silvan Schmidt, Johannes Studach, Samuel Studach, Patrick Weishaupt, Reto Weishaupt.

Erw. Kader: Lorenz Heierli, Roman Mösli, Benjamin Willener, Stefan Wirth.

U19 – neue Herausforderung

Für die neue Saison wurde nun zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder eine Mannschaft für die Qualifikation der U19-Meister angemeldet. Um diese Anmeldung zu rechtfertigen muss aber vom ganzen Team noch ein grosser Schritt nach vorne gemacht werden, sowohl in der Verteidigung wie auch im Angriff. Das die Qualität der Mannschaft stimmt, haben sie bereits in einem Vorbereitungsturnier in Schlieren gezeigt, an welchem sie den sehr guten dritten Rang erreicht haben. Jedoch war auch in dieser Mannschaft der Faktor Kon-

stanz in der vergangenen Saison eine wacklige Angelegenheit, spielte man doch zeitweise einen guten, phasenweise aber auch wieder holprigen und ideenlosen Handball.

Zudem muss von der Mannschaft auch gezeigt werden, dass man bereit ist, zwei Trainings in der Woche konstant zu besuchen, denn nur so wird man auch mit den restlichen Teams, die zum Beispiel Weinfelden, Amriswil oder Kreuzlingen heissen, mithalten können.

Kader: Fabian Angehr, Eric Droz, Samuel Eugster, Armando Forlin, Marcel Frei, Hansueli Frischknecht, Lorenz Heierli, Jan Hörler, Thomas Inauen, Dawid Meier, Roman Mösli, Remo Preisig, Ruedi Preisig, Roman Schläpfer, Stefan Signer, Luca Weishaupt, Andreas Wick, Benjamin Willener, Stefan Wirth.

U17 – grosses Potential

Viele Leistungsträger der Vorjährigen U15-Mannschaft sind nun in das Kader der U17 übergegangen und sie scheinen dort ohne Probleme Fuss zu fassen. Die Mannschaft ist auf allen Positionen fast gleichwertig besetzt, es herrscht eine Team-Stimmung wie kaum in einer zweiten Mannschaft der Teufner und auch die Talente, welche diese Mannschaft besitzt sind nicht zu bestreiten. Nach dem Zugang von André Tscharnutter, welcher sich beim TSV St. Otmar versuchte, darf man sich nun fragen ob die Mannschaft nicht wohl auch das Potential gehabt hätte, eine Spielklasse höher zu spielen; doch bei der Anmeldung, welche jeweils bereits anfangs Sommer vorgenommen werden muss, konnte man die günstigen Umstände noch kaum erkennen und daher

Trainingsstunden:

Aktive 4. Liga (ab Jg. 87)
Donnerstag 19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Bruno Höhener
071 333 46 11

Junioren U19 (Jg. 88/89)
Mittwoch 20.30 Uhr
Donnerstag 19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Bruno Höhener

Junioren U17 (Jg. 90/91)
Dienstag 19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Marc Preisig

Junioren U15 (Jg. 92/93)
Freitag 17.30 bis 19.00 Uhr
Turnhalle Landhaus Leiter: Adrian Höhener
071 333 11 28

Junioren U13 (Jg. 94-96)
Montag 19.00 bis 20.30 Uhr
Turnhalle Landhaus Leiter: Jan Hörler
078 636 33 68

darf die Mannschaft um Marc Preisig sicherlich die Cup-Spiele als grosse Herausforderung betrachten.

Kader: Gion Buchli, Andrés Fausch, Fabian Giuliani, André Hochreutener, Matthias Kuratli, Jan Lemmenmeier, Stefan Nüesch, Andrin Preisig, Pascal Sloof, Sven Stadelmann, André Tscharnutter, Marc Vogel, Silvan von Burg, Marcel Weiler, Christof Zraggen.

U15 – ein total neues Team

In der U15-Mannschaft sind dieses Jahr nun viele Spieler zur Mannschaft gestossen die zuerst integriert und vor allem vom Turnier- an den Ligabetrieb umgewöhnt werden müssen. Dass die Mannschaft Potential hat, zeigte sie bereits am Vorbereitungsturnier in Schlieren und im ersten Meisterschaftsspiel. Herausragend waren dabei die Spieler welche auch in der letzten Saison in der U15 gespielt haben, doch diese haben nun auch die

Fortsetzung nächste Seite unten

Resultate und...

2 x Bronzemedaille für Vanessa Albendiz im Geräteturnen

An verschiedenen Anlässen zeigten die Turnerinnen der Geräteriege ihr Können.

Staader Cup: K1: 8. Anne-Sophie Walt, 11. Vanessa Albendiz, 19. Lena Giger, 47. Alisha Marti, 63. Nicole Höhener; K2: 65. Joana Stirnimann, 66. Rahel Setter, 69. Alsha Adathala; K3: 21. Tanja Preisig, 40. Jana

Hautle, 56. Stephanie Hackenberg, 59. Nina Kräutler, 62. Lena Hasler; K4: 13. Simona Hohl, 31. Katrin Würmli, 33. Marion Mantel, 41. Roberta Inauen; K5: 39. Milena Wild; K6: 24. Petra Büchler

Frühlingsmeisterschaft Heiden: K1: 3. Vanessa Albendiz, 9. Anne-Sophie Walt, 13. Lena Giger, 16. Nicole Höhener; K2: 44. Joana Stirnimann, 39. Alsha Adathala, 51. Rahel Sutter; K3: 18. Jana Hautle, 27.

Tanja Preisig, 32. Rilana Höhener; K4: 6. Marion Mantel, 15. Roberta Inauen, 16. Fabienne Wild, 20. Katrin Würmli; K5: 27. Milena Wild, 44. Jasmine Streule; K6: 15. Petra Büchler.

Kantonalmeisterschaft Appenzell: K1: 3. Vanessa Albendiz, 12. Lena Giger, 13. Nicole Höhener, 26. Alisha Marti, 35. Milena Pezzoli, 46. Romy Prei-

Fortsetzung Seite 30

Turnstunden:

Mittwoch (K 1-3)	16.30 bis 18.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Nef
Montag (K 4)	17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Nef
Mittwoch (K 5-7)	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Nef
Samstag (K 3-7)	09.00 bis 11.30 Uhr
Turnhalle Dorf	Leiterin: Monika Nef

Hast du auch Interesse am Geräteturnen?

Dann melde dich telefonisch bei Monika Nef-Hess
Telefon 071 333 46 16

Verantwortung, die neuen Teammitglieder mehr und mehr in ihr Spiel mit einzubeziehen und ihnen ihr Wissen und Können weiterzugeben.

Kader: Marco Alder, Tumasch Buchli, Christian Fitzi, Sasha Gut, Roger Holderegger, Christoph Landolt, Kay Mauretter, Tiziano Pedemonte, Moritz Pradella, Ivo Preisig, Jamie Raggenbass, Jesse van der Saar, Damian Vetsch, Andreas Zeller.

U13 – von Turnier zu Turnier eine Steigerung

Als Betrachter der U13 Mannschaft muss man sagen, hier wird noch mit purer Freude Handball gespielt. Das Team sprüht nur so vor Spielfreude und Trainer Jan Hörler kann sich vollkommen auf das Techniktraining konzentrieren; braucht er diese jungen Spieler noch kaum zu motivieren. Doch auch schon in diesen jungen Jahren zeigen die U13-Mitglieder bereits, auf was man sich in Zukunft in Reihen des TV Teufen freuen darf.

Auch diese Saison gilt es für die Mannschaft, vor allem viele verschiedene Erfahrungen von den Turnieren mit nach Hause zu nehmen und zu lernen was Siegen aber

auch Verlieren heisst. Aber nach dem ersten Turnier sieht es ganz danach aus, als ob es diese Saison den einen oder anderen Sieg mehr zu bejubeln gäbe.

Kader: Samuel Fischer, Ramon Germann, Moritz Grämiger, Alexander Mähr, Stefan Schirmer, Linus Schoch, Timo Schuler, Joel Vetsch, Sandro Ehrbar, Basil Gemperle.

Wir danken unseren Leibchensponsoren für die grosszügige Unterstützung:

Brillehus Teufen, B. Diethelm AG, Teufen

Heierli Zimmerei-Bauschreinerei, Teufen

Huber Energieservice AG, St. Gallen/Teufen

**Restaurant Schönenbühl, Teufen
Familie Preisig**

Erich Berner AG

Früchte • Gemüse • Tiefkühlprodukte

Walenbüchelstrasse 21, CH-9000 St.Gallen

Fon 071 278 68 61, Fax 071 277 52 74

E-Mail: erich.berner.ag@bluewin.ch

www.erichberner-ag.ch

... und verschiedenes

Fortsetzung von Seite 29

sig, 47. Eleni Walt, 50. Selina Ledermann; K2: 33. Alsha Adathala; K3: 22. Jana Hautle, 26. Tanja Preisig, 33. Rilana Höhener; K4: 8. Simona Hohl, 18. Katrin Würmli; K5: 24. Milena Wild; K6: 6. Karin Inauen, 11. Petra Büchler

Tumbling and fun

Vor den Sommerferien besuchte uns eine Kunstturnerinnengruppe aus den USA. Gemeinsam trainierten wir am Samstagmorgen in der Sporthalle. Am Nachmittag wurde ein Plauschwettkampf auf dem Sportplatz durchgeführt und anschliessend wanderten wir gemeinsam auf die Fröhlichsegg zum Grillen. Für die Übernachtung nahmen einige Mädchen die Amerikanerinnen mit nach Hause. Herzlichen Dank allen Eltern für ihren Einsatz!

Hochzeits-Auftritt

Beim Hochzeits-Apéro der Riegenchefin begeisterte die Geräteriege die Gäste mit Bodenakrobatik und einem Hip-Hop-Tanz.

Trainingslager

Auch dieses Jahr nahmen wieder einige Mädchen an Schweizerischen Trainingslagern teil und erweiterten ihr Können zusammen mit Turnerinnen aus der ganzen Schweiz.

Wechsel im Leiterteam

Nach den Sommerferien verabschiedeten wir Andrea Wild. Sie leitete die «Grossen» mit viel Elan.

Während gut 10 Jahren war Karin Inauen im Kunst- und Geräteturnen im TVT aktiv. Ihren 1. Gerätewettkampf bestritt sie im K3 1998. Seither war sie an jedem Wettkampf dabei, qualifizierte sich dreimal für den SM-Halbfinal und beendete nun ihre Turnkarriere mit einem tol-

len 6. Rang in der Kat. 6 an den Appenzeller Meisterschaften. Wir heissen Karin, nun als Leiterin, herzlichen Willkommen und freuen uns, dass sie auch weiterhin unserer Riege treu bleibt.

Aus einem einjährigen Auslandsaufenthalt in Südamerika zurück ist Aline Margreiter und nach einer Familien-Pause wieder im Einsatz ist Susanne Höhener. Wir freuen uns, beide wieder in unserem Leiterteam zu haben.

Nachwuchslager Disentis 2006

Im zweijährigen Turnus findet jeweils das Nachwuchslager statt, abwechselungsweise mit dem Pfingstlager. So fanden sich am 16. Oktober junge Handballer, Geräteturnerinnen, Jugendriegler und Leichtathleten auf dem Bahnhof Teufen ein, um eine tolle Sportwoche miteinander zu verbringen. Mit dem Zug ging es nach Disentis, wo bei strahlendem Sonnenschein erst einmal spielerisch das Dorf und die Sportanlagen erkundet wurden. Die morgendlichen Trainings fanden in den verschiedenen Riegen statt. Unter dem Motto «Disentis sucht den Superstar» musste sich am Abend jede

Gruppe etwas einfallen lassen, was sie am Schlussabend präsentieren wollte. Das Leiterteam (Bruno und Susanne Höhener, Sandra Graf, Susanne Drexel, Jan Hörler, Angela Höhener und Monika Nef) stellten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine. Plauschwettkämpfe, Spielabende und diverse Zusatzangebote fanden guten Anklang und die altersdurchmischten Gruppen von Kindergarten bis Oberstufe funktionierten bestens. Am Mittwoch durften sich alle an der grossen Kletterwand versuchen. Unter fachkundiger Anleitung von Michel Vonarburg und Dani Kengelbacher lernten die Kinder das Sichern und Klettern und hatten grossen Spass dabei. Die Küchenmannschaft (Doris Preisig, Karin Sutter und Irene Hasler) verpflegte uns mit feinem Essen in riesigen Mengen, denn die sportlichen Aktivitäten machten alle sehr hungrig. Mit der Wahl der Superstar – Gruppe fand das Lager am Freitagabend seinen Ausklang.

Allen Leitern ein grosses Dankeschön für den riesigen Einsatz!

Monika Nef-Hess

Einige Schnapshots vom diesjährigen Nachwuchslagers in Disentis finden sie auf dem Titelblatt der TVT Zitig 47

Geräteturnen für Mädchen und Knaben!

Nach den Sommerferien nehmen wir wieder neue Mädchen und Knaben in unsere Riege auf. Schnuppern kann man ab Mitte Mai jeweils am Mittwoch von 16.30 – 18.00 Uhr in der Sporthalle Landhaus.

Wir freuen uns auf neue Turnerinnen und Turner!

Schweizer Meistertitel

Schanika Mohn (vorn im grossen Bild) konnte mit ihren knapp 12 Jahren die erste Goldmedaille als Schweizer Meisterin 2006 in der Kategorie National Jugend 2 B mit einem Punkt Vorsprung auf die Zweitplatzierte feiern. Galt es doch im Vorfeld 2 Qualifikationen sowie den Halbfinal gut zu überstehen. Schanika hat mit 6 Jahren mit der Rhythmischen Gymnastik angefangen. Sie war bereits Schweizer Meisterin im Niveauturnen in

den Kategorien 2, 3 und 4, sowie 2005 mit der Gruppe Jugend. Schanika trainiert unterdessen National einzeln als auch Kategorie National Gruppen Juniorinnen 1.

Livia Kurzbauer (Bild unten rechts) erreichte an den Schweizer Meisterschaften den ebenfalls hervorragenden vierten Schlussrang in der Kategorie Jugend 1 National.

Elena Landolf

Turnstunden:

Montag	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf
Mittwoch	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf
Samstag	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf

Comm doch au zu üs i d'RG

Schnupperkurs für Mädchen der Jahrgänge 1997–2000

jeweils Mittwoch, 16–19 Uhr

Sporthalle Teufen

Leitung: Elena Landolf

Komm rauf, kannst runterschauen

säntis

der berg

**Säntis-Schwebebahn AG
Hotel und Gastronomie**

CH-9107 Schwägalp

T +41 (0)71 365 65 65

F +41 (0)71 365 65 66

www.saentisbahn.ch

kontakt@saentisbahn.ch

Automatischer Auskunftsdienst

Telefon +41 (0)71 365 66 66

GROSSE TOMBOLA

AUCH IN DIESEM JAHR GIBT ES WIEDER ATTRAKTIVE PREISE ZU GEWINNEN.
MITMACHEN LOHNT SICH!

1. Preis CPTEC 42" Farb-Plasma-Bildschirm TV, Wert Fr. 2'500.-
2. Preis Bettgarnitur «Christian Fischbacher», Wert Fr. 800.-
3. Preis Kaffeemaschine Saeco «Odea Go H 12020», Wert Fr. 675.-
4. Preis Nordic-Walking-Set «chung shi», Wert Fr. 500.-
5. Preis Stereoanlage «Panasonic», Wert Fr. 498.-
6. Preis Eschenbach Funk-Wetterstation «Matrix 2», Wert Fr. 489.-
7. Preis 1 Paar Schneeschuhe «MSR EVO Ascent», Wert Fr. 349.-
8. Preis Beauty-Set, Wert Fr. 300.-
9. Preis Plüsch-Tiger, Wert Fr. 100.-
10. Preis Fruchtekorb, Wert Fr. 100.-

... und Einkaufsgutscheine im Wert von über Fr. 12'000.-
Die Hauptpreise sind im Erdgeschoss ausgestellt.

HERZLICHEN DANK DEN TWT-AUSSTELLERN FÜR DIE EINKAUFSGUTSCHEINE
UND DEN FOLGENDEN HAUPTPREIS-SPONSOREN FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG:

- Brillehus, Teufen
- Elektro Nef, Teufen
- Neff&Drexel AG, Gais
- Solenthaler Heimtextil AG, Teufen
- St. Galler Kantonalbank, Teufen
- UBS AG, Teufen
- Vital Drogerie, Teufen

WER MALT DEN SCHÖNSTEN ENGEL?

Am Gemeinschafts-Stand der Stiftung Waldheim – Wohnheim Schönebühl / Schule Roth-Haus gibts einen Engel-Malwettbewerb. Alle Kinder sind herzlich dazu eingeladen, ihren Engel zu malen und mit etwas Glück können sie dabei auch etwas gewinnen.

Zudem präsentiert die Schule Roth-Haus

KREIEREN SIE SICH IHREN EIGENEN WEIHNACHTS-LEBKUCHEN.

An diesem Stand haben Gross und Klein die Möglichkeit, unter fachmännischer Anleitung der Lehrlinge von Café-Konditorei Spörri und der Bäckerei-Konditorei Koller, Ihren eigenen Weihnachts-Lebkuchen zu kreieren. Nutzen Sie diese einmalige Chance und lassen Sie sich inspirieren.

DIE SÄNTIS-JODLER IM CHLAUSE-HÜTTLI

DIE FA GLASE

Die Glasbläserwerkstatt
ihrem Stand
sens. Lass
Glasbläser
werks bee

DIE FASZINATION DES GLASBLASENS

Die Glasbläserin Barbara Gfrerer zeigt an ihrem Stand die Faszination des Glasblasens. Lassen Sie sich von der Kreativität der Glasbläserin und der Vielfalt dieses Handwerks beeindrucken.

ZEUGHAUS TEUFEN | Freitag-Sonntag | 1. - 3. Dezember

TEUFNER

ÖFFNUNGSZEITEN | Freitag 17-21 Uhr | Samstag 10-18 Uhr | Sonntag 10-17 Uhr

WEIHNACHTSGEDICHT

Gestern Abend wars, so gegen Sieben,
Mutter war gerade beim Kaufmann drüben.

Da holterts und polterts die Treppe hinauf,
klopft an die Tür und reisst sie auf.

Knecht Ruprecht wars, er kam herein
und denkt euch ich war ganz allein.

Er murmelte etwas, wie: «Weihnachtslieder»,
da sprang ich schnell vom Stuhle hernieder
und sang ihm das Lied von der heiligen Nacht,
da hat er aber Augen gemacht.

Er schenkte mir Nüsse und Pfefferkuchen
und sprach, er wird mich mal wieder besuchen.

«Grüss auch Mutter und Vater recht schön!»
und ich sagte fröhlich: «Auf Wiedersehen.»

Wir wünschen Ihnen, liebe Besucherinnen
und Besucher der Teufner Weihnachtstage, eine
ruhige Adventszeit, frohe Weihnachten und ein
glückliches und gesundes Neues Jahr.

Das Organisationskomitee

26 AUSSTELLER

ERDGESCHOSS

- Schmitt Natursteine
- Gret Zellweger
- Stiftung Waldheim –
Wohnheim Schönebühl
- Schule Roth-Haus
- Lehrlings Lebkuchen verzieren –
Spörri & Koller

OBERGESCHOSS

1 LICHTUNG ENGEL LOUNGE

- Schuler Raumausstattung
- St. Galler Kantonalbank
- Botte di Vino
- Café Spörri

2 LICHTUNG GSCHÄNKLI EG

- Presto Lana
- Sonnenberg Garage
- Rechsteiner Innendeko
- Schreinerei Inauen

3 LICHTUNG MÄRLI WALD

- Cyber Consulting
- Haute Coiffure Tonio
- Geyer Ofenbau
- Landi
- Samariterverein

WEIHNACHTSTAGE 200

CHLAUSE-HÜTTLI

Im Chlause-Hüttli verwöhnt Sie der 3. Zug der
Feuerwehr Teufen mit verschiedenen Köst-
lichkeiten und freut sich auf Ihren Besuch.
Herzlich willkommen im Chlause-Hüttli.

RACLETTE-STÜBLI

Im Raclette-Stübli verwöhnt Sie der Gewer-
beverein Teufen und freut sich auf Ihren Be-
such. Herzlich willkommen im Raclette-
Stübli.

MACHEN SIE MIT AM TWT-WETTBEWERB

In der TWT-Ausstellung können Sie Weihnachtssterne aufspü-
ren. Diese befinden sich an den Tannen im Ober- und Erdge-
schoss. Auf jedem Stern finden Sie einen Buchstaben. Diesen
Buchstaben tragen Sie auf der Wettbewerbskarte, die Sie am
Stand des Gewerbevereins Teufen bekommen, ein und erhalten
dann, wenn Sie alle Buchstaben gefunden haben, das gesuchte
Lösungswort. Die ausgefüllte Karte mit dem Lösungswort ge-
ben Sie am Gewerbeverein-Stand ab. Unter allen Teilnehmern
werden attraktive Preise verlost. Wir wünschen Ihnen viel Glück.

MÄNKLI EGGE

garage
nnendekoration
auen

LI WALD

ing
e Tonio
u
ein

4 LICHTUNG SAMICHLAUS

- Heidi Solenthaler Textil
- Elektro Nef AG
- Wako Sport
- Vital Drogerie
- Brillehus B.Diethelm AG

5 LICHTUNG SCHLARAFFENLAND

- Eb Cosmetic
- Teufner Spezialitäten Metzg
- Bäckerei Koller
- Raiffeisen Bank

6 Gewerbeverein Teufen

OBERGESCHOSS

TEUFNER WEIHNACHTST

ERDGESCHOSS

